

চিত্তাশীল পাঠকের সাথে
শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ষাণ্মাসিক

মনে

বর্ষ ৭, সংখ্যা ১৩ ॥ পৌষ ১৪৩০, ডিসেম্বর ২০২৩

সম্পাদক
মিজানুর রহমান নাসিম

বর্ষ ৭, সংখ্যা ১৩ ॥ পৌষ ৩০, ডিসেম্বর ২০২৩

সম্পাদনা পর্ষদ
আনিসুল হক
আলাতাফ পারভেজ
মাজহার জীবন
জাভেদ হুসেন
আশানুর রহমান
মনজুরুল ইসলাম

সম্পাদক

ড. মিজানুর রহমান নাসিম

তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ

ডা. কামরুল হাসান সোহেল

ড. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান

প্রচ্ছদ

দেওয়ান আতিকুর রহমান

বিপণন, বিজ্ঞাপন ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ

বাসা ১৭, রোড ৩/২, শাহজালাল রোড,
কেরানীগাঁড়া, রংপুর।

ও

৬/৫/এ স্যার সৈয়দ রোড (২য় তলা), মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

ফোন: ০১৭১৮৬১৭২৪৩, ০১৯৮১৮০৮৩৯৩

ই-মেইল: mizanrah68@gmail.com

মুদ্রণ

গ্রন্থিক পাবলিশার্স এন্ড প্রিন্টিং

১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরাপুল, ঢাকা।

দাম

বাংলাদেশ পাঁচশত টাকা

দেশের বাইরে ১৫ ডলার

সূ চি:

সম্পাদকীয় □ ৭

এই পদ্মায় ছিল যে যার রাজা পা, আমি হারায়েছি তারে
হারানো নদী ও প্রাণের বিচ্ছেদ-মিলনের খোঁজ • স্বাধীন সেন □ ৩১

গঙ্গার উৎস, প্রবাহপথ ও শাখা-প্রশাখার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা • মাহবুব সিদ্দিকী □ ১২০

গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প: অস্তিত্ব রক্ষার একটি স্বপ্ন • ম ইনামুল হক

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: রবিউল ইসলাম রবি □ ১৬৭

পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প: নদী ও মানুষ

পদ্মা নদীর প্রতিবাদ শোনা যায় • আনু মুহাম্মদ □ ১৮০

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি: প্রয়োজন নতুন ভাবনা • আসিফ নজরুল □ ১৯৮

ফারাক্কা বাঁধের রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর এর

প্রভাব* • মোহাম্মদ আবুল কাউসার ও মো. আব্দুস সামাদ

ইংরেজি থেকে অনুবাদ : মোহাম্মদ সাঈদ হাসান খান □ ২০৭

পদ্মার উজানে বিপুল প্রতিবন্ধকতা তৈরি: সুবিধায় ভারত, বিপন্নতা বাংলাদেশে • সরদার

আবদুর রহমান □ ২২৮

ফারাক্কা ব্যারেজ এখন ভারতের জন্যেও বুমেরাং • সাদিকুর রহমান

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: লুনা রাহনুমা □ ২৪৩

জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং কৌশল ব্যবহার করে মধ্য-বাংলাদেশে পদ্মা নদীর রূপগত

পরিবর্তনের মূল্যায়ন • মূল: অনুপম হালদার ও রুম্মান মাওলা চৌধুরী

অনুবাদ: প্রিয়াংকা রানী নাথ ও নুমিয়া নায়াত □ ২৪৯

উত্তরাঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতিতে প্রভাব • ড. মো. সিরাজুল ইসলাম □ ২৮৬

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নের নীতিগত প্রস্তাবনা

• মোহাম্মদ এজাজ □ ২৯২

পদ্মার জীববৈচিত্র্য: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ • ড. শামস মুহা. গালিব □ ৩০৭

পদ্মা নদীর বালু উত্তোলন ও এর নেতিবাচক প্রভাব •

ড. মোহাম্মদ রফিউল আজম খান □ ৩১৯

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ- পদ্মা পাড়ের শতবর্ষী লৌহ স্থাপনা • মো. আশিকুর রহমান □ ৩৩১

ব্রিটিশ গেজেটে রাজশাহী বিভাগের পদ্মা নদী অববাহিকার বন্যপ্রাণীর বিবরণ • গেজেট

রচয়িতা: এল এস এস ও'ম্যালি

নির্বাচিত অংশের অনুবাদ: তারেক অণু □ ৩৪৪

সাক্ষাৎকার: সরকার প্রতীক • সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও প্রতিলিপি

মিজানুর রহমান নাসিম □ ৩৫৭

পদ্মাপারের শ্রমজীবী ও আবু ইসহাক প্রসঙ্গ • মো. মনজুরুল ইসলাম □ ৩৮৪

ইলিশবাড়ি চাঁদপুরে ইলিশের একাল সেকাল •

জয়ন্তী রায়না ও শামস এ তাবরীজ সুযশ □ ৪১৭

গোয়ালন্দ ঘাট ও পদ্মাবতীদের ইতিকথা • মিজানুর রহমান নাসিম ও এম রাশেদুল হক

রায়হান, ফটোগ্রাফ ও সাক্ষাৎকার সহযোগী: আবিদ হাসান অমি □ ৪২৯

পদ্মা: মিথ ও বাস্তবতা • ড. নাজমুল হক □ ৪৫৪

পদ্মাপারের পাঁচালি • আবুল হাসান চৌধুরী □ ৪৭৭

পদ্মা থেকে পশুর: পাললিক সুন্দরবন ও এর প্রকৃতিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি •

এ বি এম মনিরুল হক □ ৪৮৪

পদ্মাপালিত যে জীবন রবি ঠাকুরের • আলীমা আফরিন □ ৪৯৭

পদ্মানদীর মাঝি: হোসেন মিয়ার মানবিক সমাজের স্বপ্ন • নূরুন্নবী শান্ত □ ৫০৪

ফিরে পাওয়া 'পদ্মার পলিদ্বীপ' • সৈয়দ কামরুল হাসান □ ৫১৫

গঙ্গা-পদ্মার তীরবর্তী প্রাচীন ও বর্তমান নগর-বন্দরসমূহ • শেখ মেহদী মোহাম্মদ □ ৫২৯

এই পদ্যায় ছিল যে যার রাঙা পা, আমি হারায়েছি তারে
হারানো নদী ও প্রাণের বিচ্ছেদ-মিলনের খোঁজ

স্বাধীন সেন

‘তুরাগ নদী’-কে তুরাগ নদীসহ আইনি ব্যক্তি (legal person) বা আইনি সত্তা (legal entity) বা জীবন্ত সত্তা (living entity) ঘোষণা করা হল। বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান সকল নদ-নদী একই মর্যাদা পাবে।

[মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের (বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র) মাননীয় বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী এবং বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল প্রদত্ত রায়। হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (দরখাস্তকারী)। রিট পিটিশন নং ১৩৯৮৯/২০১৬। রায় প্রদানের তারিখ ১৭ ই মাঘ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ এবং ২১ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি ৩০.০১.২০১৯ এবং ০৩.০২.২০১৯)]

মায়ানদী কেমনে যাবি বাইয়া, রঙ্গীলা দেশের নাইয়া...

লেখার শিরোনামে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রিয় গানের একটি লাইন ঈষৎ পরিবর্তন করে (ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক) ব্যবহার করলেও, পদ্মা নদীসমেত বিভিন্ন নদী-জল-জীবন নিয়ে আমাদের বঙ্গীয় বঙ্গীপ অঞ্চলে গান-গল্প-কাহিনি অগণন। এই লেখার বিভিন্ন পর্বের শিরোনামে এসব গভীর ও নিবিড়, গুহ্য ও প্রকাশ্য ব্যঞ্জনাময় নদীর গানের কথা/পঙক্তি ব্যবহার করেছি। যাপিত জীবন এবং নিগুঢ় দর্শনের বাঁকে বাঁকে নদী তার বহু দ্যোতনা নিয়ে সতত উপস্থিত। নদী ও জীবন নিয়ে বয়ান করা কাহিনি নিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। মানুষের স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে। নদীকে আমরা অন্তরঙ্গ কোনো কুশীলব ধরে-নিয়েই অনুভবের জগতে বসবাস করি। নদীর কাছে আর্তি জানাই। নদীকে সর্বনাশা ও কীর্তিনাশা ডাকি। নদীর কাছে স্মৃতিকে ফিরে চাই। নদীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের লিপি ঘটে। নদীর বিস্তারের বদল, জল ও স্থলের অবিরাম বদল, নদীর মধ্যের চরে, নদীর পাড়ে বা কুলের বাসনায়, নদীর বহমানতার

সঙ্গে জীবনের প্রবাহের অদলবদলে। নদী বহু অনুষঙ্গে, ভাবনায়, আবেগে, বাসনায়, স্মৃতিতে, সত্তায়, চল-অচলতায় আমাদের যাপনে উপস্থিত। স্থানীয় ও লোকায়ত চেতনায় আর পরম্পরার কাহিনিতে নদী কোনো জড় বস্তু না। জমির উপরে খাত দিয়ে প্রবাহমান জলের একটি ধারা না। ছাপিয়ে দুই পার ভাসিয়ে ও তলিয়ে দেয়া বানের সর্বনাশা ধ্বংসের প্রতীকই কেবল না। ওই জল ও জলে বহন করে আনা পলি-ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব সমেত প্রাণপ্রবাহের নিশ্চয়তা প্রদানকারীও বটে। নদী ও নদের লিপ্সান্তর আর নদীদের সঙ্গে মানুষের জীবনের ধর্মাচার, স্মৃতি ও স্থানের বিবিধ অর্থের সমাচার নিয়ে অনেক আলাপ করা হয়েছে আগেই। বহু লেখকই বা চিত্রকই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপে নদীর বহুত্ব, ভিন্নতা আর মিথক্রিয়া নিয়ে আলাপ করেছেন।^১

পদ্মা সেই আলাপে কেন্দ্রীয় এক কুশীলব হয়েছে আছে। কিন্তু ‘পদ্মা’ নামটি অবিভক্ত বাংলা অঞ্চলে একটি অতিপরিচিত নাম এখন। অন্ততপক্ষে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক ও পরবর্তীতে লিখিত ও খুঁজে পাওয়া মঙ্গলকাব্য, কাহিনি, পুঁথিসহ বিভিন্ন লিখিত উৎসেই পদ্মা নামটি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক একটি নাম হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অনেক নদীর মতনই পদ্মা নামটিও কেবল ফুল থেকে আহৃত কোনো নামপরিচয় না। এই নাম একটি সত্তারও উপস্থাপন ও দ্যোতক। আধুনিক বিজ্ঞাননির্ধারিত জড়জগতকে স্থানীয় এবং লোকায়ত অনুভবে এবং অভিব্যক্তিতে, সংবেদনে এবং ভাষায়, বিভিন্ন ভাবগত দ্যোতনায় সক্রিয়-প্রাণময়-সত্তা হিসেবে অবধারণ করা এবং পরিবেশন করার ঐতিহ্য এই অঞ্চলে বেশ পুরানোই বলা চলে। এই অঞ্চলের আধুনিক বিজ্ঞাননির্ধারক জড়জগতকে স্থানীয় এবং লোকায়ত অনুভবে এবং অভিব্যক্তিতে, সংবেদনে এবং ভাষায় বিভিন্ন ভাবগত দ্যোতনায় সক্রিয়-প্রাণময়-সত্তা হিসেবে অবধারণ করা এবং পরিবেশন করার ঐতিহ্য বেশ পুরানোই বলা চলে। কেবল নদী হিসেবে যদি আমরা বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের সীমান্তজু একটি জলপ্রবাহধারাকে ‘পদ্মা’ নামে অবহিত করি, তাহলেও সেই নদীর রূপ-আকার-পরিচয় কেমন হবে তা নিয়ে দ্বিধা ও সংশয়ের অবকাশ আছে। সেই নদীর ইতিহাস নিয়েও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাপ করা যেতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার যে স্থানিক পরিসরে পদ্মা নদী বহমান সেই নদীকে ভূবিজ্ঞানের এবং পৃথিবী ব্যবস্থার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রে (যেমন: ভূতত্ত্ব, ভূমিরূপবিদ্যা, পললবিদ্যা, নদী প্রকৌশল, জল সম্পদ প্রকৌশল, জলবায়ুবিদ্যা, জলবিদ্যা, প্রতিবেশবিদ্যা, ঐতিহাসিক প্রতিবেশবিদ্যা, প্রত্নপ্রতিবেশ বিদ্যা ইত্যাদি) বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে নদীর বা একটি জলপ্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রে নদী ও মানুষের সমাজের-সংস্কৃতির-যাপনের সম্পর্ক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার নজর-আন্দাজও বিভিন্ন। আধুনিক-কালে গত তিনশত বছরের অনধিক কালে বিকশিত এসব শাস্ত্রে বন্যা ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেশবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা, জলবায়ু ও প্রতিবেশের সঙ্গে মানুষের

যাপনের সম্পর্কে এখন টেকসই উন্নয়ন বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট নামক প্রত্যয়ের নিরিখে বিবেচনা করা জনপ্রিয়ও বটে। পরিবেশ ও প্রকৃতি ব্যবস্থাপনার নানা ধারণা ও চর্চায় নদী এখন বাংলাদেশের জনপরিসরেও একটি আলোচিত বিষয়বস্তু। প্রতিবেশ-বিদ্যা এখন বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার সামগ্রিক যুথবদ্ধতা নির্ভর শাস্ত্রান্তরী বোঝাপড়ার দাবিকে সামনে নিয়ে এসেছে। যদিও বাংলাদেশের বহুল চর্চিত ও প্রবল অনুশীলনের ক্ষেত্রগুলোকে নদী-জল-বৃষ্টি-জলাভূমি-জঙ্গল-প্রাণকে একটি সামগ্রিক ও শাস্ত্রান্তরী পরিপ্রেক্ষিত থেকে অনুভব করার, পর্যালোচনা করার রীতি এখনও প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত না। আধুনিকতা যেভাবে একটি মানবায়িত বিশ্ববীক্ষার আওতাধীনে প্রকৃতির বিভিন্ন অংশকে শ্রেণিবিন্যস্ত ও বর্গায়িত করে সেই শ্রেণিবিভাজনে ও বর্গীকরণে নদীরও নানাবিধ বর্গ রয়েছে। নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিদ্যায় এই বর্গীকরণ স্থানিক পরিসর, জল-জমি-প্রবাহ-বৃষ্টিপাতসমেত বিবিধ প্রক্রিয়াকে বিবেচনায় নিয়ে একটি বিস্তৃত এবং ধাপে ধাপে বিন্যস্ত শ্রেণিবিন্যাসকরণ করে। আধুনিক জ্ঞানবিদ্যায় এমন শ্রেণিবিন্যাসকরণের চর্চাকে অস্বীকার করে কোনো সামগ্রিক ও শ্রেণিকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপ্রণালি তৈরি করা আদৌ সম্ভব কী-না তা নিয়েও তর্কবিতর্ক রয়েছে। অথবা শ্রেণিবিন্যাস বা বর্গীকরণ না করে সাম্প্রতিক কালে দুনিয়ায় আগত ও দুনিয়ায় আসন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন বদল ও দুর্যোগগুলো মোকাবিলা করা যাবে কী-না কিংবা প্রায়োগিকভাবে সেই অ-শ্রেণিকৃত জ্ঞান কতটা এসব ভয়াবহ বিপদ মোকাবিলা করার রাস্তা খোঁজায় সাহায্য করবে সেই প্রশ্নও রয়েছে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপে প্রধান নদী এবং বদ্বীপের বর্তমান নদীব্যবস্থার বিন্যাস। পুরানো মানচিত্রের সঙ্গে এই বিন্যাসকে তুলনা করলে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বদ্বীপের নদীব্যবস্থার অ্যানাব্রাঞ্চিং বিন্যাস এবং নদীগুলোর উৎস এবং প্রবাহপথের অভিমুখ এখন লক্ষ্য করতে হবে।

প্রকৃতি ও প্রাণের উপরে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের কালে, অন্ততপক্ষে পঞ্চদশ শতকের পর থেকে যেভাবে বিভিন্ন জ্ঞান ও চর্চা আরোপ করা হয়েছে, অথবা যেসব জ্ঞান শাস্ত্র হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর বুনিয়াদ তৈরিতে ভূমিকা রেখে নিজেরাই প্রাতিষ্ঠানিককৃত হয়ে উঠেছে সেখানে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যবস্থাকে আমলে না নিয়ে কেবল জ্ঞানকে পালটানো কতটা ফলদায়ক হবে সেই প্রশ্ন রয়েছে। গত তিনশত থেকে পাঁচশত বছর সময়ের মধ্যে মানুষ ও বিভিন্ন মানবায়িত প্রতিষ্ঠান সমুদ্র-জমি-নদীনালা-জলাভূমি-জমি-জলবায়ু-জীবদুনিয়ার বিকশিত আন্তঃসম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়াকে যেভাবে ভেঙ্গেচুরে পালটে ফেলেছে তাতে করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার ইউটোপিয়া আমাদের আশাবাদী করতে পারে, কিন্তু প্রায়োগিক ও বাস্তবতার দিক থেকে সেই চিন্তা কোনো ফয়সালা আনবে না বলেই অনুমেয়। তাহলে পদ্মা নামের একটি নদী নিয়ে আমি কীভাবে আলাপ করতে চাইবো এই লেখায়?

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপ সমেত বেঙ্গল বেসিনের বিভিন্ন ভূসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য। ডিজিটাল ইলাভেশন মডেল শ্রেণিকরণ করে চিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। (সূত্র: Sunando Bandyopadhyay, Evolution of the Ganga Brahmaputra Delta : A Review, Geographical Review of India 69 (3), 2007.)

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের ভৌগোলিক ও টেকটোনিক বৈশিষ্ট্য এবং সেগুলোর সময়কাল
সূত্র: S.L. Goodbred, and S.A. Kuehl, (2000) The significance of large sediment supply, active tectonism, and eustasy on margin sequence development: Late Quaternary stratigraphy and evolution of the Ganges–Brahmaputra delta, *Sedimentary Geology*, 133, 3–4, [https://doi.org/10.1016/S0037-0738\(00\)00041-](https://doi.org/10.1016/S0037-0738(00)00041-)

গবমে বেসিন = গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বেসিনের স্থানিক বিস্তৃতি ও পরিসর আলাদা করা হয়েছে। যদিও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে বিভিন্ন নদীর বেসিন বা ক্যাচমেন্ট এরিয়াকে আলাদা করা হয়। অনুমান করা হয়, একটি নির্দিষ্ট স্থানিক পরিসরের পানি (নদীপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের পানি) একটি নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত হবে। কিন্তু একটি নদীর বেসিনের সঙ্গে অপর একটি নদীর বেসিন যুক্ত ও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত থাকে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বেসিনের ক্ষেত্রেও জলপ্রবাহ এবং স্থানিক পরিসরের সীমানা নির্ধারণ করা প্রক্রিয়াগতভাবেই অসম্ভব। (সূত্র: map by Sagar Ratna Bajracharya, ICIMOD, https://www.researchgate.net/publication/273445258_Why_Eastern_Himalayan_Countries_Should_Cooperate_in_Transboundary_Water_Resource_Management_Interview/figures?lo=1)

কম্পিউটারে উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বদ্বীপের ক্লাস্টারিংয়ের শ্রেণিকরণ। মোট ৬টা ক্লাস্টারে বিভক্ত করা হয়েছে। এসটুয়ারিন/মোহনার, টাইডাল/জোয়ার প্রভাবিত, ট্রানজিশনাল/অস্ফবর্তী, ইনঅ্যাকটিভ/নিষ্ক্রিয়, ফ্লুভিয়াল/জলজ, আর অন্যান্য। উল্লেখ্য, বদ্বীপ অঞ্চলের জমি-জলের পরিসরকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভূতাত্ত্বিক, ভূমিরূপগত, টপোগ্রাফিক, মৃত্তিকাগত, জলের ও লবণাক্ততার সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে, ইকোজোন অনুসারে, পললের প্রকার অনুসারে ইত্যাদি বিবিধ স্থানিক বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে। এই মানচিত্রটি একটি উদাহরণ মাত্র। বদ্বীপের প্রতিবেশের জটিলতা উপস্থাপন করার জন্য।

সূত্র : Mariela Perignon, Jordan Adams, Irina Overeem, and Paola Passalacqua, Dominant process zones in a mixed fluvial--tidal delta are morphologically distinct, *Earth Surface Dynamics*, 8(3), 2020, 809--824, URL: <https://esurf.copernicus.org/articles/8/809/2020/>, DOI: 10.5194/esurf-8-809-2020

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বর্ধীপের বিকাশ ও রূপান্তর ।

(সূত্র: S.L. Goodbred, S.A. Kuehl, The significance of large sediment supply, active tectonism, and eustasy on margin sequence development: Late Quaternary stratigraphy and evolution of the Ganges–Brahmaputra delta, Sedimentary Geology, Volume 133, Issues 3–4, 2000, 227-248, [https://doi.org/10.1016/S0037-0738\(00\)00041-5](https://doi.org/10.1016/S0037-0738(00)00041-5))

উপগ্রহ আলোকচিত্রের সাদাকালো রঙে বদ্বীপের পলল সঞ্চয়ের স্থানিক বিন্যাস

বঙ্গবীরের আলোচ্য পরিসরে প্রধান নদী (বাংলাদেশের সীমান্তভুক্ত)

ভূগলী নদী থেকে মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী পরিসরের প্রধান নদী

ভারতের পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাংশের নদীব্যবস্থা

সূত্র:

Kalyan Rudra, Changing River Courses in the Western part of the Ganga-Brahmaputra Delta, Geomorphology (2014), doi: 10.1016/j.geomorph.2014.05.013

কুল নাই, কিনার নাই রে

এই লেখায় নদী হিসেবে পদ্মাকে নিয়ে কীভাবে আলাপ করবো, কেনই বা যেভাবে আলাপ করবো সেভাবে করবো তার কোনো নিশ্চিত সদুত্তর আমার কাছে আপাতত নাই। আমি কোন কুল হতে কোন কুলে যাবো, কাহারে শুধাই রে? নদীর কুল ও কিনারা খুঁজে বেড়ানোর আকৃতি ও যাত্রা আমাদের দ্বিধা-সংশয়-আরাধ্য লক্ষ্য সন্ধানের অভিযাত্রার রূপক হয়ে ওঠে। ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পাই না। এই দশা বুদ্ধিবৃত্তিকও বটে। অনুভূতির ও সংবেদেরও বটে। পরম সত্তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার বেদনাময়-সংশয়ময়-সমর্পণের বাসনাময় এই দশায় কূল-কিনারার এই রূপকের সঙ্গে পদ্মা নদীকে নিয়ে লোকায়ত ও যাপিত জীবনে প্রচলিত উপলব্ধি ও চিত্রকল্পগুলোর তুলনা হতেই পারে। আবার পদ্মা নদী নিয়ে আলাপ করার ধরন ও দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে তা নির্ধারণ করতে না পারার, তার কিনারা করতে না পারার বেদনাসিক্তও হতে পারে। একইসঙ্গে, অকূল জলপ্রবাহ কেবল যাত্রারই পরিসর, গন্তব্য না; গন্তব্য কেবল জমি বা স্থল। এই প্রতিষ্ঠিত অনুভূতিও হতে পারে। তাই এই প্রশ্নও জাগে যে, জলীয় পরিসর কি কেবলই যাত্রার, অস্থায়ীত্বের, চলনের? স্থায়ীত্ব-ঠিকানা-গন্তব্য কি কেবলই জমিন, পাড় বা কিনারা?

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের আরাধ্য স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছিল যমুনা ও মেঘনা নদীর পাশাপাশি পদ্মা নদীও। এই তিনটি নদীর কোনোটিই কেবল বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডের মধ্যে উদ্ভব হয়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যেই একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরতা বিশিষ্ট জলপ্রবাহ হিসেবে সমাপ্ত হয়ে যায় নাই। কোনো-না-কোনো ভাবে এই ভূভাগের সকল নদী ও জলপ্রবাহই এই বর্তমান রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে গেছে। দুনিয়ার বহু নদীপ্রবাহই তেমনই। আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের সীমানা অনুসারে প্রাক-আধুনিক কালের আগের নদীপ্রবাহগুলো আকার ও দিকাভিমুখ তৈরি করে নাই। একটি নদীতে আরো যেসব নদীপ্রবাহ বা জলপ্রবাহ জল ও জলবাহিত পলি বহন করে নিয়ে ফেলে আর ওই নদী থেকেই উদ্ভব হওয়া যেসব জলপ্রবাহ বা শ্রোতধারা জমির উপরে কোনো খাত দিয়ে বয়ে চলে গিয়ে আবার মেশে অন্য কোনো নদীতে বা জলাশয়ে সেই সকল জলপ্রবাহ বা নদীপ্রবাহের মিলন বা বিচ্ছেদই কোনো সুনির্দিষ্ট ধরাবাঁধা সীমানা মেনে চলে না। অথচ জলপ্রবাহ বা জল রাষ্ট্রের বা ভূখণ্ডের স্থির সীমানা নির্ধারণে কুশীলব হয়ে উঠতে পারে। গঙ্গা (হুগলী-ভাগীরথী জলপ্রবাহ যেমন। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সরল ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার ভাগাভাগির বয়ান লেখা হলেও বাস্তব পরিস্থিতি অনেক জটিল ছিল। কলিকাতা শহর এবং কলিকাতা বন্দরের কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য হুগলী-ভাগীরথীর গুরুত্ব অপরিসীম ছিল। এই নদীর জলপ্রবাহ নিশ্চিত

করার জন্য মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ তৎকালীন মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলা বিভিন্ন পক্ষের দরকষাকষির পরে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনা জেলা তৎকালীন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। মানবায়িত রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের জটিল দরকষাকষিতে মানুষ ও প্রকৃতি, জল ও জমিন গৌণ হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন হিসাব ও দরকষাকষি।

নদী নিয়ে যারা চিন্তা ও চর্চা করেন তারা নদীর নিষ্কাশনের নির্দিষ্ট একটি স্থানিক সীমানা অনুমান করে নেন। ওই স্থানিক পরিসরে পতিত সকল বৃষ্টির পানি ও জলপ্রবাহ একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে একটি নদীকে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের পানি নিয়ে আসে। যে নদীপ্রবাহগুলো জল-পলি-জীব নিয়ে এসে আরেকটি নদীপ্রবাহ সৃষ্টি করে সেগুলো দাতা নদী/উপনদী বা ট্রিবিউটারি। আর কোনো নদী থেকে উদ্ভূত হয়ে যে- নদীগুলো জল-পলি-জীবন আলাদা আলাদা প্রবাহে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আর ওই প্রবাহধারাকে ছড়িয়ে দেয় বিস্তৃতি পরিসরে সেগুলোকে বলা হয় গ্রহীতা নদী/শাখানদী বা ডিসট্রিবিউটারি। নদীব্যবস্থায় এক নদীর সঙ্গে অন্য নদীর মিলন বা বিচ্ছেদের চেহারাকে গাছের শাখা-প্রশাখা সদৃশ হিসেবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে কোনো একটি ট্রিবিউটারিই অন্য কোনো নদীপ্রবাহের জন্য হয়ে ওঠে ডিসট্রিবিউটারি। একটা নদী একটি স্থানিক পরিসরের সকল জলপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতে পতিত পানি বহন করে, সঙ্গে বহন করে পলি, বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল। ওই স্থানিক পরিসরকে একটি নদীর নিষ্কাশন এলাকা বা বেসিনও বলেন ভূবিজ্ঞানীরা। আবার ক্যাচমেন্ট এরিয়াও বলেন প্রতিবেশবিজ্ঞানীগণ। মিলন ও বিচ্ছেদের অবিরাম ক্রিয়া এখানে প্রধান বৈশিষ্ট্য ও দশা। একটি জলপ্রবাহ নানা প্রবাহে বিভক্ত হয়ে বা বিভাজিত হয়ে আবারও কোনো একটি জলপ্রবাহে মিলিত হয় বা অন্য কোনো প্রবাহ থেকে জলকে নানা ধারায় বিভক্ত করে চলতে থাকে। একই সঙ্গে, জলধারার প্রতিনিয়ত স্থানিক আয়তনের বদল ঘটতে থাকে। নদীর খাতের নিচে একটি সময়ে সরু ও অগভীর হয়ে বয়ে চলা ধারাই অন্য কালে খাতের সীমানাকে ছাপিয়ে যায়। খাতের আকার ও গড়ন বদলে দেয়। জল নিচে নামে। জল ছাপিয়ে যায়। ধারাপ্রবাহের পরিসর বা নদীখাত এক পাশ থেকে অন্য পাশে সরতে থাকে। পেঙ্গুলামের মতন কখনও কখনও কোনো পরিসরের এক পাশ থেকে অন্য পাশে, আর অন্য পাশ থেকে এপাশে নড়ানড়া করতে থাকে। এই নড়াচড়াকে অসিলেশন বলা হয়ে থাকে। নদীর বাঁকের অবতল পাড়ে জমিন ভাঙ্গে আর অন্য উত্তল পাড়ে জমি গড়ে। চর পড়ে। নদীর বাঁকের অংশ অশ্মক্ষুরাকৃতি হ্রদ হিসেবে বা বিভিন্ন আকারের পরিত্যক্ত খাত হিসেবে ফেলে রেখে দিয়ে জলধারা অন্য পাশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়া শুরু করে। রৈখিক ভাবে জলধারার স্থানিক ও আকারগত পরিবর্তন চলতে থাকে। জল ও জমির সতত গতিশীলতা ও রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া

ও বৈশিষ্ট্যই যেকোনো নদীবিধৌত ও নদীপ্রবাহবাহিত পলি সঞ্চিত ভূভাগের বৈশিষ্ট্য। একটি জটিল ও একে অপরের সঙ্গে যুক্ত বা একে অপর থেকে বিযুক্ত জলপ্রবাহ বা পলিপ্রবাহ বা প্রাণপ্রবাহ দিয়েই আমরা আমাদের এই ভূভাগকে চিহ্নিত করতে পারি। সেক্ষেত্রে প্রধান বা বিভিন্ন প্রবাহের মিলিত রূপ হয়ে বা বিভিন্ন প্রবাহের উদ্ভব ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করা তিনটি নদীর নামেই এই বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চলকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই বঙ্গীয় বদ্বীপকে তাই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপ নামে আখ্যায়িত করাই শ্রেয়তর। পশ্চিমে ভাগীরথী নদীর পশ্চিমের বিভিন্ন শাখানদীর বেসিন থেকে শুরু করে পূর্বদিকে মেঘনা নদী অন্ধি আর উত্তরে পদ্মা নদী ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটবর্তী বিভিন্ন মোহনা সুন্দরবন সমেত এই বদ্বীপের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে এই বদ্বীপকে কেবল গাঙ্গেয় বদ্বীপ নামে অবহিত করতে চান।

গঙ্গা নদীর যে ধারা ভাগীরথী নামে পরিচিত ছিল বা যে ধারার নাম হুগলীও বটে সেই প্রবাহই বর্তমান ভারতের পশ্চিমবাংলায় দ্বিবিভাজিত হয়ে যে শ্রোতধারা তৈরি করেছে সেই শ্রোতধারা বা জলপলিপ্রবাহধারা দক্ষিণপূর্ব বাহিনী হয়ে পদ্মা হয়ে ওঠে। বর্তমান যমুনা ও মেঘনা নদীর প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়ে পদ্মা নামেই প্রবাহিত হতে থাকে। চাঁদপুরের কাছে সেই প্রবাহধারাগুলোই সম্মিলিতভাবে মেঘনা নামে পরিচিতি পায়। ব্রহ্মপুত্র নদীর শ্রোতধারা যেমন তিব্বতের একটি উৎসের একটি প্রবাহবাহিনী হয়ে যাত্রাপথে আরো অনেক প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হতে হতে বর্তমান ভারতের আসামে হয়ে ওঠে ব্রহ্মপুত্র। সেই ব্রহ্মপুত্রই বর্তমান বাংলাদেশের পরিসরে প্রবাহের স্থান বদল করে হয়ে ওঠে যমুনা। যে নদী ছিল পুরুষ সেই নদীই হয়ে ওঠে নারী। অবলীলায় এমন লিঙ্গান্তরিত হওয়া বোধহয় নদীর পক্ষে বা প্রকৃতির পক্ষেই সম্ভব। নদীর নামের এই নমনীয় ও পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে একই জলপ্রবাহের নাম একেক স্থানে একেক। আবার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জলপ্রবাহের একই নাম। বর্তমান পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ চকির্শ পরগনা জেলায় যমুনা নামের আরেকটি জলপ্রবাহ থেকে জন্ম নেয়া একটি জলপ্রবাহের নামও পদ্মা। সেই পদ্মা আবার বিদ্যাধরীর সঙ্গে যুক্ত হয়, ইছামতির সঙ্গেও যুক্ত হয়। বাংলাদেশে ইছামতি নামের নদী খুঁজে পাওয়া যাবে অনেকগুলো। যমুনাও তাই। প্রথম সমস্যা হলো মুর্শিদাবাদ থেকে চাঁদপুর অন্ধি যে জলপ্রবাহধারার নাম পদ্মা সেইটুকু দৈর্ঘ্যের জলপ্রবাহকেই কি পদ্মা হিসেবে বিবেচনা করবো? এই দৈর্ঘ্যের পদ্মা নদীপ্রবাহেও উত্তর দিক থেকে মহানন্দা, আত্রাই/ আত্রৈয়ী, পুনর্ভবা, যমুনাসহ ছোট বড় অসংখ্য নদীর জল এসে মিলিত হয়। যমুনা (ও ব্রহ্মপুত্র) নদীর বিপুল জলরাশি এসে পদ্মায় মিলিত হয়, মেঘনার উপরের নদীর জল এসে মিলিত হয়। তাহলে এই সকল শাখানদী ও উপনদীর জল-পলি জীবপ্রবাহের আলাপ ছাড়া পদ্মা নদী নিয়ে আলাপ করা সম্ভব কী?

মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পানি উত্তরের হিমালয়ের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত হয়ে হয়ে পদ্মা, যমুনাসহ নানা নদী আর ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে চল হয়ে নেমে আসে। বিপুল পলিসমেত। সেই বৃষ্টিকে আমলে না নিয়ে পদ্মার কিনারায় পৌঁছানো যাবে কি? পদ্মার পাড় ভাঙ্গে, পদ্মার বুক চর পড়ে, পদ্মার পারের মানুষ ও জীবন বদলে যেতে থাকে, চরের মানুষের জীবন, জেলে, কৃষক, নৌকার মাঝিমাঝী, ব্যাপারীরা, পাড়ের হাটের বা গঞ্জের নানান পেশার ও পরিচয়ের মানুষজন, জীবজন্তু, গাছপালার জীবন বদলে যেতে থাকে। এই বদলের আলাপ পদ্মা নদী নিয়ে লেখা বৃত্তান্তে কীভাবে করবো? পদ্মা যেমন নদী, তেমনই সত্তা, পরিচয়, যাপন, বিচ্ছেদ, বেদনা, উদ্বাস্ত হওয়ার চিহ্ন, দেশভাগের আখ্যানের ফিরে ফিরে আসা প্রতীক। পূর্ববঙ্গ থেকে দেশত্যাগী হাজার হাজার মানুষের কাছে হারানো ঠিকানার চিহ্ন। পদ্মার পশ্চিম পাড়ে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাড়ের দিকে ফিরে যাওয়ার এবং ফেলে আসার অনতিক্রম্য জলপ্রবাহ দেখে। স্মৃতির এসব চিহ্ন সমেত পদ্মা নিয়ে কীভাবে আলাপ করা যাবে? পদ্মার পাড়ের গোয়ালন্দ ঘাট থেকে প্যাডেল স্টিমার যোগে বঙ্গীয় বঙ্গীপের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের মধ্যে যে যুক্ততা এই জলপ্রবাহ তৈরি করেছিল, পূর্ব ও পশ্চিমের ভাগাভাগির পরে সেই নদী আর জলপ্রবাহই হয়ে গেছে বিচ্ছেদ-বেদনা-সহিংসতা-দাঙ্গা-রক্তপাত-বিদ্বেষের সাক্ষী। এই জলপ্রবাহ যদি কথা বলতে পারতো, পদ্মার পরিবর্তনশীল দুই কূল যদি পরস্পরের সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে আমাদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতে পারতো তাহলে সেই জল ও জমির আত্মকাহিনি কেমন হতো? ফারাক্কায় ব্যারাজ তৈরি করার পরে বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে পদ্মার জলপ্রবাহ যে ক্রমাগত বদলে গেছে, ক্ষীণ হয়ে গেছে সেই ইতিহাস পদ্মা কীভাবে বলতো বা লিখতো? যে মানুষেরা পদ্মার সঙ্গে তাদের জীবন যাপন করে সেই মানুষেরা পদ্মাকে নানাভাবে অনুভব করে, প্রতীকায়িত করে, ব্যবহার করে, অভিব্যক্ত করে। সেই সব লক্ষ লক্ষ কাহিনি কী কোনোদিনও বলা যাবে? উপরের মাত্র কয়েকটি জিজ্ঞাসা বা দ্বিধায়ুক্ত সংশয়াকুল প্রশ্নের বাইরেও আরো কতভাবে, কত দৃষ্টিকোণ থেকে, কত পরিশ্রেষ্টিতে রেখে পদ্মাকে নিয়ে আলাপ করা যায়, পদ্মার সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হওয়া যায়! তবে তা অসম্ভবও তো আসলে। আমাদের মানবীয় ক্ষমতা-অনুভূতি-ভাষার সামর্থ্যের বাইরে বলেও, আমাদের বোঝাপড়ার সীমাবদ্ধতার কারণেও। তবে এই কূল-কিনারা না-পাওয়া হতবিহ্বলতাও তো একটা বাস্তবতা। আমাদের যাপনের অংশ। পরিশেষে, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, পদ্মা নদীর কোনো নির্দিষ্ট-স্থায়ী-স্থির কূল-কিনারা খোঁজার চেষ্টা করাটাই হবে ভুল পদক্ষেপ। বরং পদ্মার এই বহুত্ব, বহুমাত্রিকতা, পরিবর্তনশীলতা, ক্ষণস্থায়ীত্ব, প্রবাহমানতা, পাড় ভাঙ্গা, চর ফেলানোই আমাদের মনে করিয়ে দিতে পারে যে, পদ্মা নদীর সঙ্গে কতভাবে আলাপচারিতায় লিপ্ত হওয়া যেতে পারে!

বদ্বীপীয় নদীব্যবস্থার বদলের দ্বিতীয় একটি মডেল এই মানচিত্রে পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষ করে, দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের গাঙ্গেয় বদ্বীপে হুগলী-ভাগীরথী নদীপ্রবাহের ধীর ও ক্রমান্বয়িক স্থানান্তরের প্রস্তাবনা এই মানচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাক-বর্তমান ৭০০০ বছর আগে থেকে ধীরে ধীরে গঙ্গার (ভাগীরথী-হুগলী) প্রবাহ পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমান পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকের অভিমুখে দক্ষিণে প্রবাহমান যথাক্রমে জলঙ্গী/মাথা াভাঙ্গা/কপোতাক্ষ, ভৈরব, গড়াই-মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ নদীর প্রত্ননদীখাতগুলো এই প্রবাহকে ক্রমানুসারে জায়গা করে দিয়েছিল বলে এই মডেলটি প্রস্তাব করে।

বঙ্গীয় নদীব্যবস্থার বদলের দ্বিতীয় একটি মডেল এই মানচিত্রে পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষ করে, দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের গাঙ্গেয় বঙ্গোপসাগরে হুগলী-ভাগীরথী নদীপ্রবাহের ধীর ও ক্রমান্বয়িক স্থানান্তরের প্রস্তাবনা এই মানচিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাক-বর্তমান ৭০০০ বছর আগে থেকে ধীরে ধীরে গঙ্গার (ভাগীরথী-হুগলী) প্রবাহ পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমান পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকের অভিমুখে দক্ষিণে প্রবাহমান যথাক্রমে জলঙ্গী/মাথ ভাঙ্গা/কপোতাক্ষ, ভৈরব, গড়াই-মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ নদীর প্রত্ননদীখাতগুলো এই প্রবাহকে ক্রমানুসারে জায়গা করে দিয়েছিল বলে এই মডেলটি প্রস্তাব করে।

আমি অপার হয়ে বসে আছি...

যদি জলপ্রবাহ এবং পলিপ্রবাহ আর জীবনপ্রবাহের কথা বিবেচনা করি তাহলে একটি নির্দিষ্ট ভূমির খাত দিয়ে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পরিমাণে প্রবাহমান জলের ধারাকেই কেন পদ্মা নদী হিসেবে চিহ্নিত করবো? পদ্মার মতন খাতের জলপ্রবাহ শীতকালে বা শুকনা মৌসুমে কমে যায়। সেই জলরাশির প্রস্থ ও বিস্তৃতির যে পরিমাপ, বর্ষার ভরা মৌসুমে, অথবা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পুরো বেসিনের মৌসুমী বায়ুপ্রবাহজনিত বৃষ্টিপাতের জল যখন হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল ও উত্তর ভারতীয় অঞ্চল থেকে নামা শুরু করে তখনকার জলপ্রবাহের-পলিপ্রবাহের-প্রাণপ্রবাহের পরিমাপ ও পরিমাণ থেকে পুরাই ভিন্ন। জলপ্রবাহের পরিমাণ, শ্রোত, বাহিত পলির ধরন ও পরিমাণ, প্রবাহপথের জমির ধরন, দুই পাড়ের উদ্ভিঞ্জের ধরন- সবকিছু মিলিয়ে যে কোনো নদীর মতন পদ্মা রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এই রূপ ও প্রকৃতি স্থায়ী না। কোনো পূর্বনির্ধারিত ছকে ও রূপকল্পের আওতায় এই প্রকৃতিতে বেঁধে ফেলা যায় না। যখন পদ্মাকে প্রমত্তা বা সর্বনাশা বা কীর্তিনাশা বলা হয় তখন পদ্মার পাড়ের যে ভাঙ্গন জমিন ও বসতি, উদ্ভিদ ও প্রাণকে ভেঙ্গেচুরে জলপ্রবাহের অন্তর্গত করে নেয় সেই রূপই পদ্মার স্বাভাবিক রূপ। পাশাপাশি, পরিবাহিত পলি পদ্মার নদীখাতের বুক ধীরে ধীরে সঞ্চিত হতে হতে গঠিত হতে থাকে নতুন জমিন। চর হয়ে সেই জমিন উন্মোচিত হয় শুকনো মৌসুমে। প্রতি ঋতুতে, প্রতি বছরই নতুন নতুন জমিন চর হিসেবে জেগে ওঠে। আবার অন্য কোনো চরের জমিন জলমধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কোনো চর প্রসারিত হয়, বিস্তৃত হয়, উঁচু হয়ে ওঠে এমনভাবে যে ভরা পদ্মার বুকো তা একসময় দৃশ্যমান ও জীবকূলের বসবাস উপযোগী হয়ে ওঠে। আবার কোনো বসতিবহুল ও আবাদী চর ভেঙ্গে, পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সঙ্কুচিত হতে থাকে। বৃষ্টির মৌসুমে যখন বিরাট একটি অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের জল মিলিত হয়ে পদ্মার নদীখাত দিয়ে প্রবাহিত হওয়া শুরু করে তখন বহু জায়গায় মাপজোক করে মানচিত্রে দাগিয়ে দেয়া খাতটি ওই জল ধারণ ও বহন করতে পারে না। আগের কিনারা লুপ্ত হয়ে যায়। জল ওই কিনারাকে ভাসিয়ে ও ডুবিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নতুন বিস্তৃত জলরাশির রাজ্যে নতুন কিনারা তৈরি হয়। জল, জমি আর জীবনের এই মিথষ্ক্রিয়ায় কোনো স্থায়ী রূপ নাই। কোনো স্থির আকার নাই। রূপ নাই। কোনো পূর্বনির্ধারিত কূল বা কিনারা নাই। কেবল পদ্মাই না, এই বদ্বীপের কোনো নদীরই বাস্তব রূপ স্থির ও স্থায়ী না। বারংবার বদলানো, পৌনঃপুনিকভাবে নতুন কিনারা ও গন্তব্য তৈরি করা, পারাপারের নতুন পথ ও সীমানা নির্ধারণ, মানচিত্রে দুটো বা একটি রেখা, অথবা রঙ দিয়ে চিহ্নিত নদীর প্রতীক/সূচক. নদীবক্ষে বিক্ষিপ্তভাবে আঁকানো চর বা জমির অবস্থান, রাজস্ব ও ভূমি জরিপের খতিয়ান ও দাগ নম্বর দিয়ে নদী ও জমির মালিকানা ও সীমানা মাপা, আর বিভিন্ন বিন্যাসে বিন্যস্ত নদী ব্যবস্থাকে

রেখার নকশায় পরিবেশন ও নদীপ্রবাহকে উপস্থাপনের সকল মানবীয় তৎপরতাই আংশিক, খণ্ডিত আর ক্ষণস্থায়ী। কোনো স্থিতিতে স্থানকালের এই গতি থমকে থাকে না। মানবায়িত পরিবেশ রীতি এই গতিকে থমকে দেয়। পাল্টে দিতে থাকা জল ও জমিনের মিথস্ক্রিয়া যাপনের সংবেদনে যতটা অনুভব করা যায়, জ্ঞানের সংবেদে ততটা না।

তারপরেও নদী ও জমিনের মধ্যকার, পদ্মা নদী আর পদ্মা নদীর পাড়ের জীবনের মধ্যকার এই ক্রমাগত বদলানো সম্পর্ক ও রূপের সঙ্গে বোঝাপড়া করা মানচিত্র ছাড়া সম্ভবও না। এখন ডিজিটলাইজড পরিসরে বিভিন্ন মডেলিং এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্ততপক্ষে দৃশ্যগতভাবে এই বদলকে উপস্থাপন করার চেষ্টা চলছে।

এমনকি একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা বিশিষ্ট যে জলপ্রবাহকে আধুনিক শাস্ত্রগুলো এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের দৃশ্যগত পরিবেশন (যেমন: মানচিত্র, আড়াআড়ি ও উল্লম্ব প্রোফাইল চিত্র, স্থানিক বিশ্লেষণ নির্ভর বর্তমান দূর অনুধাবন বিদ্যা এবং জিওগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সিস্টেমের সংখ্যাগত ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ কিংবা ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ নির্ভর বিভিন্ন মডেলিং ইত্যাদি) নদী নামে সংজ্ঞায়িত করেছে সেই সংজ্ঞা এবং নদীর সেইসব রূপায়নও প্রশ্নের উর্ধ্বে না। দিলিপ দ্য কুনহা, রোহান ডি সুজাসহ সুদীপ্ত সেন, নাভিদা খান, মে জোসেফ, ক্যামেলিয়া দেওয়ানসহ আরো অনেক চিন্তকই নদী, জল, জমিনের এই আধুনিক রূপায়নের চর্চার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও সঙ্কটগুলো বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন।^{১২} তারা বলেছেন, আধুনিক বিভিন্ন শাস্ত্র ও মানচিত্র দিয়ে নদীগুলোকে নির্দিষ্ট একটি রূপ দেয়ার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আধুনিক নদীর ধারণাকে একটি স্থির, স্থায়ী এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিসর হিসেবে আবিষ্কার করা হয়েছে। নদীর জলপ্রবাহকে বাঁধ দিয়ে, ব্যারাজ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে, নদীশাসনের নামে জমির ব্যবহারকে পরিবর্তিত করে, যোগাযোগের জন্য জলপ্রবাহের বদলে জমিনকে গুরুত্ব প্রদান করে, নদীকে পরিমাপযোগ্য, দর্শনযোগ্য, নজরদারী ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য সত্তায় রূপান্তরিত করে আধুনিক নদীর আবিষ্কার ঘটেছে। সুদীপ্ত সেন এবং মে জোসেফ যেমন ‘টেরা অ্যাকুয়া’ ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। তাদের এই ধারণার সঙ্গে দিলিপ দ্য কুনহার ‘সিক্ততা/ওয়েটনেসের’ ধারণার কিছুটা মিলও রয়েছে। সমুদ্র, নদী ও জমিনের যে পরিসরে জল ও স্থলকে পৃথক করা যায় না যাপনে ও অভিজ্ঞতায়, যে পরিসর জলও নয়, স্থলও নয়, যে পরিসর আবার জল ও স্থল উভয়ই তাই ‘টেরা অ্যাকুয়া’। যে পরিসরে জল-স্থল-অন্তরীক্ষকে নদী-জলাভূমি-সমভূমি-পাহাড়-মরুভূমি-বৃষ্টিপাত-উদ্ভিদরাজি-প্রাণিকূল হিসেবে আলাদা আলাদা শ্রেণিকরণ করা হলেও, নানাভাবে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করা হলেও আসলে জলের উপস্থিতির হার (কম বা বেশি) দিয়ে এই শ্রেণিগুলো এক সিক্ততার দুনিয়ায়

সম্পর্কিত সেই পরিসরই হলো এক সিক্ত পরিসর। জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মুখে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের জীবন যখন প্রতিনিয়ত দুর্দশায় পতিত হচ্ছে; উপকূলীয় জীবন যখন লোনাপানির গ্রাস, ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হচ্ছে, তখনই বিভিন্ন চিন্তকের কাছে প্রকৃতি-জীবন-প্রতিবেশ নিয়ে পুনর্চিন্তার আবশ্যকীয়তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে আমাদের জনপরিসরে, বিদ্যাজগতে এবং নানাবিধ প্রকল্প ও তৎপরতায় এসব আলাপ গুরুত্বহীন তো বটেই, এমনকি ঠাট্টা-তামাশারও বিষয়বস্তু।

নদী হিসেবে পদ্মার সঙ্গে যুক্ততা তৈরি করা সম্ভব না গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ততা তৈরি না করে। মেঘনার সঙ্গে যুক্ততা তৈরি না করে। বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল এবং ভারতের পশ্চিমবাংলার নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশপরগণা জেলাসমেত যে অঞ্চলটি প্রধানত বদ্বীপের আকৃতির এবং যে অঞ্চলটির অনেকাংশ এখনো সমুদ্রনিকটবর্তী হওয়ায় জোয়ার-ভাটার প্রভাববলয়ের মধ্যে, লোনা পানির প্রভাবের মধ্যে বিরাজমান সেই গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা বদ্বীপের পরিপ্রেক্ষিতেও যদি আমরা পদ্মা নদীর ইতিহাস বুঝতে চাই তাহলেও সীমাবদ্ধতা থেকেই যাবে। ভাগীরথী-হুগলী নদী আর মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যেখানে সমুদ্র-বহনদীর মোহনা-জলাভূমি-জোয়ার-ভাটা-লোনা পানির প্রতিবেশে সুন্দরবন নামের অনন্য ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বিকশিত হয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে সেই প্রতিবেশের সঙ্গে যুক্ত না-করেও পদ্মা নদী নিয়ে আলাপ করা সম্ভব না। পদ্মা-ভাগীরথী-হুগলী নদী থেকে উদ্ভূত মাথাভাঙ্গা, জলঙ্গী, কপোতাক্ষ, মধুমতী-গড়াই, ভৈরব, আড়িয়াল খাঁ নদীগুলো সমুদ্রের দিকে ধাবিত হতে হতে আরো অসংখ্য নদী-নালা-জলপ্রবাহের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। এই বদ্বীপীয় ভূগোল বাংলাদেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণপূর্বাঞ্চল বা মধ্যাঞ্চল বা উত্তরপূর্বাঞ্চল থেকে ভিন্নতাময়। এই ভিন্নতা তৈরির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে ভাগীরথী-হুগলী-পদ্মা নদী আর তার শাখা প্রশাখা। মেঘনা নদী এবং তার মোহনা, ভোলা-হাতিয়া-সন্দীপের মতন দ্বীপমালা।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপ নিয়ে ঔপনিবেশিক আমল থেকেই বিভিন্ন ধরনের জরিপ, মানচিত্রায়ন, পরিমাপন, পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ শুরু হয়। এই প্রকল্পগুলোর সঙ্গে প্রাক-ঔপনিবেশিক নদীকে বোঝাপড়ার স্থানীয় রীতি ও ঐতিহ্যের খুব বড় গুণগত ফারাক ছিল। কিন্তু আমাদের বদ্বীপের ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলদারিত্বের সূচনাকাল থেকে এই কালপর্বের সূত্রপাত ঘটে নাই। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে পশ্চিম ইউরোপীয় বিভিন্ন শক্তির সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথগুলোর সন্ধানে জোরেশোরে তৎপরতা শুরু হয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁর কালে ধ্রুপদী গ্রিক-রোমীয় বিভিন্ন বিজ্ঞানের পুনরাবিষ্কার আরবীয় চিন্তাবিদগণের মাধ্যমে করা, ইউরোপীয় বিশ্ববীক্ষায় রূপান্তরের

সূত্রপাত ঘটা, এবং পরবর্তীতে খ্রিষ্টধর্মীয় সংস্কার, শিল্প বিপ্লব, সামরিক প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ, পুঁজিবাদের উত্থান, আলোকময়তার চিন্তা সব মিলিয়ে দুনিয়ার জল ও জমিনের নতুন ধারণায়ন শুরু হয়। মানবায়িত এই ধারণায় বাদবাকি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতন, ভারত উপমহাদেশের অংশ হিসেবে এই বদ্বীপের জমি ও নদী, সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় মানচিত্রবিদ্যার নতুন যাত্রা শুরু হয় মানচিত্র অঙ্কনের মাপজোক, অভিক্ষেপ ব্যবস্থার আবিষ্কার, এবং পৃথিবীর ভূগোল নিয়ে নতুন ধারণার বিকাশের ফলে। বণিক-নাবিক-পরিব্রাজক-খ্রিষ্টধর্মের প্রচারক-যোদ্ধা-ভাগ্যান্বেষী-জলদস্যুসহ নানা ধরনের মানুষের গতয়াত আগের সময়ের তুলনায় বেশি হওয়ার নতুন নতুন অঞ্চল, মানুষ, সমাজ, ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নানাধরনের বাস্তব-কাল্পনিক-অতিরঞ্জিত তথ্য-উপাত্ত পশ্চিম ইউরোপের নানা অঞ্চলে পৌঁছানো শুরু করে। পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলোও বাণিজ্যিক কারণে সমুদ্রের পথের বিভিন্ন গাণিতিক হিসাব, নটিক্যাল উপাত্ত, চার্ট, সমুদ্রের দশা ও বাতাসের বৈশিষ্ট্য, নাবিকবিদ্যা বা নেভিগেশনের জন্য দরকারি বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ, নথিভুক্তকরণ এবং মানচিত্রায়ন নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। প্রতিবেশ, পরিবেশ, মানচিত্রায়ন, এবং আধুনিক উন্নয়ন ধারণার অঙ্গাঙ্গি লিপ্ততা নিয়ে বহু গবেষণা বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও আঞ্চলিক, স্থানিক ও কালিক মাপকাঠিতে হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার ও ভারত উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিত এবং উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যিক বহুবিধ প্রসঙ্গ ও গলিঘুঁজিতে বিস্তৃত আধুনিক আধিপত্যবাদী মানবায়িত লোভ ও দখলদারিত্ব নিয়ে আলাপ এক্ষেত্রে তাৎপর্যময়ভাবেই লক্ষণীয়।^৩

কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলের জরিপ ও মানচিত্রায়নের বিভিন্ন সময়ের প্রকল্প ও উদ্যোগ সরলরেখায় চলে নাই। যারা জরিপ করেছেন এবং মানচিত্রায়নের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্যও একই রকম ছিল না। একারণেই সকল ঔপনিবেশিক ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও মতাদর্শ বিস্তারের সঙ্গে মানচিত্রায়নকে কার্য-কারণ সম্পর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করার বিপদ রয়েছে। উপনিবেশ নিযুক্ত বা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সংস্থাগুলো পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ, মানচিত্রায়ন, ও পদক্ষেপ গ্রহণের কাজগুলোর মধ্যে নানাবিধ সঙ্কট ও পরস্পরবিরোধিতা ছিল। যারা এসব তৎপরতার কুশীলব ছিলেন তাদের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে এবং ধারণাগত দিক থেকে মতানৈক্য প্রবল ছিল। এই বদ্বীপে জরিপের ক্ষেত্রে রেনেলের সঙ্গে, বা কোলব্রুকের সঙ্গে পরে বিংশ শতকের হার্টের মতভেদ যেমন এখানে উল্লেখ্য, আবার তেমনই হার্টের সঙ্গে অন্যান্য এইচ. এইচ. হেউডেন ও ই. এইচ. পাসকো, এইচ. জি. রিকস, আর অ্যাডাম-উইলিয়ামসদের মতভেদও আমাদের মনে রাখতে হবে।^৪ ঔপনিবেশিত জ্ঞান সমরূপ যেমন ছিল না, তেমনই উপনিবেশিত পরিসরের সঙ্গে উপনিবেশিক

প্রকল্পগুলোর সঙ্গে যুক্ত সকলের বিচিত্র সম্পর্ক ছিল। পরে আমি এমন অল্প কয়েকটি উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা করবো।

নদী ভরা ঢেউ, বোঝা নাতো কেউ...

ভাগীরথী (হুগলী)-পদ্মা-মেঘনার ইতিহাসেই আমি এই লেখায় আমার মনোযোগ যেহেতু দিতে চাই সেহেতু মানচিত্রায়নের এই পরিপ্রেক্ষিত জানা ভীষণ জরুরি। দক্ষিণ এশিয়া, তথা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের ভৌগোলিক ইতিহাস, জল ও জমিনের ইতিহাস, নগর ও বন্দরসহ বাণিজ্যকেন্দ্র ও বাণিজ্যের ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন, তারাও তাদের ইতিহাস রচনার অন্যতম রসদ হিসেবে পুরানো মহাফেজখানার ইউরোপ উৎপাদিত উপাত্ত, নথি এবং মানচিত্র ব্যবহার করেছেন। এখানে আমি মানুষ ও মানুষের বসতিকে কেন্দ্রে রেখে পটভূমিতে নদী ও ভূগোলকে রেখে আলাপ করছি না। মনোযোগের এই ভিন্নতা আমার এই অর্ধ লেখাতেই স্পষ্ট হওয়া কথা। সেই সঙ্গে পশ্চিমা নথিপত্র ব্যবহার করা, বা প্রাক-আধুনিক নথিপত্র ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতিগত সতর্কতা থাকা দরকার তাতো বিবেচনায় নিতেই হবে।

কিন্তু হালফিলের উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তা ও পর্যালোচনায় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইউরোপীয়দের লেখা, আঁকা, উৎপাদন করা উপাত্ত ও নথি বিবেচনা করায় স্ববিবেচনা শনাক্ত করা যেতে পারে সহজেই। যে উপনিবেশ জল ও জমিনের সম্পর্ক পাল্টে দিয়েছে, যে আধুনিকতা মানুষের উন্নয়ন ও মুনাফা অর্জনের জন্য প্রকৃতির নানা বর্গের জরিপ করেছে, মানচিত্রায়ন করেছে, যে কোম্পানির কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ, জমি, নদী, আবাদ, শস্য, ব্যবসা, বিনিময়ের বিশদ উপাত্ত সংগ্রহ করেছে সেই আধিপত্য কায়েমের জ্ঞানই ব্যবহার করা ছাড়া বিকল্পও থাকে না। তবে, পশ্চিমা, ঔপনিবেশিক নথিপত্র-মানচিত্র-উপাত্ত-সাংখ্যিক হিসাব নিকাশ-বিবরণী-চিত্র-মানচিত্রের পাল্টা পাঠ ও বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে ভীষণ জরুরি।

পদ্মার ইতিহাস খুঁজতে গেলে প্রথমেই নজরে পড়বে বদ্বীপের পশ্চিমাংশ থেকে ভাগীরথী-হুগলী নদীর গতিপথের বদল হয়ে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পদ্মা নদী ও সেই নদীর সঙ্গে সম্পর্কিত নদীব্যবস্থার উদ্ভবের ইতিহাস। মোটাদাগে ষোড়শ শতক পরবর্তী এই নদীপথের বদলের কাহিনি নানা সূত্রের মাধ্যমে, বিভিন্ন প্রকৃতির ইতিহাসেই উল্লিখিত হয়েছে। জেমস রেনেলের অষ্টাদশ শতকে পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে প্রকাশিত বেঙ্গল অ্যাটলাস নামক মানচিত্রসংগ্রহটিকে বেশিরভাগ ইতিহাসবিদই প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। একটি প্রস্থান-বিন্দু হিসেবে ধরে নেন। রেনেলের মানচিত্রায়ন পদ্ধতির পদ্ধতিগত আধুনিকতা, প্রযুক্তিগত হালনাগাদকরণ,

সরেজমিনে জরিপকরণ, এবং বিশদ নির্ভুল চিহ্নায়নের দিকে মনোযোগ প্রদান এসব মানচিত্রকে যৌক্তিকভাবেই একটি নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য করে। রেনেলের মানচিত্রকে যদি ইতিহাস বোঝার জন্য একটি চিহ্ন হিসেবে মনে করি, আর রেনেলের জরিপ করার সময়কালকে যদি একটি কালপর্বের সমাপ্তি ও অন্য একটি কালপর্বের শুরু হিসেবে বিবেচনা করি আপাতত, তাহলে এই মানচিত্রের আগের সময়কালের ইতিহাস এবং পরের সময়কালের ইতিহাস নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। তবে দুই সময়ের বিশদ ও নিবিড় ইতিহাস নিয়ে লিখ হওয়া এই লেখার পরিসরে হয়ত সম্ভব না। তবুও মানচিত্রের ভিত্তিতে গঙ্গা (ভাগীরথী-হুগলী) আর পদ্মার রূপ ও পরিবেশন নিয়ে আমি মনোযোগ দিতে চাই। পাশাপাশি, নদীপথের বদলের যে ব্যয়ন ইতিহাসচিন্তায় বুনিয়াদী হয়ে আছে সেই ইতিহাসচিন্তা নিয়েও মনোনিবেশ করতে চাই। অল্প পরিসরে হলেও।

আমাদের এই অঞ্চলে নদীর ইতিহাস নিয়ে বোঝাবুঝি এবং আলাপচারিতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মোটাদাগে হয়। মানুষের কিছু নির্বাচিত কর্মকাণ্ডের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে নদীর পরিবর্তন ও বদল কেবল পটভূমিতে থাকে। বদ্বীপের ইতিহাস-এর বিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে আকার, বিস্তৃতি ও রূপের বদল-লিখনে ভূবিজ্ঞানীগণও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নেন। তবে এই গবেষণা ও বোঝাপড়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতাকে আমরা কয়েকটি পয়েন্ট আকারে চিহ্নিত করতে পারি:

এক.

জেমস রেনেলের মানচিত্রে বিশদভাবে নদীব্যবস্থার বিস্তার, প্রবাহপথ এবং স্থান-নামের উল্লেখ থাকায় রেনেলের জরিপের সময় থেকে বর্তমান কাল অবধি তিনশত বছরের বেশি সময় ধরে পদ্মা সমেত অন্যান্য নদীব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়েও পর্যালোচনা করার রীতি বেশ প্রচলিত। জেমস রেনেল মানচিত্রায়নের যে অনুশীলন ও প্রয়োগ শুরু করেছিলেন সেই মানচিত্রায়নের চর্চা পরবর্তীকালে কোম্পানির আমলে এবং উপনিবেশের আমলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রবলভাবে চর্চিত হতে থাকে। অভ্যন্তরীণ নৌপথের মানচিত্র, প্রশাসনিক মানচিত্র, ভূমিরূপগত মানচিত্র, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রকাশক মানচিত্র এবং টপোগ্রাফিকাল মানচিত্র নিয়মিত প্রকাশ শুরু হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিবেদন ও জরিপ ফলে এই তিনশত বছরে পদ্মাসহ অন্যান্য নদীর রূপ ও প্রবাহপথের স্থানিক ও কালিক তুলনা ও পরিবর্তন বোঝার জন্য আধুনিক পদ্ধতিগত প্রয়োজন মাফিক উপাত্ত অনেক বেশি আছে। সাম্প্রতিক নদী ব্যবস্থাপনা-জলব্যবস্থাপনা-বন্যা-প্রতিবেশের ঐতিহাসিক বোঝাপড়া তো বটেই, মানুষের ইতিহাস ও প্রকৃত চর্চায়ও নদী ও সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্রব্যবস্থা-অর্থনৈতিক

ইতিহাস নিয়ে যখন আলাপ করা হয় তখনো রেনেল-উত্তর সময়কাল কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে। পদ্মা নদীর পরিবর্তন নিয়ে যখন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়, তখনও রেনেলের মানচিত্রের পদ্মানদী ও নদীব্যবস্থা এবং মেঘনার সঙ্গে উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলে পদ্মার মিলনবিন্দু আর চাঁদপুরের কাছে এখনকার মিলনবিন্দুর মধ্যকার স্থানিক ফারাক কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে। পদ্মার বুকের চর, সর্পিলাকার পদ্মার বিভিন্ন বাঁক ও প্রশস্ততাসহ জেমস রেনেলের লিখিত বিবরণ ও ডায়েরিও নিবিড় বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। রেনেলের মানচিত্রের এমন প্রামাণ্য হয়ে ওঠার জন্য নানাবিধ যৌক্তিক কারণ রয়েছে। তবে রেনেল এবং তার পরের বিভিন্ন মানচিত্রের সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে পড়ে যখন নদীর ইতিহাসের ধারণা ও পদ্ধতিগত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। নদীকে যেহেতু মানুষের ইতিহাসের পটভূমিতে রেখে এসব উপাত্ত তৈরি হয়েছে, সেহেতু স্বতন্ত্র এবং সক্রিয় সত্তা বিশিষ্ট নদীর ইতিহাস লিখতে গেলে এসব নথির পুনর্মূল্যায়ন আর পুনর্বিশ্লেষণ দরকার হয়। স্থানিক সামগ্রিক জীবনচক্রের অবিচ্ছেদ্য কুশীলব হিসেবে নদী ও জমির সম্পর্কের ইতিহাস বোঝাও কঠিন হয়ে পড়ে। নদী কখন কীভাবে তার প্রবাহপথের পরিবর্তন ঘটালো, তার রূপের বদল ঘটালো তার একটি কালানুক্রম পুনর্গঠন করা আর সেই বদলের কার্য-কারণ নিয়ে বিশ্লেষণ করাই তো ইতিহাস না। ভাগীরথী-হুগলীর জলপ্রবাহ কীভাবে স্থান বদল করে পদ্মায় রূপান্তরিত হয়েছে তার একটা তিনশো-চারশো বছরের বোঝাবুঝি সম্ভব হয়ত। তিনশো বছরের বেশি সময়ের কালিক পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে দশকওয়াড়ী তো নয়ই, এমনকি অর্ধশতকের পরিমাপকাঠিতেও এই বদলের বিশদ বোঝাপড়া করা সম্ভব না। অন্যদিকে, পশ্চিম ও পূর্বের দুই প্রবাহধারার মাঝখানের বড় নদীগুলো সহ বহু ছোট শাখা ও উপনদীর পরিবর্তনের প্রকৃতি ও কারণগুলো সম্পর্কে ক্ষুদ্র স্থানিক পরিপ্রেক্ষিতে জানাবোঝার কোনো সুযোগ তৈরি হয় নাই আমাদের গবেষণার ঐতিহ্যে। একটি বৃহৎ বদ্বীপের পরিপ্রেক্ষিতে জারি থাকা প্রতিবেশগত প্রক্রিয়াগুলো ক্ষুদ্রতর বিভিন্ন নদী-জলাভূমি-নালা-জমির স্থানিক পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মিথস্ক্রিয়া তৈরি করে। সেই প্রক্রিয়া জানার ও বোঝার কোনো চেষ্টা আর মনযোগ নজরে পড়ার মতন না।

দুই.

বিভিন্ন শাস্ত্রে গবেষণা ও বোঝাবুঝি এখনো অনেকটাই ভাগীরথী-হুগলী নদী কেন্দ্রিক। তার বড় কারণ সম্ভবত এই যে, হুগলী-ভাগীরথী নদী, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে, বিভিন্ন লিখিত উৎসে যতটা উপস্থিত, শাখা ও উপনদীগুলো ততটা উপস্থিত না। পঞ্চদশ শতক ও পরবর্তী সাহিত্যিক উৎসগুলোতেও, যেমন মঙ্গলকাব্য, পুথিসাহিত্য, অথবা লোককথার নির্বাচিত সংস্করণগুলোতে হুগলী-ভাগীরথী নদী ও তীরবর্তী নানা বন্দর-বসতি-তীর্থস্থান অনেক

বেশি আলাপিত। পূর্বদিকের নদী-জমি-বসতির উল্লেখ যেমন কম, তেমনই উল্লেখ থাকা উৎসগুলো মূলধারার গবেষণায় গুরুত্বও কম পেয়েছে। ফলে পদ্মা নদী এবং পদ্মা নদীর নিম্নপ্রবাহের অঞ্চলের নদীনালা, বসতি, বন্দর, মানবিক যাপন নিয়ে মনোযোগ বিদ্যাজগতে অনেক কম।

তিন.

ভূবিজ্ঞানের ও পৃথিবী ব্যবস্থার বিজ্ঞানের/ আর্থ সিস্টেম সায়েন্সের বিভিন্ন শাস্ত্রে সাধারণত দীর্ঘ কালিক ও বৃহৎ স্থানিক পরিপ্রেক্ষিতের দিকে যখন মনোযোগ দেয়া হয় তখন ছোট কালিক ও স্থানিক পরিপ্রেক্ষিত সাধারণীকরণের শিকার হয়। যখন গঙ্গা-পদ্মা বদ্বীপ অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তখন প্লাইস্টোসিন যুগের পূর্ব থেকে হলোসিন যুগ অর্ধ একটি দীর্ঘ সময়ে এই বদ্বীপের গঠন, বিবর্তন ও রূপান্তর কীভাবে হয়েছে সেই আলাপ গুরুত্ব পায়। এই বদ্বীপের নদীনালা জটিল নেটওয়ার্কের কোথায় কখন কেমন পরিবর্তন ও প্রক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয়েছে তা গবেষকদের আগ্রহের বিষয়বস্তু কম হয়েছে, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে। সমাজবিদ্যা ও ভূবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রের পারস্পরিক সংলাপের প্রক্রিয়া আমাদের এই অঞ্চলের নিরিখে ভীষণ গুরুত্বহীন এখনো। বৃহৎ স্থানিক পরিপ্রেক্ষিতে (যেমন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের ভাগীরথী এবং মেঘনার মধ্যবর্তী ও পদ্মার দক্ষিণের স্থানিক পরিসর) পরিচালিত বেশিরভাগ ভূবৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত সমসত্ত্ব, একরূপ/ ইউনিফরমেটেরিয়ান এবং কালবিভ্রান্তিমূলক ভাবে ছোট থেকে বড় সকল স্থানিক পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণীকরণ করা হয়। কতগুলো পূর্বানুমান অনুসারে ধরে নেয়া হয় সকল নদীর জীবনে সংঘটিত সকল ঘটনা ও প্রক্রিয়া একই ছিল। ধরে নেয়া হয় যে, কপোতাক্ষর বেলায় অতীতে যা ঘটেছে, গড়াই-মধুমতীর বেলায়, আড়িয়াল খাঁ'র বেলায়, ইছামতির বেলায়, ভৈরবের বেলায়, আর পদ্মার বেলায়ও একই সময়ে একই কার্য-কারণে, এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বদল ঘটেছে। নদীগুলোকে যখন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয় তখনও ধরে-নেয়া হয় যে, পদ্মার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক, আর পদ্মা থেকে নিঃসৃত নদীগুলোর সঙ্গে জীবনের সম্পর্কের শর্ত ও প্রক্রিয়া সমরূপ ছিল। রেনেলের মানচিত্রকে একটি নথি হিসেবে বিবেচনা করতে গিয়ে রেনেলের জরিপ ও মানচিত্রায়নের আগের সময়কাল নিয়ে আলাপ করতে গেলে অল্প কয়টি উৎস ও নথিকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয় (যেমন: গাসটোল্ডি, হোয়াও দি ব্যারোস, ভ্যান ডেন ব্রকের পরিচিত ও বারবার পুনরুৎপাদিত মানচিত্রগুলো)। প্রতিটি মানচিত্র অঙ্কনের পরিপ্রেক্ষিত ও পদ্ধতিগত ভিন্নতা নিয়ে গবেষকগণের পর্যালোচনা অনুপস্থিত থাকে। সর্বোপরি, দুই থেকে তিন হাজার বছরের পরিপ্রেক্ষিতে নদী-জল-জমিনের সম্পর্কের প্রক্রিয়ার ইতিহাস নিয়ে, নদী ও নদীব্যবস্থার পরিবর্তন

নিয়ে খুব বেশি বিশদ ও নিবিড় আলাপ নজরে পড়ে না। তাই ধরে-নেয়া হয় যে, ভাগীরথী-হুগলী নদীপ্রবাহের তুলনায় পদ্মানদী ব্যবস্থা অনেক পরের। পদ্মার বর্তমান প্রবাহধারাকে অন্যান্য প্রবাহধারা এবং বৃষ্টির জলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি খণ্ডাংশ হিসেবে পাঠ করা হয়। ক্ষুদ্র পরিপ্রেক্ষিতের নিরিখে এবং ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ বা বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র নানা স্থানিক মাত্রায় বিভিন্ন বৈচিত্র্য ও বহুত্বকে আমলে না-নেয়ার বোঁক এসব আলাপে স্পষ্ট।

চার.

গত দুই-তিন হাজার বছরের পরিপ্রেক্ষিতে ভাগীরথী-পদ্মা-মেঘনা নদীমালার ক্ষুদ্র পরিসরগত বোঝাপড়া আমাদের নাই। ধরে-নেয়া হয় যে, ষোড়শ শতকের পরেই গঙ্গা-ভাগীরথী নদীর বদল ঘটে পদ্মার সৃষ্টি হয়েছে। তার আগে এখানকার নদীব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন-রূপান্তর-বদল ঘটে নাই। ঘটে থাকলেও তা নদী-জল-জমি-জীবনের ইতিহাসের আলাপে গোঁপ। এই অঞ্চলের নদীব্যবস্থা এবং সম্পর্কিত জীবন ও জমিনের সংলাপ গতিময় রূপান্তরশীল প্রক্রিয়ার মধ্যেই অস্তিত্বশীল থেকেছে। পঞ্চদশ শতকের বদলের প্রকৃতি ও রূপ আর প্রভাব যেমন শনাক্তযোগ্য, আর তাই আলাপযোগ্য, তেমনই সেই সময়ের আগের নদীব্যবস্থার-পলিপ্রবাহব্যবস্থার-জমিনের পরিবর্তনের পুঞ্জানুপুঞ্জ পর্যালোচনাও আমাদের এখানকার নদী ও জীবনের ইতিহাস বোঝার জন্য অত্যন্ত জরুরি। ক্ষণস্থায়ী ও অস্থিতিশীল এই সম্পর্ক নিয়ে সমাজবিদ্যা বা ভূবিদ্যার শাস্ত্রগুলো অগ্রহী না হয়ে অধিপত্যশীল হতে পারে জ্ঞানের বাজারে পণ্য হিসেবে সেই ঘরানার জানাবোঝার চাহিদা নাই বলেই। বাজারের চাহিদা আর প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার আধিপত্যের সঙ্গে লড়াই করে পদ্মাসহ এই বদ্বীপের নদীগুলোর ইতিহাস ও জীবনের ইতিহাস জানা কঠিন হলেও সেই জানা ও অনুভব অসম্ভব জরুরি। সেখান প্রথম ধাপ শুরু হতে পারে বুনিয়াদি সকল পূর্বানুমানের পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা শুরু করার মাধ্যমে। জমি ও জলের ফারাক মুছে দিয়ে যাপিত জীবনকে ‘উভচর’ হিসেবে, বা জলজ ও স্থলজ হিসেবে বিশ্ববীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে।

আমার উপর্যুক্ত পর্যালোচনাগুলো আমলে নিয়ে যদি বিভিন্ন উপাত্ত ও নথির মধ্যে জনপ্রিয় মানচিত্রকে বেছে নেই, তাহলে পদ্মা নদী এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের নদী ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। পরের অংশে নদীব্যবস্থার বদলের ইতিহাসের আলাপের পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মা নদী ও বদ্বীপের পরিবর্তন নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

১৯৭৬ থেকে ২০১১ সাল অর্ধ পদ্মার দ্বিবিভাজন থেকে শুরু করে পাবনা পর্যন্ত পদ্মার রূপের পরিবর্তন। (সূত্র: https://www.researchgate.net/publication/270686921_STUDY_OF_THE_OFFTAKE_DYNAMICS_FOR_RESTORING_THE_GORAI_RIVER)

১৯৯০ পরবর্তীকালে পদ্মা-যমুনা-মেঘনার মোহনার রূপগত পরিবর্তন। (সূত্র: Md. Yousuf Gazi, Himel Roy, Md. Bodruddoza Mia & Syed Humayun Akhter, Assessment of Morpho-Dynamics through Geospatial Techniques within the Padma-Meghna and Ganges-Jamuna River Confluences, Bangladesh. KN J. Cartogr. Geogr. Inf. 70, 127-139 (2020). <https://doi.org/10.1007/s42489-020-00051-2>)

কখনো শুকনা নদী, কখনো বরষা অতি/কোথা রে সে কালের স্থিতি...

বঙ্গীয় বঙ্গীপের অবস্থান-স্থানিক পরিসর এবং নদীব্যবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিভিন্ন মানচিত্র ব্যবহার এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রসঙ্গে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। পণ্ডিতগণ এতদঅঞ্চলের নদী বা স্থাননাম সম্পর্কিত তথ্য বিভিন্ন পুরানো মানচিত্র থেকে বিচারবিশ্লেষণ না করেই সরাসরি অনেক সময় বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করেন। এই ব্যবহারে মানচিত্রায়নের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সংশ্লিষ্ট মানচিত্রটি প্রস্তুতকারীর পরিচয়, মানচিত্র তৈরির প্রকল্পগুলোর শর্ত, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এবং পৃষ্ঠপোষকদের পরিচয়সমেত বিভিন্ন ভ্রান্তিগুলো পর্যালোচনা করা হয় না।

আধুনিক মানচিত্রবিদ্যা এবং মানচিত্রায়নের পদ্ধতিগুলোর বিকাশের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় রেনেসাকে একটি ক্রান্তিকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পশ্চিম ইউরোপ কেন্দ্রীক নতুন বিশ্ববীক্ষার নির্মাণে মানচিত্রায়নের গুরুত্ব অনেক বড় ছিল। দুনিয়াদারি সম্পর্কে প্রাক-রেনেসাঁর ধারণা রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে বদলানোর পাশাপাশি পঞ্চদশ শতকেই ইউরোপীয় উপনিবেশ বিস্তারের এবং সাম্রাজ্যের পত্তনের বুনিয়াদী প্রবণতাগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করে। প্রচলিত ইউরোপ কেন্দ্রীক চিন্তায় এই কালকে 'অনুসন্ধানমূলক কর্মকাণ্ডের কালপর্ব' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন স্থান 'আবিষ্কার', নতুন নতুন সামুদ্রিক বাণিজ্য পথের সন্ধান, সমুদ্রবাণিজ্যে আধিপত্য তৈরি, খ্রিস্টীয় মিশনারি কার্যক্রমের প্রসার, ছাপচিত্রের প্রযুক্তির উত্থান সমেত বিবিধ শর্ত স্থানিক পরিসর সম্পর্কিত ইউরোপীয় ধারণার রূপান্তরে ভূমিকা রেখেছিল। গ্রিক ভূগোলবিদ এবং বিজ্ঞানী ক্লডিয়াস টলেমীর লেখালিখির পুনরাবিষ্কারও এই কালের সমসাময়িক। চতুর্দশ শতকেই টলেমীর জিওগ্রাফিয়ার যেসব অংশ, বিশেষ করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের কো-অর্ডিনেট লেখা ছিল সেগুলো গ্রিক থেকে ল্যাটিনে অনূদিত হয়। সেই কো-অর্ডিনেটের ভিত্তিতে মানচিত্র অঙ্কন করা শুরু হয় বিভিন্ন স্থানে। পরে নাবিকদের ব্যবহৃত চার্ট, বিভিন্ন দিকে অনুসন্ধান করার জন্য ছড়িয়ে পড়া ভাগ্যান্বেষী এবং বণিকদের, মিশনারীদের বিবরণী, নোটস নতুন নতুন তথ্য যুক্ত করতে থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে মনে রাখতে হবে যে, এসময়ের অধিকাংশ মানচিত্র যারা তৈরি করেছেন তাদের বেশিরভাগেরই এমনকি খোদ ইউরোপেরই বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষগলন্ধ কোনো ধারণা ছিল না। সরাসরি জরিপ করে বা বিভিন্ন পথে ভ্রমণ করে তারা বিভিন্ন স্থানের নাম ও বর্ণনা সংগ্রহ করেন নাই। দক্ষিণ এশিয়া বা ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানের অবস্থান, নাম শনাক্তকরণ এবং বর্তমানের বিভিন্ন স্থান নামের সঙ্গে ওইসব মানচিত্রের নামের সমীকরণ তৈরি করার ক্ষেত্রে এই বিষয়াবলি বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন: অবিভক্ত বঙ্গীয় বঙ্গীপের ওই সময়ের নাম হিসেবে যেভাবে গঙ্গারিডি বা গঙ্গারিডাই বা গঙ্গাঋদ্ধি নামকে আমাদের ইতিহাস ও

ঐতিহাসিক ভূগোল চর্চায় হরেন্দরে ব্যবহার করা হয়, সেই ব্যবহারের আগে সাধারণ দ্বিতীয় শতকে টলেমী কীভাবে, কোন তথ্য ও উপাত্ত কীভাবে সংগ্রহ করে এই নামকরণ করেছিলেন সেই তরিকার কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। পেরিপ্লাস অব দ্যা ইরাথ্রিয়ান সি নামে প্রখ্যাত যে নাবিকের লেখা বৃত্তান্ত সাধারণ প্রথম শতকের দিকের রোমীয় দুনিয়ার সঙ্গে ভারত উপমহাদেশ সমেত বিভিন্ন অঞ্চলের নানা স্থানের অবস্থান ও বিবরণী হাজির করেছে সেখানে ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন বন্দর ও স্থানের নামোল্লেখ রয়েছে। গঙ্গারিডি নামটি এসব পশ্চিমা উৎস থেকেই আমাদের আধুনিক ইতিহাস চর্চায় গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় উৎসগুলোর বিষয়ে পশ্চিমা আধুনিক জ্ঞানকাণ্ড প্রসূত সন্দেহ ও সংশয় যেভাবে ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চায় ও বিভিন্ন শাস্ত্রের বুনিয়াদ তৈরিতে প্রবল প্রভাব ফেলেছিল, সেখানে পশ্চিম থেকে, বিশেষ করে গ্রিক-রোমীয় উৎস আর পরের রেনেসাঁ-আলোকময়তার কালে উৎপাদিত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সবিশেষ উৎকৃষ্ট হিসেবে, নৈর্ব্যক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত হিসেবে প্রামাণ্য হয়ে উঠেছিল। ‘প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে’ এই অঞ্চলের যুক্ততা ও যোগাযোগের আর বাণিজ্যিক বিনিময়ের নিরিখে উপনিবেশিত মন শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান করে চলছিল।

অবশ্যই প্রাসঙ্গিক যে, প্রাক সাধারণ প্রথম সহস্রাব্দের আগে থেকেই এই অঞ্চলের সঙ্গে মধ্য এশিয়া, নিকটপ্রাচ্য, আফ্রিকার নানা অঞ্চল, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক ও অভিবাসননির্ভর যোগাযোগ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল বা স্থানের নাম কী ছিল তা যেমন বিভিন্ন উৎসে সংহতি পূর্ণ না, ঠিক তেমনই বহু তথ্য ও উপাত্ত হারিয়ে গিয়েছিল ইউরোপীয়দের স্মৃতি ও শ্রুতি থেকে। আরবীয়, ভারতীয় ও চৈনিক বণিক ও নাবিকদের সমুদ্রপথের নানা রুট সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা ও পূর্বজ্ঞান ছিল, ইউরোপীয়দের সেই জ্ঞান ছিল না। রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে এসব জ্ঞান ইউরোপীয়রা পুনরাবিষ্কার করে। এই জ্ঞান টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে আরবীয় চিত্তকদের ভূমিকা সবচেয়ে বড় ছিল।

এমন বহু মানচিত্রই এখন অন্তর্জাল দুনিয়ার যুক্ততায়, আর নানা ধরনের ইন্টারঅ্যাকটিভ অপরবাস্তব পরিসরে সহজলভ্য। উপাত্তগত ভ্রান্তি, মানচিত্রায়নের পদ্ধতিগত নানাবিধ পরিবর্তনশীলতা, সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলের স্থানিক পরিসর আর বন্দর-পণ্যের উৎসস্থানগুলোর উপরে মনোযোগ, ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে সমুদ্রপথ ও পণ্যের উৎস সন্ধানের তৎপরতাগত প্রতিযোগিতা এবং রেবারেঘি ইত্যাদি কারণে বেশিরভাগ মানচিত্রেই সমসাময়িক পরিসরের নির্ভুল উপস্থাপন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সমসাময়িক ইউরোপীয়দের বাদবাকি দুনিয়া সম্পর্কে বিশ্ববীক্ষা আর বাদবাকি দুনিয়ার কিছু কিছু প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের আনুমানিক পর্যালোচনার জন্য এসব মানচিত্র তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভ্রমণবৃত্তান্ত,

নাবিকদের লগবুক, বিভিন্ন পথে যাত্রার নাবিকী হিসাবনিকাশ আর বিবরণী পাঠ করলে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপাঙ নজরে পড়ে। অনেক মানচিত্রেই বঙ্গীয় বদ্বীপের নদীগুলোকে যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে তা বিশদ না হলেও, বদ্বীপীয় পরস্পর সংযুক্ত নদীব্যবস্থা দ্বারা আলাদা আলাদা আকার বিশিষ্ট ভূভাগ শনাক্ত করা যায় স্পষ্টতই। বর্তমান বঙ্গোপসাগরে পতিত নদীগুলোর বিভিন্ন মোহনাও শনাক্ত করা সম্ভব। গঙ্গা নদী এবং পূর্ব দিকের গঙ্গানদী থেকে উদ্ভূত প্রবাহগুলোও চিহ্নিত করা যায়। যদিও বিভিন্ন মানচিত্রে সংখ্যায় তারা বিভিন্ন। ব্রহ্মপুত্র নদীপ্রবাহ বিভিন্ন মানচিত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। নিচে রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে অঙ্কিত বিভিন্ন মানচিত্রের মধ্য থেকে কিছু মানচিত্র আমি উপস্থাপন করলাম।

১৫১৯ সালে পর্তুগালের রাজা প্রথম ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠপোষকতায় আঁকা ও ছাপানো মানচিত্র। এই মানচিত্র মিলার অ্যাটলাস নামে সমধিক পরিচিত। আলাদা আলাদা ছয়টা শিটে আটটা মানচিত্রের সমন্বয় হলো এই মানচিত্র। মানচিত্রটি লোপো হোমেম-রেইনেল অ্যাটলাস নামেও পরিচিত। মানচিত্রবিদ ছিলেন লোপে হোমেম, জর্জ রেইনেল, পেদ্রো রেইনেল। চিত্রায়ন করেছিলেন আনতোনিও দো হোলান্ডা। মানচিত্রের চিত্রগুলোতে বিভিন্ন স্থানের দুর্গ, শহর, বিখ্যাত স্থাপত্য, বনজঙ্গলের চিত্র, জীবজন্তুর চিত্র, স্থানীয় অধিবাসীদের চিত্রও যুক্ত হয়েছিল। বঙ্গীয় বঙ্গোপসাগর গঙ্গা নদী ও তার শাখাগুলো এই মানচিত্রেও স্থান পেয়েছে। সুতরাং একটিমাত্র প্রবাহধারা হিসেবে গঙ্গা নদীর চিত্রায়ন এই মানচিত্রেও হয় নাই।

ওয়াইল্ডসিমুলার ১

ওয়াইল্ডসিমুলার ২

মার্টিন ওয়াইল্ডসিমুলার ১৫০৭ এবং ১৫১৬ সালে কাঠখোদাই ছাপ দিয়ে অঙ্কিত অনেকগুলো শিটের সমন্বয়ে তৈরি দুটো মানচিত্র দিয়ে আধুনিক মানচিত্রায়নে বৈপ্লবিক বদল নিয়ে এসেছিলেন। প্রথম মানচিত্রটি ইউনিভার্সালিস কসমোগ্রাফি নামে পরিচিত এবং প্রধানত টলেমীয় বিশ্ববীক্ষা ও মানচিত্রায়নের ধারণা নির্ভর। দ্বিতীয় মানচিত্রটি রেনেসার সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত নানা তথ্য এবং বণিক-নাবিকদের বিবরণীর ভিত্তিতে অঙ্কিত 'কার্টা মারিনা' নামে সমধিক খ্যাত। দ্বিতীয় মানচিত্রটি নটিকাল মানচিত্রের মতন ছাপানো। এই মানচিত্র দুটোর বঙ্গীয় বঙ্গদ্বীপ ও সংলগ্ন অঞ্চলের অংশ কেটে এখানে যথাক্রমে উপরে ও নিচে দেয়া হলো। স্পষ্টতই, দুটো মানচিত্রেই গঙ্গা নদী এবং উপকূলীয় অঞ্চলে তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা নিয়ে সমুদ্রে মিলিত হওয়া দেখানো হয়েছে। এই প্রবাহপথগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ডানেরটি গঙ্গা থেকে উদ্ভূত বর্তমান পদ্মা নদীর প্রবাহপথের অভিমুখের অনুসারী। তবে সেই প্রবাহ যে পদ্মা নদী ছিল তা বলা যাবে না। নদীব্যবস্থার বিন্যাস, প্রবাহধারাগুলোর অভিমুখ আর সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের ধরনের প্রতি নজর দেয়া জরুরি। উপরেরটিতে বর্তমান ব্রহ্মপুত্র-যমুনার প্রবাহপথকে চিহ্নিত করা হলেও, কার্টা মারিনাতে সেটা স্পষ্টভাবে চিত্রিত না। এই দুটো মানচিত্র ইঙ্গিত করে যে, বিভিন্ন সূত্র মারফত পাওয়া তথ্যাদি থেকে রেনেসার সময় পশ্চিম ইউরোপের ভৌগোলিক জ্ঞানে গঙ্গা-পদ্মা নদীব্যবস্থার তথ্য ছিল। আর গঙ্গা নদী পশ্চিম প্রবাহধারা হলেও, এই নদী থেকে উদ্ভূত একাধিক প্রবাহধারা দক্ষিণপূর্বমুখী বা দক্ষিণমুখী হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছিল।

উপরের মানচিত্রটিও মার্টিন ওয়াইল্ডসিমুলারের তৈরি করা। টলেমীর কো-অর্ডিনেট অনুসারে। এমন মানচিত্রগুলোর ভিত্তিতেই গঙ্গার পাঁচটি মুখের আলাদা আলাদা নাম সহ গঙ্গারিডি/গঙ্গারিডাই নামের অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারত উপমহাদেশের আকার, আয়তন এবং ভূখণ্ডগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই মানচিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। টলেমীর সময়ের অন্তত ১৪০০ বছর পরে ১৫১৩ সালে ছাপানো এই মানচিত্রের স্থাননামের অবস্থানগত মিল বা নামের মিল খোঁজার সীমাবদ্ধতা প্রচুর। এছাড়াও, টলেমীর কো-অর্ডিনেটের পাশাপাশি ইউরোপীয় নৌবাণিজ্যের সম্প্রসারণের ওই কালে পর্তুগীজ নাবিক ও বণিকদের বয়ে আনা তথ্যাদিও এসব মানচিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এই *দেসিমা এশি* *তাবলার* শিটটিতে উল্লিখিত তামলাইটকে বঙ্গোপসাগরীয় নামী বন্দর তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক) হিসেবে চিহ্নিত করেন অনেকে। কিন্তু ভূতাত্ত্বিক বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা তথ্যাদি অনুসারে আর প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে উল্লেখিত স্থানগুলোর অবস্থান পুরোপুরি মেলানো এখন অসম্ভব।

ক্রুদিয়াস টলেমীর নথি অনুসারে
 ১৫২৫ সালে ছাপাঙ্কিত মানচিত্র।
 মানচিত্রের প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত
 ছিলেন জার্মান রেনেসাঁর কালের
 প্রকাশনার কয়েকজন দিকপাল:
 জ্যাকোপো দানজেলো,
 জোয়ানেস রেজিওমনতানাস,
 উইলিবল্ড পিকের্হেইমার,
 ইয়োহান গ্রুনিগার।
 ওয়াইল্ডহেইমারের মানচিত্রের
 সঙ্গে এই মানচিত্রের ফারাক
 সামান্যই। বঙ্গীয় বঙ্গীর নদী
 ব্যবস্থার ফারাকও কম। তবে
 বর্তমান পদ্মা নদীর প্রবাহপথের
 দিকাভিমুখী এই প্রবাহের পূর্বসূরী
 নদীপ্রবাহের চিহ্ন এই মানচিত্রেও
 আগের মানচিত্রগুলোর মতনই
 বহাল রয়েছে।

গ্যাসটোল্ডি ২

ক্রুদিয়াস টলেমীর উপাত্ত অনুসারে ইটালির বিখ্যাত মানচিত্রকার গিওকামো গ্যাসটোল্ডির অঙ্কিত প্রথম পকেট মানচিত্র পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বর্তমান ভারত উপমহাদেশ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া উপস্থাপনকারী দুটো মানচিত্র: Tabvla Asiae X, Tabvla Asiae XI। নানাকারণেই ১৫৪৮ সালে প্রকাশিত এই মানচিত্রের গুরুত্ব ছিল মানচিত্রবিদ্যার ও মানচিত্রায়ন প্রযুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে। গ্যাসটোল্ডির এই মানচিত্রগুলো অঙ্কনেই প্রথম তামার খোদাই চিত্র ব্যবহার করেন। এতদিন ধরে প্রচলিত কাঠখোদাইয়ের পরিবর্তে তামার খোদাই চিত্র মানচিত্র অঙ্কনে পরিবর্তনের সূচনা করে। এছাড়াও, পর্তুগীজ বণিক ও নাবিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এই মানচিত্রে সন্নিবেশিত হয় চিত্ররূপে। পৃষ্ঠাঙ্কনে সমুদ্রের বিভিন্ন কাহিনি ও মিথিকাল জীবের চিত্রও এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই মানচিত্রেও গঙ্গার প্রবাহগুলোর একটি হিসেবে বর্তমান পদ্মার প্রবাহপথের দিকাভিমুখী নদীর অবস্থান স্পষ্ট। উল্লেখ্য, রিচার্ড ইটন তার *দ্যা রাইজ অব ইসলাম ইন বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার* গ্রন্থে গ্যাসটোল্ডির যে মানচিত্রটির অংশ উপস্থাপন করেছেন সেটি ১৫৪৮ সালের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই মানচিত্রের উৎস উল্লিখিত হয় নাই আর সেই মানচিত্রটি পুরোপুরি ভিন্ন অন্য কোনো সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে বলেই অনুমেয়।

জিওকামো গ্যাসটোল্ডির ১৫৬১ সালে ছাপাঙ্কিত এই মানচিত্রটি রেনেসাঁর প্রভাবে ইউরোপীয় মানচিত্রবিদ্যায় বিপুল প্রভাবের আরেকটি উদাহরণ। এই সংস্করণটিতে ডানদিকে ১০০টি স্থানের পুরানো ও নতুন নাম যুক্ত করা হয়েছে। মার্কো পোলো এবং টলেমীর পাশাপাশি গ্যাসটোল্ডি এই মানচিত্রটি মার্কো ফুকেরো, ওরফে মারকাস ফুগারকে উৎসর্গ করেছেন। ষোড়শ শতকে ফুগার পরিবারের অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগারটি গ্যাসটোল্ডি ব্যবহার করেছিলেন মানচিত্রটি তৈরি করতে। ডান দিকে বঙ্গীয় বদ্বীপের অংশটি বড় করে দেখানো হলো। স্পষ্টতই গ্যাসটোল্ডির আগের ১৫৪৮ সালের মানচিত্রের তুলনায় এখানে বদ্বীপের দক্ষিণাংশের নদীব্যবস্থা আরো বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। সাতগাঁও, আর চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নদী ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিলে পদ্মা নদী (বা নদীর পূর্বতন নামের প্রবাহ) সমেত অন্যান্য প্রবাহধারাগুলোও শনাক্ত করা সম্ভব।

রামুজিও ১

জিওভান্নি বাতিস্তা রামুজিও ইতালির ভেনিসের আরেকজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন। রিপাবলিক অব ভেনিসের দশজনের কাউন্সিলের সচিব হিসেবে ওই সময়ের নাবিক, বণিক, ভাগ্যান্বেষী অনুসন্ধানকারীসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার সুযোগ উনার ছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন পণ্য ও দ্রব্যের প্রতি ইউরোপীয়দের নজর থাকায়, এই অঞ্চলের বহু মানচিত্র ও বিবরণী তৈরি হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল ১৫৫৪ সালে প্রকাশিত *Delle Navigazioni et Viaggi*। এই গুরুত্বপূর্ণ কিতাবখানাতে অন্তর্ভুক্ত 'টেরজা তাভোলা' শিরোনামের মানচিত্রগুলোতে বঙ্গীয় বঙ্গীপ ও সংলগ্ন অঞ্চলের বহু বসতি, বন্দর ও স্থানের নাম উল্লিখিত হয়েছে। কেবল উপকূল সংলগ্ন স্থানগুলোই না, আভ্যন্তরীণ বেশ কিছু স্থানের নামও উল্লিখিত হয়েছে। তবে এখানে ভুলও প্রচুর ছিল। যেমন সোনারগাঁওকে উপকূলীয় একটি দ্বীপ হিসেবে দেখানো হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, সমুদ্রের মধ্যে বিভিন্ন পৌরাণিক, কিংবদন্তী ও গল্পগাথার প্রাণিদের চিত্র আঁকা হয়েছে। মানচিত্রের বিভিন্ন স্থানে, জল ও স্থলে বিভিন্ন চিত্র আঁকা একটা সময় অঙ্গি প্রচলিত রীতি ছিল। সমুদ্রপথে বিভিন্ন অইউরোপীয় স্থান ও অঞ্চলে যাওয়ার রুট বা পথগুলো অনুসন্ধান

করা, ব্যবসা ও বাণিজ্যের নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করা, দুনিয়ার জল ও স্থলের বিভিন্ন অবস্থান আবিষ্কারের নামে বৈশ্বিক যুক্ততা তৈরি করে সাম্রাজ্য বিস্তারের নতুন পরিস্থিতি তৈরি করা, এবং দখলদারিত্ব-নিপীড়নের মাধ্যমে, গণহত্যার মাধ্যমে ওই সকল স্থান বদলে ফেলার প্রকল্প বেগবান হচ্ছিল। অন্যদিকে, এই জল ও স্থল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভট, অস্বাভাবিক, বিকৃত, কাল্পনিক, মানবেতর আখ্যান পরিবেশিত হচ্ছিল। আধুনিক মানচিত্রায়নবিদ্যা অইউরোপীয় মানুষজন, সমাজ, সংস্কৃতি সম্পর্কে নিকৃষ্ট, অনাধুনিক, পিছিয়ে-পড়া, অতিকথনে আবিষ্ট, মিথিকাল চেহারা তৈরিতে বড় ভূমিকা রেখেছিল।

রামুজিও ২

টলেমীয় বিশ্ববীক্ষা সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় চৈতন্যে প্রবলভাবেই জারি ছিল। নতুনভাবে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকিয়ে জেরার্ড মার্কটরও ১৫৭৪ সালে টলেমীয় অভিক্ষেপ অনুসারে এতদঅঞ্চলের মানচিত্র ঐকিঙ্কিলেন। সেই মানচিত্র বহুবার পুনর্মুদিত হয়েছে পরেও। সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে তেমনই পুনর্মুদিত একটি মানচিত্র।

বাফিন ১

ভিনসেনজো করোনেল্লি ভেনিসীয় মানচিত্রকারদের মধ্যে অন্য অনেকের তুলনায় কম আলোচ্য হলেও, সম্প্রতি উনার মানচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ চিত্রায়ন নজরে এসেছে ঐতিহাসিকদের। 'Impero del Gran Mogol' শিরোনামে ১৫৯৬ সালে প্রথম প্রকাশিত এই মানচিত্রটিতে বঙ্গীয় বঙ্গীপ মোগল সাম্রাজ্যের যে মানচিত্র উনি ঐঁকেছিলেন সেটা উইলিয়াম বাফিনের পূর্বোল্লিখিত মানচিত্রের তুলনায় অধিকতর সঠিক হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে বঙ্গীপের নদীপ্রবাহগুলো এবং ব্রহ্মপুত্র নদী প্রবাহের চিত্র উনি ঐঁকেছেন। বহু ক্ষেত্রে ভ্রান্তি থাকলেও, সমসাময়িক মানচিত্রায়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে রেখে তুলনা করলে করোনেল্লির এই মানচিত্রটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

জ্যাকোবাস হনডিয়াস এবং হেনরিকাম হনডিয়াস সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ডাচ ও ফ্লেমিশ মানচিত্রবিদ্যার বিকাশের কালে দুজন বিখ্যাত মানচিত্রবিদ। জেরার্ড মারকেটরের ঐতিহ্যে *Gerardi Mercatoris - Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Denuo auctus Editio Quinta* জেরা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টালিস শিরোনামে এই মানচিত্র জ্যাকোবাস হনডিয়াস অঙ্কিত। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬০৬ সালে। এই প্রিন্টটি ১৬২৩ সালের। বন্দীপের দক্ষিণ দিক ও উপকূলীয় এলাকা যতটা বিশদভাবে আঁকা হয়েছে ততটা সঠিকভাবে উত্তর দিকের অভ্যন্তরভাগের বিভিন্ন স্থান প্রদর্শিত হয় নাই। ব্রহ্মপুত্র নদী সমেত গঙ্গার সমান্তরালে অঙ্কিত উত্তর-দক্ষিণ বাহিনী নদীপ্রবাহগুলো দেখানোতে স্পষ্টতই ভুল ছিল।

ডাচ মানচিত্রবিদ্যার ঐতিহ্য উইলেম ব্লো এবং তার পুত্র জোয়ান ও কর্নেলিয়াস ব্লোর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে এই পরিবার বিভিন্ন মানচিত্র অঙ্কন ও প্রিন্ট করা শুরু করেন। উপরের মোগল সাম্রাজ্যের মানচিত্রটি বাফিনের মানচিত্রেরই কিছু সংযোজন বিয়োজনসমেত ১৬৪০ সালে পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল। বঙ্গীপের বিভিন্ন অংশের নামসহ বিশদ স্থাননামে এই মানচিত্রে চিহ্নিত হয়েছে।

লিনসোটেন ১

লিনসোটেন ২

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় বাণিজ্যিক বিস্তার ও উপনিবেশ পত্তনের ইতিহাসে অনেক ব্যক্তি ও প্রভাবকের প্রসঙ্গ আলাপচারিতায় থাকলেও, জাঁন হাইডেন ভান লিনসোটেন এর আইটেনিরারিও নামে পরিচিত গ্রন্থটি চোখের আড়ালে থেকে যায়। পতুর্গীজ বাণিজ্যিক তৎপরতার সকল নথিপত্র, নটিক্যাল চার্ট, সমুদ্রপথের নানা বিবরণী অত্যন্ত গোপন করে রাখা হয়েছিল। বাণিজ্য বিস্তারে তৎপর অন্য রাষ্ট্রগুলো এসব বিবরণী ও নথি এমনকি গুপ্তচর দিয়েও যোগাড় করতে পারছিলো না। লিনসোটেন সমুদ্রপথে ভারত উপমহাদেশের গোয়ায় আসেন এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পতুর্গিজ উৎস, নাবিক এবং স্থানীয়দের কাছ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে ফিরে যান তৎকালীন নেদারল্যান্ডে। ১৫৯৬ সালে তার এই বই ডাচ ভাষায় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: *Itinerario: Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592*। এই বইয়ের পৃথিবীর মানচিত্রগুলো আঁকেন পেট্রাস প্লাসসিয়াস এবং মানচিত্রগুলো গ্রন্থকারে প্রকাশের আগেই ১৫৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। লিনসোটেনের ড্রইংয়ের উপরে ভিত্তি করে খোদাইচিত্র অঙ্কন করেন পিতা ও পুত্র ইরহানেস ও বাপতিস্তা ভান দোয়েতকাম বইটিতে আরো পাঁচটি বিশদ মানচিত্র যুক্ত হয় (এখানে অন্তর্ভুক্ত মানচিত্রটি সমেত), যা আঁকেন আরনোলডাস ও হেনরিকাস। বইটি প্রকাশের দলে যুক্ত ছিল আরেক বিখ্যাত মানচিত্রকার লুকাস জঁস ওয়াঘনায়ের এবং ফ্রাঁসোয়া মায়লসন। প্রকাশক ছিলেন সুপরিচিত প্রকাশক কর্নেলিয়াস ক্লায়েসজ। বইটিতে প্রচুর চিত্রও যুক্ত হয়। সামগ্রিকভাবে একটি দলীয় প্রকল্প হিসেবে বইটি প্রকাশের পরেই বইটি খ্যাতি পায় এবং ১৫৯৮ সালেই ইংরেজি অনুবাদ করেন উইলিয়াম ফিলিপস, আর প্রকাশ করেন জন উলফ লন্ডন থেকে John Huighen van Linschoten his Discours of Voyages into ye Easte & West Indies শিরোনামে। কাছাকাছি সময়েই ফরাসি, জার্মান ও ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাণিজ্যপথের যেসকল উপাত্ত এতদিন গোপন ছিল তা সকলের কাছে উন্মুক্ত হয়। পরবর্তীতে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্তনে এবং উপনেবেশের প্রসারে এই কিতাবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। উপরে দক্ষিণ এশিয়াসহ সংলগ্ন অঞ্চলের মানচিত্র (লিনসোটেন ১) এবং নিচে বঙ্গীয় বঙ্গীপের বড় করা চিত্র (লিনসোটেন ২) দেয়া হলো। ষোড়শ শতকের শেষের দুই দশকে বঙ্গীপের নদীব্যবস্থায় গঙ্গার পাশাপাশি গঙ্গা থেকে উৎপন্ন দক্ষিণপূর্ববাহিনী নদীপ্রবাহ এবং অ্যানাব্রানচিং প্যাটার্ন সদৃশ বিন্যাস দেখানো হয়েছে। সংলগ্ন স্থানেই বিক্রমপুর এবং পাশে চট্টগ্রাম চিহ্নিত রয়েছে।

সপ্তদশ শতক জুড়েই পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো সমুদ্রপথের দখল এবং নতুন নতুন অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিল। জল ও স্থলে দখলদারিত্ব জারির জন্য সকল শক্তিই নৌপথের রুটের বিশদ নথিভুক্তকরণ, বিভিন্ন নতুন নেভিগেশনের প্রযুক্তি ও কৌশল আবিষ্কার, সমুদ্রশ্রোত, বায়ুপ্রবাহের মানচিত্রায়নের জন্য নটিক্যাল চার্ট ও মানচিত্রায়নের তৎপরতা যেমন শুরু করে, তেমনই বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের আনুকূল্য লাভ করা, শাসকদের নানাভাবে তুষ্ট করে বা কৌশলে বসতির পত্তন ঘটানো, বন্দর ও বাণিজ্যপথের ইজারা বা বন্দোবস্ত নেয়ার কার্যক্রম বিস্তৃত করে। ফরাসিরা মানচিত্রায়নের ক্ষেত্রে ডাচ, ইংরেজদের পাশাপাশি যুক্ত হয়। নিকোলাস স্যানসৌর ১৬৫৭ সালে প্রকাশিত উপরের মানচিত্রটি তেমনই একটি উদাহরণ। মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বোল্লিখিত মানচিত্রগুলোর সঙ্গে এই মানচিত্রের ফারাক খুবই কম। তবে মোগল আমলে বঙ্গীয় বর্দীপের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বসতিগুলো এবং নগরকেন্দ্রগুলো এই মানচিত্রে চিহ্নিত হয়েছে। নদীপথগুলোও একই ভাবে সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতে যতটা বিশদভাবে চিত্রিত হয়েছে, অন্তর্বর্তী অঞ্চলগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই সেই নির্ভুলতা বজায় থাকে নাই।

ইওহানসেস ১

ইওহানেস ২

ইওহানেস ইয়ানসোনিয়াস, যিনি ইংরেজিতে জন জ্যানসেন নামেও পরিচিত, ডাচ মানচিত্রায়নের ইতিহাসে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। ইয়াডোকাস হনডিয়াসের মেয়ের জামাই হওয়ার সূত্রে তিনি হনডিয়াস পরিবারের মানচিত্রায়নের কার্যক্রম ও ব্যবসায় অংশগ্রহণ শুরু করেন এবং হনডিয়াসের মানচিত্রসমৃদ্ধ গ্রন্থ ও মানচিত্রাবলীর সংগ্রহকে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা শুরু করেন। মারকাটর ও হনডিয়াসের অ্যাটলাসের ডাচ, ফরাসি, ল্যাটিন বিভিন্ন সংস্করণে হেনরিকাস হনডিয়াস ও ইয়ানসোনিয়াসের নামাঙ্কণ বা সংক্ষেপিত নাম প্রদান শুরু হয়। ১৬৩৪ সালে এই অ্যাটলাস সংগ্রহ বা বৈশ্বিক মানচিত্রমালার নাম পরিবর্তন হয়ে নোভাস অ্যাটলাস হয়। প্রথমে ২ বা ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হলেও, ১৬৫০ সালে পঞ্চম একটি খণ্ড যুক্ত হয়। এই খণ্ডে দুটো আলাদা অংশ ছিল: ১. অ্যাটলাস ম্যারিটিমাস; ২ অ্যাটলাস অ্যানটিকাস। সমুদ্রের মানচিত্র বা নটিক্যাল মানচিত্রের ক্ষেত্রে এই প্রথম অংশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ১৬২০ সালেই ইয়ানসোনিয়াস প্রথম সামুদ্রিক মানচিত্র প্রকাশ করেন। তবে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের সমুদ্রের মানচিত্রগুলো প্রধানত ইউরোপ কেন্দ্রীক হলেও, বা ইউরোপের বাইরের সমুদ্রের কাল্পনিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যবলি দিয়ে চিহ্নিত হলেও, ইয়ানসোনিয়াসের সমুদ্রের মানচিত্র সত্যিকারের বৈশ্বিক একটি চরিত্র অর্জন করে। সমুদ্রশ্রোত, বায়ুপ্রবাহ, লবণাক্ততার ধরন, নেভিগেশন বা জাহাজচালনার জন্য দরকারি উপাত্ত, কম্পাসসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এই অ্যাটলাসে বা মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অ্যাটলাসেরই ৮২৬ নম্বর চার্টটির শিরোনাম ছিল: Sinus Gangeticus, Vulgo Golfo de Bengal descriptio। এখানে ১৬৫০ সালের সেই নটিক্যাল মানচিত্রটিই দিলাম। উপরে

মানচিত্রের পুরো চিত্র (ইওহানেস ১) আর বঙ্গীয় বদ্বীপ সংলগ্ন অঞ্চল বড় করে (ইওহানেস ২) দেখানো হয়েছে। স্পষ্টতই বঙ্গোপসাগর ও গঙ্গা অববাহিকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এখানে দেখানো হয়েছে। গঙ্গার প্রধান প্রবাহের পাশাপাশি বদ্বীপ এলাকার গঙ্গা থেকে উদ্ভূত অন্যান্য প্রবাহগুলো এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রবাহও এখানে দেখানো হয়েছে। আগের বেশিরভাগ মানচিত্রের মতনই উত্তরদিকের অভ্যন্তরভাগের বৈশিষ্ট্যাবলি দেখানোতে বিভিন্ন ভুলত্রুটি রয়েছে। কিন্তু উপকূল ও সংলগ্ন অঞ্চলের প্রধান বসতি, বন্দর, প্রবাহ এখানে মোটামুটি নিভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রবাহপথের বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, বর্তমান পদ্মার প্রবাহপথের অভিমুখের সদৃশ নদীপ্রবাহ চিহ্নিত হয়েছে, যদিও স্থান-নাম এবং দূরত্ব বিবেচনা করলে বহু ভুলত্রুটি রয়েছে।

উপরের মানচিত্রটি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৬৫৮-১৬৬৩ সালের পরিচালক মাথিউস ভ্যান ডেন ব্রুকের মানচিত্র হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে জরিপ পরিচালনা করেছিলেন ব্রুকের নির্দেশে ইয়োহান ভ্যান লিনেন ১৬৬৬-৬৭ সালে। এই মানচিত্রটি পরে ১৭২৬ সালে প্রকাশিত ডাচ কর্মকর্তা ফ্রাঁসোয়া ভ্যালেন্টিন লিখিত 'Oud en Nieuw Oost-Indien' কিতাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশদভাবে আঁকা এই মানচিত্রটি পরে বিভিন্ন প্রকাশনায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তৎকালীন বৈশ্বিক বাণিজ্য, রাজনৈতিক সম্পর্ক, উপনিবেশ এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন শক্তিগুলোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে এই মানচিত্রসমেত অষ্টাদশ শতকে

প্রকাশিত ডাচ মানচিত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। ঐতিহাসিক ভূগোল এবং বিভিন্ন অঞ্চলের নাম, অবস্থান এবং ভূমিরূপের সঙ্গে সম্পর্কের পর্যালোচনা করতে গিয়ে মানচিত্রগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেগুলো কবে প্রকাশিত হয়েছিল সেই তারিখ বা সময়কালের চেয়েও জরুরি হলো ওই মানচিত্রের জন্য উপাত্ত কবে ও কোন প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা হয়েছিল সেই বিশ্লেষণ করা। বঙ্গীয় বন্দীপের নদী ও ভূমিরূপ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিবর্তনের আলাপচারিতায় যখন মানচিত্র ও সংশ্লিষ্ট উপাত্ত ব্যবহৃত হয় তখন মানচিত্রের জন্য উপাত্ত সংগ্রহ ও জরিপের সময়কাল অনেকসময় বিবেচনায় নেয়া হয় না। মানচিত্রটির বিভিন্ন সংস্করণও আলোচনায় নেয়া হয় না।

এখানে স্পষ্টতই সপ্তদশ শতকে গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রসহ বন্দীপের নদীব্যবস্থাকে দেখানো হয়েছে। কোন নদী কতটা প্রশস্ত বা নদীগুলোর প্রবাহপথের অনুভূমিক বিন্যাস কেমন (বিনুনী সদৃশ, নাকি সর্পিলাকার আঁকাবাঁকা, অ্যানাব্রানচিং কীনা ইত্যাদি) নদীর নিষ্কাশন বেসিনে বিভিন্ন নদী, শাখানদী ও উপনদীর বিন্যাস ও পরস্পর নেটওয়ার্ক কেমন, তা অনেক মানচিত্রই সঠিক চিত্র উপস্থাপন করতে পারে নাই। উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতির উপরেও নির্ভর করে মানচিত্রে নদী ও বিভিন্ন স্থানের অবস্থান কতটা নির্ভুল হবে কি হবে না সেটা। এই মানচিত্রেও তেমন নানাবিধ ত্রুটি রয়েছে। যেমন এখানে গঙ্গা প্রবাহপথের প্রশস্ততার তুলনায় পদ্মাসহ অন্যান্য শাখা ও উপনদীগুলোর প্রশস্ততা বেশি দেখানো হয়েছে। সপ্তদশ শতকের অন্যান্য বিবরণী, নথি আর ভূমিরূপগত ও ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত নির্দেশ করে যে তৎকালীন গঙ্গার প্রশস্ততার তুলনায় অন্য নদীগুলোর প্রশস্ততা দৃশ্যমানভাবে বেশি ছিল না। উপকূলীয় তটরেখাকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাও নির্ভুল না। কিন্তু গঙ্গা-ভাগীরথী নদীর মানচিত্রে অঙ্কিত প্রবাহপথের দুপাশে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সংখ্যায় বিভিন্ন স্থানকে চিহ্নিত করার তাৎপর্য ভিন্ন। সমসাময়িক সমুদ্র ও নদীপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নাবিক ও বণিকদের কাছে এই নদীপথ তুলনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এই নদীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছোট ও বড় বন্দর, গঞ্জ ও বসতিগুলোর নাম আর অবস্থান জানাও জরুরি ছিল। ইউরোপীয় বণিক, নাবিক, ও ভাগ্য্যবেষীদের কাছে গুরুত্ব থাকার মানে কিন্তু অন্যান্য নদীপথগুলোর বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীনতাকে পরিবেশন করে না। ইউরোপীয়দের মনোযোগ ও গুরুত্বপ্রদান বঙ্গীয় বন্দীপের স্থানিকপরিসরের নতুন পরিচয় নির্মাণ করেছিল আর মানচিত্রায়নের মাধ্যমে স্থানের (জল ও স্থল উভয়ের) ভিন্ন ভিন্ন বোধ তৈরি করেছিল। সেই বোধ আর স্থানীয় বিভিন্ন পরিসরে যাপনকারী মানুষজনের বোধ ও পরিচিতি পরিবেশনের ধরন যে এক ছিল সেটা ধরে নেয়ার কোনোই কারণ নাই।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (১৮০১)

১৭৬১ সালে থমাস জেফরি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলার মানচিত্র। এই মানচিত্রটি রেনেল পূর্ববর্তী মানচিত্রের একটি উদাহরণ। বদ্বীপের হুগলী-ভাগীরথী নদী সংলগ্ন বিভিন্ন স্থান এখানে সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চল এবং বদ্বীপের অভ্যন্তরীণ নদীব্যবস্থা এখানে গুরুত্ব পায় নাই।

৭৬ □ মননরেখা

আমি না জানিয়া পাড়ি দিয়া, মাঝখানে ডুবাই ভাড়া...

গঙ্গার যে শাখা ভারতের পশ্চিমবাংলার মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে সেই প্রবাহধারার রূপ, প্রবাহ, শ্রোত, পলির পরিমাণ, পলির ধরন, আকার, প্রশস্ততা, গভীরতা, চর, বাঁক, পাড়ের গঠন ক্রমাগত বদলের মধ্য দিয়ে গেছে। বদ্বীপ অঞ্চলের বেশিরভাগ নদীর ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনই চিরন্তন। ভাগীরথী-হুগলী নদীর ধারাটিকে তুলনামূলকভাবে পুরানো নদীর গতিপথ হিসেবে চিত্তকগণ ধরে নেন। আর পদ্মা নদীকে তুলনামূলকভাবে নতুন গতিপথ হিসেবে চিহ্নিত করেন। গতিপথের এই বদল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকাভিমুখী হয়েছে বলেই বিভিন্ন বয়ানে উল্লেখ করা হয়। এসব বয়ানে ঔপনিবেশিক আমলের বিবরণী অঙ্কভাবে অনুসরণ করে ‘পূর্ব বাংলা/বঙ্গ’ আর ‘পশ্চিম বাংলা/বঙ্গ’ নামের দুটো ভূখণ্ডগত পরিসরের উল্লেখ করা হয়।

নদীগুলোর স্থান নির্দেশ করার ক্ষেত্রেও এই স্থানিক বর্গকে লেখাপত্রে ব্যবহার করা হয়। ‘পশ্চিম বাংলা’ এবং ‘পূর্ব বাংলা’ অথবা বাংলার পূর্ব দিক ও পশ্চিম দিক বলতে যে ভৌগোলিক সীমা ও পরিসরকে আমরা এখন চিহ্নিত করি সেই সীমানা খুবই অর্বাচীন। বাংলা বলতে এখন যে ভূখণ্ডকে আমরা ঐতিহাসিক নানা তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে চিহ্নিত করি এবং ধরে নেই এই নামের ভূখণ্ড ‘হাজার হাজার বছর’ ধরে অনড়-অপরিবর্তিত হিসেবে বহাল রয়েছে, সেই স্থানকালবিদ্রাঙ্কিত নদীব্যবস্থা কেন্দ্রিক আলাপচারিতায়ও স্পষ্ট। যেহেতু আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের হালের পরিচয়, এবং সীমানা প্রবলভাবেই স্থলের পরিসরের পাটাতনের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেহেতু নদী বা সমুদ্রের মতন জলজ পরিসর কেবল স্থলজ পটভূমিতেই অস্তিত্বশীল রয়েছে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ্বে আর বিংশ শতকের প্রথমার্ধ্বে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের সময় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা ভাগের প্রথম উদ্যোগের আগে ও পরে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ/বাংলা পরিচয়ের ভূখণ্ডগত পরিসরের বিভাজনের জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে এই দুই স্থানিক পরিসরের বিভাজন সীমানা বা সীমান্ত কোনটা সেই প্রসঙ্গে কোনো সর্বজনীন ঐক্যমত ছিল না। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও মানচিত্রায়নের মাধ্যমে একটি দৃশ্যমান স্থানিক ও মানচিত্রায়নযোগ্য একক হিসেবে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা প্রত্যয়দুটো রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক বয়ানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। জনচৈতন্যে, বিশেষ করে উপনিবেশিত কলিকাতা কেন্দ্রিক মধ্যবিভেদ মনস্তাত্ত্বিক পরিসরে পূর্ব ও পশ্চিমের এই ভেদাভেদ বিকশিত হওয়া শুরু করে আরো আগে থেকেই। ওই মধ্যবিভেদ ভাষা দুনিয়ায় ও চৈতন্যে ‘কলিকাতা’ কেন্দ্রিকতা পশ্চিম ও পূর্বের মানদণ্ড হয়ে ওঠে। আবার ভাগীরথী নদীর প্রবাহপথের পশ্চিম দিকের ভূভাগকে পশ্চিম বাংলা আর পূর্ব দিকের ভূভাগকে পূর্ববাংলা হিসেবে শনাক্ত করার প্রবণতাও চোখে পড়ে। কিন্তু মানচিত্রায়নের মাধ্যমে যেভাবে সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় সীমানা তৈরি হয়

তেমন সীমানা এমনকি ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময়ও বিবাদমান ও সংলাপেরত সকল পক্ষের কাছে সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না। ‘পূর্ব’ ও ‘পশ্চিম’- এর পরিচয় ও পরিসর তৈরির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় জরিপ, প্রশাসনিক বিভাজন, জনসমীক্ষাসহ বিভিন্ন সমীক্ষা এবং রাজস্ব-কর আদায়ের হিসাবনিকাশের পাশাপাশি, নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণকে বিস্তৃত ও নিবিড় করার প্রসঙ্গগুলো ভূমিকা রেখেছিল। সেখানেও নানা ধরনের পরিসর পরিচয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন: বাংলার নিচের দিক বলতে পদ্মা নদীর দক্ষিণ দিকে ও ভাগীরথী নদীর পূর্ব পাড়ের ২৪ পরগণা জেলাকে চিহ্নিত করা হত। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি যেমন আরেকটি প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায়ের একক ছিল। অনেক মানচিত্রেই বর্তমান বৃহত্তর যশোহর জেলা ও খুলনা জেলা পশ্চিমের প্রশাসনিক বিভাগে দেখানো হয়েছিল। পাশাপাশি, পশ্চিম মানেই হিন্দু আর পূর্ব মানেই চাষাভূষা মুসলমান - এমন ধারণাও এই বিভাজনে ভূমিকা রেখেছিল। কোন বিন্দু বা রেখার সাপেক্ষে পশ্চিম ও পূর্ব বিভাজন হলো তাও স্পষ্ট না। ১৯০৫ এর প্রথম বঙ্গভঙ্গের পরে যে মানচিত্র উৎপাদিত হয়েছিল সেখানে বর্তমান বাংলাদেশের যশোর ও খুলনা জেলা পশ্চিম ভাগে আর সিলেট জেলা আসামের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলের সমীক্ষা এবং মানচিত্রায়ন আর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চিন্তা-বয়ান-রাজনৈতিক আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নানা প্রতিপক্ষতা এবং পরিচয়গত চিহ্ন-ভাষা-প্রতীকের বিকাশের মাধ্যমেও ‘পূর্ব’ ও ‘পশ্চিম’ বাংলার বিভাজন নির্মিত হচ্ছিল। এই বিভাজন কেবল স্থানিক পরিসরগত ছিল না। বরং পরিচয়, জনপরিসরে প্রচলিত নানাবিধ বয়ান, আচরণ, সংস্কৃতি, ধর্ম, জাতিত্বসহ বহুস্তরবিশিষ্ট ও জটিল ডিসকার্গিভ পরিসরে এই বিভাজন ও সংলাপ চলছিল। নদী ও নদীব্যবস্থার সঙ্গে এই পরিচয়ের যুক্ততাও এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেই উৎপাদিত হতে থাকে। কলিকাতা কেন্দ্রিক ‘ভদ্রবিত্তীয়’ বাবু মধ্যবিত্তের কাছে ভাগীরথী-হুগলী নদী হয়ে ওঠে পশ্চিম বাংলার পরিচয়ের অঙ্গাঙ্গি অংশ। অন্যদিকে, পদ্মা হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার পরিচয়ের গঠনের অবিভাজ্য প্রত্যয়। আরো পরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কালে এই পরিচয়ের নতুন উদ্ভাস ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার উদযাপনে। পদ্মাপাড়ের বাঙাল আর ভাগীরথীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটি পরিচয় নিয়ে বিচিত্র পরিচয়বাদী সংঘাত ও সংলাপের জনপ্রিয়তা দেশভাগ পরবর্তী কালের। দেশভাগের প্রক্রিয়ায় অসংখ্য মানুষের নতুনভাবে সীমানা বেঁধে দেয়া পশ্চিম বাংলায় অভিবাসনের ফলশ্রুতিতে। ‘পদ্মার ইলিশ’ তাই এই পরিবর্তিত সীমানার গণ্ডিতে কেবল কোনো সুস্বাদু মাছ না। বরং বাংলাদেশ (ও পূর্ব বাংলার) পরিচয়বাচক শক্তিশালী চিহ্ন। পশ্চিম বাংলার মানুষজনের কাছে এই ইলিশের চাহিদা ও বাসনা অন্যভাবে ছেড়ে আসা দেশেরও স্মৃতিবহনকারী। পদ্মা নদীকে তাই স্মৃতিপ্রবাহধারা হিসেবে আখ্যায়িত করাও অতিশোয়াজি হবে না।

নদীব্যবস্থাসম্মেত জমি ও জলের রূপ, প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া উপর্যুক্ত মানবকেন্দ্রিক সংজ্ঞায়ন ও সীমানা নির্ধারণের সঙ্গে সমস্থানিক ছিল না। পৃথিবীর বেশিরভাগ অঞ্চলেই আধুনিক রাজনৈতিক বিভাজনের সঙ্গে প্রকৃতি ও প্রতিবেশের বিভাজন সমস্থানিক হয় না। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রমকারী অসংখ্য নদী তার প্রমাণ। বাংলাদেশের নদীর জল ও বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে বৃষ্টির পানির প্রবেশ এই সীমানা মেনে ঘটে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সীমানা নদী ও জলের ইতিহাসে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার উপরে নির্মিত ফারাক্কা ব্যারাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর ও নদী ব্যবস্থার জলপ্রবাহকে কমিয়ে বা বাড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা অর্জন। এই হস্তক্ষেপ ও সীমানা নির্ধারণ নদীর জলপ্রবাহ, পলিপ্রবাহ ও রূপের বদল ঘটায়। নদীর বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়াকে নির্ধারণ করে। একইভাবে, দক্ষিণপশ্চিম বাংলাদেশে ও উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ তৈরি করা, পোলডার নির্মাণ করা এবং রাস্তাঘাট বানানোর মধ্য দিয়ে গঙ্গা-পদ্মা প্লাবনভূমির জলব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ ঘটেছে। বহু নদীর জলপ্রবাহ ও পলিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে, নদীগুলোর খাত ভরাট হয়ে গেছে। সারাবছর ধরে পানি ধারণ ও প্রবাহে সমর্থ নদীগুলো ঋতুভিত্তিক হয়ে পড়েছে। জোয়ার-ভাটার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যহত হওয়ায় জমির লবণাক্ততা ও ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা বেড়ে গেছে। মোদাকথায়, আধুনিক রাষ্ট্র ও সেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান আর সীমানা নির্ধারণ প্রতিবেশ ও প্রকৃতিকে যেভাবে প্রভাবিত, শ্রেণিকৃত আর রূপান্তরিত করে, সেভাবে প্রকৃতি নিজেকে রূপান্তরিত করে না।

পলি সঞ্চিত হয়ে এই বদ্বীপের উদ্ভব, পরিবর্তন, গঠন ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যাবলি, এখানকার নদী ও জমিনের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোম্পানির আমলে ও পরে এখানকার নদী, নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কলেরা ও ম্যালেরিয়ার মতন মহামারীর সঙ্গে জলব্যবস্থার সম্পর্ক, ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে জরিপ, প্রতিবেদন, গবেষণা হয়েছে। জেমস রেনেলের মানচিত্রায়ন প্রকল্প থেকে শুরু করে পরের ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে নদী-জমি-জঙ্গল জরিপের পরিপ্রেক্ষিত ও শর্তাবলিও একই রকম থাকে নাই।

ভারতের পশ্চিম বাংলা সরকারের *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস ২০০১* সালের পরে *রিভারস অব বেঙ্গল* নামে পাঁচটি খণ্ডে এমন বিভিন্ন কাজ মানচিত্রসহ সঙ্কলন করে পুনঃপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন অনলাইন রিপোর্টিংসহ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাইজেশনের বদৌলতে এমন বহু কাজই এখন মুক্ত এবং পাঠযোগ্য। ঊনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে যে বোঝাপড়ার শুরু সেই বোঝাপড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও ধারণার প্রয়োগে পরিবর্তিত হয়েছে।

গত দুই দশকে পরিচালিত কয়েকটি গবেষণার উল্লেখ করলে বদ্বীপ অধ্যয়নের পদ্ধতিতে, নদীব্যবস্থার পরিবর্তন বোঝাপড়ায় এবং পদ্মা-গঙ্গা নদীব্যবস্থা লালিত দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের বদ্বীপের পরিবর্তনের পটভূমি ও প্রক্রিয়া বোঝাতে সুবিধা হবে। ডেভিড হেরয়, স্টিভেন কুহল, এবং স্টিভেন গুডব্রেড ২০০৩ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রবন্ধে বদ্বীপের দক্ষিণাংশে প্রায় ৯০ মিটার অন্দি ড্রিল করে সংগৃহীত ৬টা পললের নমুনা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এপিডোট ও গারনেট খনিজের পারস্পরিক অনুপাত এবং ইলাইট, স্মেকটাইট, কাওলিনাইটের মতন কাদার খনিজগুলোর অনুপাত বিশ্লেষণ করে গঙ্গা নদীব্যবস্থা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীব্যবস্থার পলল সঞ্চয়ের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের সকল অংশের মাটি এই দুটো নদীব্যবস্থার মাধ্যমে আলাদাভাবে বা সম্মিলিতভাবে সঞ্চিত হয়েছে। তারা মনে করেন, পুরা হলোসিন যুগ ধরেই এই বদ্বীপে এই দুটো নদীর প্রধান প্রবাহধারা তাদের প্রবাহপথের বদল ঘটিয়েছে দুই থেকে ছয়বার। গঙ্গা প্রথমবারের মতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয় আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে। এলজাবেথ চেম্বারলিনের সাম্প্রতিক গবেষণাও পুরা হলোসিন যুগ ধরে ব্রহ্মপুত্র নদের কয়েকবার প্রবাহপথের স্থানান্তরের পক্ষে উপাত্ত প্রদান করেছে।

ভূবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের দৃশ্যমান বিকাশ শুরু হয় হলোসিন যুগের ঠিক আগে ১১.৫ থেকে ১০ হাজার বছরের মধ্যবর্তী সময়ে। সংযুক্ত চিত্রটি (৮২ পৃ.) বদ্বীপের এই বিকাশের বিভিন্ন পর্ব ও চেহারা বৃহৎ কালিক রূপরেখায় পরিবেশন করছে। হলোসিনের মধ্যকাল অবধি সমুদ্রসমতলের উচ্চতার ক্রমাগত বৃদ্ধির কালে সমুদ্রের জলে তলিয়ে যাওয়ায় সমুদ্রতটের পশ্চাদপসরণ ঘটে। সমুদ্রতট সর্বোচ্চ পশ্চাদপসরণের কালে (৭ থেকে ৬.৫ হাজার বছর আগে) বর্তমান কলিকাতা থেকে ঢাকা অন্দি একটা বৃত্তচাপের মতন গঠন লাভ করে। অর্থাৎ পশ্চিমভাগের তটরেখা বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৮-১২০ কিমি উত্তর দিকে সরে গিয়েছিল। সমুদ্রসমতলের উচ্চতা হ্রাস পাওয়ার সূচনা ঘটান পরে পশ্চিমভাগের বদ্বীপের তটরেখা আবার দক্ষিণে প্রসারিত হওয়া শুরু করে আর ৫ হাজার বছর আগে থেকে বদ্বীপের বিকাশের পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত হয়। এই বিকাশ উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে হয় নাই। বরং উত্তরপশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে ঘটেছিল। মিড এলিসন, সিরাজুর রহমান খান, স্টিভেন গুডব্রিড, স্টিভেন কুহলের গবেষণাগুলো বদ্বীপের বিকাশ ও রূপান্তরের কালানুক্রম ও প্রকৃতি নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা পেশ করেছে। বাংলাদেশের মধ্যে বদ্বীপের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে ড্রিল করে সংগৃহীত পললের রেডিওকার্বন পদ্ধতিতে নির্ণিত সময়কালের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার উপকূলীয় অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পললের প্রকৃতি ও সময়কাল নিয়ে পরিচালিত ড্যানিয়েল স্ট্যানলি এবং অর্ঘ্য হেইতের গবেষণার ফলাফলের তুলনা করে তারা একটি

চমৎকার মডেল চিত্রাকারে উপস্থাপন করেছেন। তিনটি পরস্পর জড়ানো পর্বে পূর্ব দিকানিমুখে নবীনতর হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ব দিকের উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন মোহনার সমাহারে বৈশিষ্ট্যময় জল-জমির বিকাশ পরবর্তীকালে ঘটেছে। বদ্বীপের উপকূলীয় অঞ্চলের পশ্চিমাংশ, অর্থাৎ পুরো ভারতীয় সুন্দরবন সমেত অঞ্চল গঠিত হয়েছে। গঙ্গানদীব্যবস্থা বা তার আগেকার একই অঞ্চলের নদীব্যবস্থার পলি সঞ্চিত হয়েছে ৫ থেকে ২.৫ হাজার বছর আগের সময়কালের মধ্যে। দ্বিতীয়, ও তৃতীয় প্রক্ষিপ্ত অংশ (মানচিত্রের গ২, গ৩) গঠিত হয়েছে যথাক্রমে ৪ থেকে ১.৭ হাজার বছর সময়ের মধ্যে, এবং <৪ থেকে ০.২ হাজার বছর সময়ের মধ্যে। চতুর্থ প্রক্ষিপ্ত অংশ (গব) গঠিত হয়েছে ০.২ থেকে ০ হাজার বছরের মধ্যে। এই অংশেই ড্রিল করে সংগ্রহ করা পললে গঙ্গা নদীপ্রবাহ ব্যবস্থা আর ব্রহ্মপুত্র নদীপ্রবাহ ব্যবস্থার পরিবাহিত পলির মিশ্রণ শনাক্ত করা গেছে।^৫

এসব গবেষণা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে কয়েকটি প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করা যায়। হালের ইকোলজি, পরিবেশগত ইতিহাসচর্চা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়ানোর পরে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন বুনিয়াদি ধারণা ও পদ্ধতি নিয়ে পুনর্ভাবনার ও শাস্ত্রীয় আত্মপর্যালোচনার সূত্র ধরে পরিসরের স্থানিক ও কালিক মাপকাঠির বৈচিত্র্যকে আমলে নেয়া আবশ্যিক। গঙ্গা ও পদ্মার মধ্যকার বিভাজন আধুনিক বিভিন্ন শাস্ত্র ও নদী-জল-জমি শাসনের উদ্দেশ্যে এবং ব্যবস্থাপনাগত প্রয়োজনে করা হলেও, বদ্বীপের ইতিহাসের দিকে তাকালে সেই বিভাজন প্রাকৃতিক প্রপঞ্চগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রক্রিয়ার ইতিহাসগত পাটাতনে অকার্যকর এবং অচল। মানুষ এবং মানবীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনে করা এই বিভাজন অনুসারে গঙ্গা-পদ্মা ব্যবস্থার নদীর রূপ ও প্রকার কেন্দ্রীক শ্রেণিকরণ নদীব্যবস্থা এবং জমিনের আন্তঃসম্পর্ককে নিবিড়ভাবে ক্ষুদ্র স্থানিক ও স্বল্প মেয়াদওয়ারী কালিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে সাহায্য করে না।^৬

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের প্রধান ভূমিরূপগত বৈশিষ্ট্যাবলি সমেত হলোসিন যুগে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের গঠনের বিকাশের পথ এবং সময়কাল। বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার প্রক্ষিপ্ত অংশ বা লোব হিসেবে চিহ্নিত প্রক্ষিপ্ত অংশগুলো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমাগত গঠিত হয়েছে। মানচিত্রে গ: গঙ্গা, ব: ব্রহ্মপুত্র, গব: গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র। স.ব.: সহস্র বছর। (সূত্র: Sunando Bandyopadhyay [Evolution of the Ganga Brahmaputra o.elta : A Review, Geographical Review of India 69 (3) September- 2007, 235 – 268] তৈরি করেছেন এই গবেষণার উপরে ভিত্তি করে : M.A. Allison, S.R. Khan, S.L. Goodbred, S.A. Kuehl, (2003) Stratigraphic evolution of the late Holocene Ganges–Brahmaputra lower delta plain. Sedimentary Geology, Volume 155 (3–4), 317-342. [https://doi.org/10.1016/S0037-0738\(02\)00185-9](https://doi.org/10.1016/S0037-0738(02)00185-9).)

পাশাপাশি, গঙ্গা-পদ্মা নদীব্যবস্থা প্রভাবিত অঞ্চলের গঠন, সঞ্চয়, ক্ষয় নানাবিধ প্রতিবেশের জলজ প্রক্রিয়া দিয়ে আকার পেয়েছে। সমুদ্র, মোহনা, নদী মিলিয়ে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মিথস্ক্রিয়াজাত ইকোজোন আর তার স্থানিক পরিবর্তনশীলতা, সমুদ্র সমতলের হ্রাস-বৃদ্ধি, টেকটোনিক সক্রিয়তাজনিত জমির ক্রমাগত উত্থান ও অবনমন, ভূমিকম্প ও প্লাবনের মতন আকস্মিক ও নিয়মিত প্রক্রিয়া প্রভৃতি মিলিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে বদ্বীপের বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্যাবলি পরিবর্তনের মধ্য গিয়ে গেছে। পদ্মা নামের নদীটি তাই আমাদের এখনকার পরিচয় ও ঠিকানা হয়ে উঠলেও এই নদীর রূপ, আকার, জল, গভীরতা, অবস্থান, বৈশিষ্ট্য বদলেছে নদীর প্রবাহের মতনই। খুব বেশি দূর অতীতে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। রেনেলের মানচিত্রে পদ্মার রূপ, আকার, প্রবাহপথের বৈশিষ্ট্যাবলি, এবং প্রবাহের দিক যেভাবে মানচিত্রের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল, এখনকার পদ্মা অনেক পালটে গেছে। কেবলমাত্র পদ্মা ও মেঘনার তৎকালীন মিলনস্থল আর বর্তমান মিলনস্থলের পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয় যে, পদ্মার প্রবাহ উত্তর দিকে সরে গিয়ে বর্তমানে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

১৭৭৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বদ্বীপে নদী ব্যবস্থা ও বিন্যাসের বদল

[সূত্র: Maminul Haque Sarker, Jakia Akter and Md. Munsur Rahman, Century-scale dynamics of the Bengal delta and future development. October 2013.

Conference: International Conference on Water and Flood Management- 2013. At: Dhaka, Bangladesh. [https://www.researchgate.net/publication/263125663_Century_scale_dynamics_of_the_Bengal_delta_and_future_development]

১৭৬৭ সাল থেকে ১৯৯১ সাল অর্ধ পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার মিলন ও প্রবাহপথের স্থানান্তর। (সূত্র: Shafi Noor Islam, S.N. Deltaic floodplains development and wetland ecosystems management in the Ganges–Brahmaputra–Meghna Rivers Delta in Bangladesh. *Sustain. Water Resour. Manag.* 2, 237–256, 2016. <https://doi.org/10.1007/s40899-016-0047-6>)

হলোসিন যুগে বর্ধীশে ক্রমিকভাবে জমি অবনমনের হার, অভিমুখ ও পরিসর। (সূত্র: C. Grall, M.S. Steckler, J.L. Pickering, S. Goodbred, R. Sincavage, C. Paola, S.H. Akhter, V. Spiess, 2018, A base-level stratigraphic approach to determining Holocene subsidence of the Ganges–Meghna–Brahmaputra Delta plain, *Earth and Planetary Science Letters*, Volume 499, pp. 23-36. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2018.07.008>.)

বঙ্গীয় বর্ধীপের টপোগ্রাফি যাতে স্পষ্টতই উত্তরপশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকের ক্রমাগত ঢালু হয়ে যাওয়া উপস্থাপিত হয়েছে। এই ঢালের সঙ্গে ভূমির দীর্ঘমেয়াদী অবনমন ও পলল সঞ্চয়নের হেরফেরের সম্পর্ক রয়েছে। (সূত্র: Y. Krien, M. Karpytchev, V. Ballu, M. Becker, C. Grall, S. Goodbred, S., S. Calmant, C. K. Shum, Z. Khan .2019. Present-day subsidence in the Ganges-Brahmaputra-Meghna Delta: Eastern amplification of the Holocene sediment loading contribution. *Geophysical Research Letters*, 46, 10764–10772. <https://doi.org/10.1029/2019GL083601>)

জলজ কর্মকাণ্ডজনিত গঠনের এবং জলীয় কর্মকাণ্ডজনিত গঠনের হ্রাসের এলাকা চিহ্নিত করা মানচিত্র। বর্তমান জোয়ারভাটার সীমা এবং প্রায় স্থির পানির সীমাও প্রদর্শিত হয়েছে। পটভূমিতে ল্যান্ডস্যাট টিএম ইমেজ। গুডব্রেড ও ক্রামারের চিত্র অনুসারে তৈরি করেছেন পাসালাকুয়া, জিওসান, গুডব্রেড, ও উভারিন (২০২১)। বদ্বীপের বিভিন্ন অংশের ভূমির ঢালের বড় বদলের সঙ্গে জলীয় কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা দেখানো হয়েছে এই মানচিত্রে। যে প্রবন্ধটিতে এই মানচিত্রটি দেয়া হয়েছে সেটিতে বদ্বীপের বিভিন্ন পরিসরে পরিবর্তনশীলতা স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বদ্বীপের গতিশীল গঠন ও পরিবর্তনকে বিবেচনায় নেয়া এবং বিভিন্ন পরিসরের অস্থিতিশীলতাকে হুমকি হিসেবে বা বদ্বীপের নেতিবাচক বদল হিসেবে বিবেচনা করার প্রচলিত বয়ানকে এখানে পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। (সূত্র: Passalacqua, P., Giosan, L., Goodbred, S., & Overeem, I. (2021). Stable ≠ sustainable: Delta dynamics versus the human need for stability. *Earth's Future*, 9, e2021EF002121. <https://doi.org/10.1029/2021EF002121>)

B

ভারতের পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের মধ্যে ভাগীরথী ও পদ্মার দ্বিবিভাজনের স্থানিক পরিসর। নদীর বাঁকের ক্রমাগত পরিবর্তনসহ নতুন ও পুরাতন প্রবাহপথের পরিসর উপস্থাপিত হয়েছে। প্রবাহপথের স্থানিক বদলের/অ্যাভালশনের ক্ষেত্রে এই বাঁক ও দ্বিবিভাজনের পরিসরের ভূমিরূপ, প্রবাহের পরিমাণ, পরিবাহিত পললের পরিমাণ, ঢাল, নদী খাতের ক্রমশ ঢালু হওয়া/চ্যানেল গ্রাডিয়েন্টসহ বিভিন্ন প্রভাবকের ভূমিকা ছিল। (সূত্র: Niladri Gupta a, Maarten G. Kleinhans b, Elisabeth A. Addink b, Peter M. Atkinson a, Paul A. Carling, One-dimensional modeling of a recent Ganga avulsion: Assessing the potential effect of tectonic subsidence on a large river, *Geomorphology*, Volume 213, 2014, 24-37, (<https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.12.038>)).

গঙ্গা ও পদ্মার দ্বিবিভাজনের পরিসর এবং উপনদী (বাংলাদেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সংলগ্ন এলাকায়)

গঙ্গা ও পদ্মার দ্বিবিভাজনের পরিসর এবং শাখানদী। ভাগীরথী নদীর প্রধান উপনদীগুলোও দেখানো হয়েছে। (ভারতের পশ্চিম বাংলার সংলগ্ন এলাকায়)

১৯৭৬, ১৯৮০, ১৯৭৩ এবং ২০০৮ সালে মেঘনার মোহনা।

(সূত্র: M. H. Sarker, J. Akter, M. R. Ferdous, and F. Noor, .2011. Sediment dispersal processes and management in coping with climate change in the Meghna Estuary, Bangladesh. Proceedings, ICCE Workshop, IAHS Publ. 349.)

গঙ্গা ও পদ্মা নদীব্যবস্থা বিধৌত জমিনে আর গঙ্গা-পদ্মা নদীর শাখা-প্রশাখাগুলোর জটিল ও স্থানিকভাবে ভিন্ন নেটওয়ার্ক বিশিষ্ট বদ্বীপের সামগ্রিক পরিসরে স্থায়ী, ও চিরস্তন নজরদারী-নিয়ন্ত্রণ-বন্ধন আরোপ করা যে সম্ভব না সেকথা রেনেল ও রেনেলের পরে যারা এখানকার নদী ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আর গঙ্গা-ভাগীরথীর গভীরতার বদল ও নাব্যতার পরিবর্তনের মোকাবিলা করে কলিকাতা বন্দরের কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য একের পরে এক জরিপ করেছেন তাদের তৎপরতায়ও স্পষ্ট হয়। বারংবার সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণ করা ও নদীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি নথিভুক্ত ও মানচিত্রায়ন করার প্রকল্পগুলো পরিচালনাকারীদের আলাপচারিতা বিশ্লেষণ করলেও এই অসম্ভাব্যতা নজর এড়ায় না। গঙ্গা থেকে পদ্মায় নদীর প্রবাহপথের স্থানান্তর নিয়ে সরল আলাপে বা সেই আলাপের নজির দিয়ে এই অঞ্চলের মানবায়নকে বোঝার চেষ্টা করার সীমাবদ্ধতা অনেক বেশি। এই আলাপে জমিকে-নদীকে তাদের পরিপ্রেক্ষিত ও ইতিহাস বিচ্ছিন্ন করে আধুনিক স্থিরতা ও স্থায়ীত্বের ধারণা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়। তার প্রধান কারণ হলো এই স্থিরতা ও স্থায়ীত্বের ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত জমির হিসাব কেন্দ্রীক রাজস্ব আদায়, নদীপথে যোগাযোগভিত্তিক ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ আর রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা, জঙ্গল কেটে নতুন আবাদী জমির হিসাবনিকাশ করা এবং ইতোপূর্বে নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা এলাকাকে নজরদারী-শাসন-আইনী প্রক্রিয়ার অধীনে আনার জন্য জেমস রেনেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিযুক্ত হিসেবে জরিপ পরিচালনা ও মানচিত্রায়ন করেছিলেন। তাঁর এই আদর্শস্থাপনকারী জরিপ ও মানচিত্রায়নের কাজ ও চিন্তা সর্বক্ষেত্রে উপনিবেশিক প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত ছিল না। তাঁর জরিপের সময়ে তিনি বদ্বীপের এই অঞ্চলের অস্থায়ীত্ব, নিয়ত পরিবর্তনশীলতা, নদী-জলের অবিরাম বদল, পলি সঞ্চয় ও ক্ষয়ের অবিশ্রান্ত প্রক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্যাবলি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৭৮১ সালের একটি প্রবন্ধে তিনি এখানকার নদীগুলোর আঁকানো-বাঁকানো নদীর আকার, উঁচু-নিচু পাড়, নদীর গভীরতার অবিরাম তারতম্য উল্লেখ করে বলেন^৭:

এসব পরিবর্তনশীলতার অভিজ্ঞতার কারণে এই দেশের উপরের দিকে খাল কাটা যে-কোনো চেষ্টার বিরুদ্ধে যাবে। আর নিচের দিকে খাল কাটলে সেগুলো বেশিদিন নাব্য থাকবে না। বাংলায় আমার ১১ বছর থাকার সময়েই দেখেছি যে, জলঙ্গী নদীর পানি বের হওয়ার পথ প্রায় পৌনে একমাইল নিচের দিকে সরে গেছে। নিকটবর্তী গঙ্গা নদীর পাড়ে নয় বছরের ব্যবধানে দুই জরিপে দেখলাম প্রায় দেড় মাইল পাড় ভেঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেছে। (বাংলা তর্জমা আমার)

গঙ্গা নদীকে বাণিজ্যিক ও সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগ চলমান থাকে এবং ১৭৯৫ সালে রবার্ট হাইড কোলব্রুক জলঙ্গী নদীকে

যাতায়াতের অনুপযোগী ঘোষণা করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, যমুনা ও চূর্ণী নদীকে ২০ ফুট প্রশস্ত এবং ১৫-২০ ফুট গভীর খাল কেটে যুক্ত করলে সুন্দরবন হয়ে ১৫৫ মাইল ঘুরে আসা লাগবে না। জেমস রেনেল যেভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন তা হালের প্রতিবেশের ও নদীর ইতিহাসের গবেষকগণের জন্য আগ্রহের হতে পারে। তিনি বললেন^৬,

প্রকৃতি দারুণভাবে নদী খাত এবং তাদের উচ্চতার মাধ্যমে এই দিকগুলো মানিয়ে নিয়েছে; ...বিশেষ সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলোতে (বিশেষভাবে যেখানে একটা নির্দিষ্ট কালপর্বে নিয়মিত জল উপচে পড়ে (পরিমাণের দিক থেকে) আর শ্রোত তীব্র হয়) সেখানে যেকোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বড় ধরনের বিপদের কারণ হতে পারে। (বাংলা তর্জমা আমার)

নির্ভুল পরিমাপ ও ক্ষেলের প্রয়োগ করে বদ্বীপের জরিপ, শ্রোত, শ্রোতের দিকাভিমুখ, জলের পরিমাণ, নদীর পাড়, চর, দ্বীপের পরিমাপ করেও বদ্বীপের নিম্নভাগের বোঝাপড়া করার অসম্ভাব্যতা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। রেনেলের মানচিত্রের সীমাবদ্ধতা কোলব্রুক ও পরবর্তীতে ১৮১১ সালে উইলিয়াম মরিয়েসনের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। রেনেলের মানচিত্রে যে বিরাট কোনো ভুল ছিল তা না। বরং ততদিনে জমি ও জলের স্থানিক বৈশিষ্ট্যাবলি পালটে গেছে।^৭

উপরের কয়েকটা উদাহরণ দিলাম কেবল বোঝানোর জন্য যে, ঔপনিবেশিক এবং আধুনিক জরিপ ও মানচিত্রায়নের মাধ্যমে এই বদ্বীপকে বোঝা ও ব্যাখ্যা করার প্রকল্পগুলো নিরন্তর উদ্বৈগ-অস্বস্তি-সংশয়ের জন্ম দিয়েছে। আধুনিক প্রগতির ধারণা যেভাবে জমি ও জলকে পরিমাপ করে, মানচিত্র তৈরি করে, গণনা করে, বিশ্লেষণ করে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চেয়েছে সেই নিশ্চিতির বোধ এই বদ্বীপ শাসকগণকে অনুভব করতে দেয় নাই অদ্যাবধি। স্বাতী চট্টোপাধ্যায়ের মতে^৮,

রেনেল ও কোলব্রুক উভয়ের কাছেই ঐতিহাসিক দীর্ঘ কালিক বোঝাপড়াই আগ্রহের বিষয় ছিল। তাদের জরিপ ও মানচিত্রে একই সঙ্গে বহু কালিকতার সঙ্গে বোঝাবুঝির আভাস রয়েছে। কিন্তু মরিয়েসন এবং পরবর্তীকালের জরিপকারী এবং বিবরণ প্রদানকারীদের কাছে পরিবেশন ও উপস্থাপনের উপরে নিয়ন্ত্রণ তৈরি করার মধ্যেই বাস্তব অবস্থা দেখানো নির্ভর করেছিলো। ফলশ্রুতিতে, তাদের প্রতিবেদন ও মানচিত্রে এক ভিন্ন ধরনের অস্বস্তির আভাস পাওয়া যায়। এই অস্বস্তি কেবল মাত্রাগত ছিল না। বরং অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল অন্য ধরনের প্রত্যাশা থেকে: তারা জমি-জলের পরিসরকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না। গোলকধাঁধার মতন জমিন দেখার পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল আর এই জমিনের কোনো পূর্বধারণা করতে না পারা,

হতবুদ্ধিকর অপরিচিতি মানচিত্র বা লেখার মাধ্যমে উপস্থাপনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। (বাংলা তর্জমা আমার)

স্বাভী এই প্রতিবেশকে অপার্থিব (Uncanny) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ১৮৪০ এর পরে ত্রিকোণমিতিক জরিপের আবির্ভাব আর জরিপ-মানচিত্রায়নে নির্ভুল পরিমাপের প্রচলন ঘটায় পরের পরিস্থিতির বদল ঘটে নাই। পদ্মা-মেঘনা-ভাগীরথী (গঙ্গা) অববাহিকার উপরে, বিশেষ করে, নদী-জলের মিথস্ক্রিয়ার উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার প্রকল্প ও তৎপরতা অব্যাহতভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯১৫ সালে ফ্রেডেরিক ক্রিস্টিয়ান হার্ট তৎকালীন নদীয়া জেলার নদী (বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর যশোর জেলার অংশ ও তখন নদীয়ার অংশ ছিল) নিয়ে একটি বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এবং হুগলী-ভাগীরথীর জলপ্রবাহ ও নাব্যতা হ্রাসজনিত সঙ্কট নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেন। তিনি বদ্বীপের নদীর পরিবর্তনশীলতার প্রকৃতি এবং বিশদ ভূতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসমেত কোনো কৃত্রিম উপায়ে এই নদীপ্রবাহের নাব্যতা বজায় রাখার বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তার এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ার তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক গঠিত স্টিভেনসন-মুর কমিটি গঠন করা হয় এবং সেই কমিটির প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞ হিসেবে এইচ. এইচ. হেইডেন, ই, এইচ. পাসকো আর এইচ. জি. রিকসের প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়। কমিটির প্রতিবেদনে ও সুপারিশে হার্টের বিভিন্ন বিশ্লেষণের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করা হয়।^{১১}

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে হুগলী-ভাগীরথী নদীর জলপ্রবাহ ও নাব্যতা বজায় রাখা নিয়ে রাষ্ট্রীয় এতসব তৎপরতা বিশদভাবে এখানে উল্লেখ করা জরুরি না। মূলকথা হলো, গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা বিধৌত বদ্বীপের উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার প্রচেষ্টা প্রবলভাবে জারি ছিল। আর বারংবার সেইসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলেরই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে পরবর্তীতে ফারাক্কা ব্যারেজ ও ফিডার ক্যানেল তৈরি করে পানির প্রবাহ সারা বছর ধরে বজায় রাখার চেষ্টা করা হলেও সেই প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নদীর উপরের দিকের উপত্যকায় বন্যা যেমন বেড়েছে তেমনই পদ্মার প্রবাহ ও নাব্যতায় ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে। জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা নদী নিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে, যদিও রেনেল ও কোলব্রকের লেখালেখিতেই ওই দুই নদীর জলপ্রবাহের ও স্থানিক বদলের কথা উল্লিখিত হয়েছিল। কলিকাতা থেকে বন্দর সরিয়ে আরো দক্ষিণে ক্যানিংয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে প্রাকৃতিক কারণেই।

তবে হুগলী-ভাগীরথীর নাব্যতা ও জলপ্রবাহ কলিকাতা বন্দরের কার্যক্রম চলার উপযোগী মাত্রায় সারা বছর ধরে বজায় না থাকলেও, জলপ্রবাহ কোনো-না-কোনো ভাবে বজায় ছিল। ফারাক্কা ব্যারেজের আগেও। পাশাপাশি, জলপ্রবাহ এবং নাব্যতা

সম্পর্কিত গঙ্গা-পদ্মা প্রসঙ্গে প্রচলিত মানবায়িত ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশউত্তর এই বিবিধ বয়ানের বুনিয়েদ পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট যে, নদীকে বিচ্ছিন্ন করে, একটা স্থানিক পরিসর মানচিত্র আর সীমানা দিয়ে বেঁধে নিয়ে বোঝাপড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া অনিবার্য। ফারাক্কা ব্যারিজসহ নদীশাসনের ও নদীর জলব্যবস্থাপনার বিবিধ কৌশল সাময়িকভাবে কোনো সমস্যার উপশম ঘটতে পারে কোনো নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে। কিন্তু স্থায়ীভাবে, মানুষআরোপিত সীমানা অতিক্রমী কোনো উপশম আমাদের প্রচলিত ধারণা ও পদ্ধতিতে অসম্ভব। আমার লেখাটির শেষ অংশে আমি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা নদী নিয়ে কিছু প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলাপ করার চেষ্টা করবো।

নদী আছে! নদী নাই!

পদ্মা নদীর উৎপত্তি নিয়ে যে মতটি সবচেয়ে প্রচলিত সেটি হলো, গঙ্গা (ভাগীরথী-হুগলী-আদিগঙ্গা, যে প্রবাহগুলোও বিভিন্ন স্থানিক ও কালিক বদলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে) নদীর গতিপথ পরিবর্তনের পরে পদ্মা নদীর উদ্ভব হয়েছে। বদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের ভাগীরথী নদীকে ‘আসল’ বা ‘প্রাচীনতম’ প্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ওয়াল্টার স্যামুয়েল শেরইল (১৮৫৮), জেমস ফারগুসন (১৮৬৩), টমাস ওল্ডহ্যাম (১৮৭০), আর. জি. রিকস (১৯১৯), সিরিল ফক্স (১৯৩৮), রাধাকমল মুখার্জী (১৯৩৮), নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৯৪১), সতীশ চন্দ্র মজুমদার (১৯৪২), কানন গোপাল বাগচী (১৯৪৪) সহ আরো অনেকে। ব্যতিক্রমীদের মধ্যে আছেন উইলিয়াম উইলকক্স (১৯৩০) (যিনি ভাগীরথীকে একটি রূপান্তরিত খাল হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন) আর সুভাষ রঞ্জন বসু এবং সত্যেশ চন্দ্র চক্রবর্তী (১৯৭২) (যারা খালে রূপান্তরিত নদী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন)। সাধারণত ভাগীরথীর প্রাচীনত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের এবং ধর্মীয় তীর্থস্থানের সঙ্গে এই ধারার সম্পর্ককে হাজির করা হয়। টমাস ওল্ডহ্যাম, আর. জি. রিকস, সিরিল ফক্স, কানন গোপাল বাগচী, আবু বকর (১৯৭১), এস. চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৫), এম. আই. চৌধুরী (১৯৭৮), দেব নিয়োগী (১৯৭৫, ১৯৮৯), কল্যাণ রুদ্র (১৯৮৭)-এর মতন গবেষকরাই প্রস্তাব করেছেন^{২২} যে, বদ্বীপ ক্রমাগত একটির উপরে একটি প্রায় বৃত্তাকার প্রক্ষিপ্ত ভূমিরূপ/লোব তৈরি করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, অথবা উত্তরপশ্চিম থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে গঠিত হয়ে এগিয়েছে। প্রতিটি প্রক্ষিপ্ত লোব ভিন্ন ভিন্ন দাতা/শাখানদী ব্যবস্থা দ্বারা গঠিত হয়েছিল। একটি লোব গঠিত হওয়ার পরে পূর্ববর্তী লোব গঠনের নদীব্যবস্থা গুরুত্ব হারিয়েছে এবং পরিত্যক্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মিড এলিসন ও অন্যান্যদের পরিচালিত গবেষণা এবং রেডিওমেট্রিক সময়কালের ভিত্তিতে এই স্থানিক বদলের ও লোব গঠনের কালপর্বের

মডেলের উল্লেখ আগেই করেছি। বিভিন্ন কারণেই উত্তরপশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে জমিনের ক্রমান্বয়ে অবনমনের প্রক্রিয়াও স্টিভেন গুডব্রেড, মাইকেল স্টেকলার, মোস্তফা আলম, মমিনুল হক সরকার, হারমান কুদরাসসহ অনেক গবেষকের গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ অংশে পরিচালিত ভূবৈজ্ঞানিক এবং পৃথিবী ব্যবস্থা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমান পদ্মা নদীর পূর্ণাঙ্গ রূপ অর্জনের সূত্রপাত কবে ঘটেছে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিভেদ রয়েছে: দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতক (মৈত্র ১৯৭২), চতুর্দশ শতক (ফক্স ১৯৩৮), পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথমভাগ (মুখার্জী ১৯৬৫, রায় ১৯৬৯), ষোড়শ শতকের প্রথমভাগ (হার্ট ১৯১৫, রিকস ১৯১৯, রুদ্র ১৯৮৬) এবং ষোড়শ শতক (মুখার্জী ১৯৩৮)^{১৩}। গত দুই দশকের গবেষণায়ও নিশ্চিত না হওয়া গেলেও পরিবর্তনের সূত্রপাত আনুমানিকভাবে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক হিসেবেই ধরে নেয়া হয়। নির্ভুলভাবে এই সময়কাল নির্ধারণ করা এখনো সম্ভব হয় নাই। সর্বশেষ নথিভুক্ত এই পরিবর্তনের সূত্রপাত কেন ঘটেছিল তাও নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। কারো মতে ষোড়শ শতকের শুরুতে ভূমিকম্প, কাঠামোগত চ্যুতি ও লাইনামেন্টের পরিবর্তন, গঙ্গার প্রবাহপথ জুড়ে বিভিন্ন চ্যুতির অবস্থান, নিওটেকটোনিক ক্রিয়ার কারণে তৈরি হওয়া ক্রমান্বয়িক ঢাল, পূর্ব দিকের ক্রমিক অবনমন, দক্ষিণপূর্ব দিকের বদ্বীপে ইন্দো-বার্মা পর্বত রেঞ্জের কাঠামোগত বিভিন্ন পরিবর্তন, হিঞ্জ জোন বরাবর পরিবর্তন, চাপে পললের কম্প্রেশন ও ওলটপালট হওয়াসহ নানাবিধ কারণ এই পরিবর্তনে কাজ করেছে বলেই ধারণা করেন গবেষকগণ। ঠিক একটা কারণে এই বদল ঘটে নাই একথা স্পষ্ট। আর, কেবল ষোড়শ শতকে একবারই এমন বদল ঘটেছে তাও মনে করেন না গবেষকগণ। মোটামুটিভাবে বলা যায়, নদীব্যবস্থার উপরে টেকটোনিকস/ভূঅভ্যন্তরের কাঠামো ও নড়াচড়া জনিত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার প্রভাব গুরুতর প্রভাব ফেলছে। পাশাপাশি, নদীব্যবস্থা বিকশিত হওয়া জমির পললের ধরন, দুই পাড়ের উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি ও বিন্যাস, পানির পরিমাণ ও স্রোত, পরিবাহিত পললের পরিমাণ ও হেরফের, সমুদ্রসমতলের উচ্চতা জনিত প্রভাব, বিভিন্ন ইকোজোন ও টেকটোনিক জোনের স্থানীয় বিভিন্ন পরিবর্তন ইত্যাদি প্রভাবকগুলোও নদীব্যবস্থার বড় পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে।

অনেকেরই ধারণা ভাগীরথী নদীর গতিপথ পালটে পদ্মা নদীর উদ্ভব ঘটেছে এবং এতদঅঞ্চলে জলপ্রবাহবাহিত পলির পরিবহন সঞ্চয় ঘটেছে পদ্মার আবির্ভাবজনিত কারণে। তারা আরো মনে করে, ‘গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পদ্মার আবির্ভাবের পরে’ পদ্মা ও পদ্মার দক্ষিণের ডিসট্রিবিউটারিগুলো অনেক বেশি সক্রিয় ও প্রবল হয়ে ওঠে। সেগুলো প্রচুর পলি বহন করে এনে বদ্বীপ অঞ্চলে পলিসঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে

দেয়। অন্যদিকে, ভাগীরথী-হুগলী নদীর প্রবাহ পলি পরিবহন ও সঞ্চয় প্রায় বন্ধ করে দেয়। এই আলাপগুলোতে নদীব্যবস্থার বহুবিধ প্রবণতা ও প্রভাবকের ঐতিহাসিক পর্যালোচনাকে আমলে যেমন নেয়া হয় নাই, তেমনই উত্তরপশ্চিম থেকে দক্ষিণপূর্ব দিক বরাবর প্রবাহের প্রকৃতি, পরিমাণ, পলিবহন, সঞ্চয়ের বৈচিত্র্যকে বিবেচনা করা হয় নাই। বিবেচনা করা হয় নাই মৌসুমী বৃষ্টিপাত এবং বৃষ্টিপাতের জল বহনকালীন প্রবাহ ও প্লাবনকে। বিবেচনা করা হয় নাই, জোয়ার-ভাটার কারণে প্রবাহের বদল ও পলি সঞ্চয় (ও ক্ষয়ের) পরিবর্তনশীলতাকে। বিবেচনা করা হয় নাই, সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেমের পানিপ্রবাহের নেটওয়ার্কের জটিলতা, গতিশীলতা, পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে পলি সঞ্চয় ও জমি ক্ষয়ের প্রক্রিয়াগুলোকে। বিবেচনায় আনা হয় নাই, সমুদ্র ও মোহনার জলজ সঞ্চয় পরিবেশের সঙ্গে উত্তরের সঞ্চয় পরিবেশের ভিন্নতাগুলোকে। সুতরাং এই ধারণা যে ভুল সে বিষয়টি বন্ধিপের এই অঞ্চল গঠিত হওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে। বেশ কিছু তথ্য ও বিশ্লেষণ ইতোমধ্যেই আমি উল্লেখ করেছি। নদীর ও নদীর প্রবাহের স্থানিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে এখন থেকে ৫ থেকে ৪ হাজার বছর আগে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী প্রথমবারের মতন মিলিত হয়ও একই সময়ে সেকথাও গবেষকদের সূত্রে উল্লেখ করেছি।

কিন্তু নদীর গতিপথ পরিবর্তন বলতে ভূবিজ্ঞানে কী কী বোঝায় সে বিষয়ে কিছু কথা বলা দরকার। ভাগীরথী-হুগলী নদী (গঙ্গা) থেকে বর্তমান পদ্মায় পরিবর্তনকে গতিপথ বা নদীর পরিবর্তন হিসেবে না বুঝে জলপ্রবাহের স্থানান্তর হিসেবে বুঝতে হবে। ভূবিজ্ঞানের ভাষায় এই ধরনের পরিবর্তনকে অ্যাভালান্সন বলে। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা যেতে পারে যে, নদী ও নদীর জলপ্রবাহ বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়, বহু প্রভাবক ও প্রক্রিয়ার কারণে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রতিবেশে বিভিন্ন নদীর রূপ, আকার, দৈর্ঘ্য বরাবর ও খাত বরাবর ভিন্নতা, জলের শোত ও পরিমাণ, পরিবাহিত পললের ধরন, পরিমাণ এবং ভিন্নতা, নদীপ্রবাহের স্থানের ভূমিরূপ, নদীর সঙ্গে তার পরিপার্শ্বের জৈবদুনিয়ার মিথস্ক্রিয়াকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নানা স্থানিক ও কালিক পরিপ্রেক্ষিতে বোঝাপড়ার কথা ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন। বিশৃঙ্খলিত, একরূপতাবাদী এবং বিচ্ছিন্ন খাতকেন্দ্রিক প্রবাহকে একই মডেলে বোঝাবুঝির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মনোযোগ ও গত দুই-তিন দশকে অনেক বেড়েছে। কোনো আকস্মিক কারণে বা কোনো ক্রমাঙ্কিত বদলের কারণে একটি নদীর জলপ্রবাহ অন্য কোনো নতুন খাত তৈরি করে স্থানান্তরিত হতে পারে। অথবা পুরানো কোনো মৃত বা অর্ধমৃত খাত, বা তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণে জল পরিবহনকারী অপ্রশস্ত ও অগভীর খাত পুনরায় অধিকার করে সেই খাতের রূপ ও আকারগত বৈশিষ্ট্যকে বদলে ফেলতে পারে। ভূমিকম্প, বড় ধরনের বন্যা, কোনো ভূআন্দোলনজনিত বা ধীরগতির টেকটোনিক প্রক্রিয়ার কারণে নদী অববাহিকার উচ্চতা ও নদী খাতের উচ্চতার তারতম্য ঘটলে,

নদী খাতের উত্থান বা অবনমন ঘটলে, নদীর খাতের দৈর্ঘ্য বরাবর ঢালের বদল ঘটলে, নদীর বাঁকগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক বাঁকের বদল ঘটলে, নদীবাহিত পললের ধরন ও পরিমাণ পালটে গেলে কম সময় বা বেশি সময় ধরে এই স্থানান্তর ঘটাতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাভালশন সম্পন্ন হতে হাজার বছরেরও বেশি সময় লাগতে পারে। আবার কোনো ক্ষেত্রে কয়েকশ বছর লাগতে পারে। একই জলপ্রবাহ একাধিকবার স্থানান্তরিত হতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট পরিসরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, অন্য প্রান্ত থেকে আবারো আগের প্রান্তে প্রবাহের স্থানান্তর ঘটাতে পারে। প্রধান নদীর প্রবাহের স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে একই মাত্রায় বা অভিমুখে যে উপনদী ও শাখানদীগুলোর স্থানান্তর ঘটেবে তা না। একইভাবে, শাখানদী ও উপনদীগুলো স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহের স্থানান্তর ঘটাতে পারে। একটি নদীর প্রবাহপথের কোনো একটি অংশের প্রবাহ স্থানান্তরিত হতে পারে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ভাগীরথীর প্রবাহের পদ্মায় স্থানান্তর নিয়ে আলাপচারিতা যতটা বিস্তৃত, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, গড়াই, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, বা আরো দক্ষিণে জালের মতন ছড়িয়ে থাকা নদীনালায় প্রবাহ স্থানান্তরের ইতিহাস, প্রক্রিয়া আর প্রাবল্য সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়া খুবই সীমিত। পদ্মার প্রবাহের স্থানান্তরের প্রভাব এই নদীগুলোকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তাও কালানুক্রমিকভাবে বিশদভাবে আলোচিত হয় নাই এখনও।

ভাগীরথী-হুগলীর (গঙ্গার) জলপ্রবাহ আনুমানিক ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকের দিকে স্থানান্তরিত হওয়া শুরু করে। তার বিভিন্ন কারণের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ-ভূবেনেশ্বরের মত নদীগুলো হয়ে বর্তমান পদ্মায় পরিণত হয়। ভূবিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে গঙ্গার মতন দীর্ঘ ও বড় নদী শেষপর্যায়ে দ্বিবিভাজিত/বাইফারকেটেড হয়ে পূর্ব দিকের প্রবাহ প্রবল হয়ে ওঠে। এই প্রবাহই পদ্মা নামে এখন পরিচিত। তবে এই অ্যাভালসন বর্তমান রূপ পেতে আনুমানিক তিনশো বছর সময় লেগেছে। একইভাবে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের দৈর্ঘ্য বরাবর একাংশের অ্যাভালসন ঘটে বর্তমান যমুনার বড় পানি প্রবাহ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে তিস্তা বা করতোয়ার অ্যাভালসনও গত তিনশ বছরের মধ্যে ঘটেছে। অন্ততপক্ষে ঐতিহাসিক নথির মাধ্যমে শনাক্তযোগ্য পরিবর্তনগুলো। অ্যাভালসনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বা অ্যাভালসন পুরাপুরি শেষ হলে আগের নদীপ্রবাহ মরে যেতে পারে, ঋতুভিত্তিক সাময়িকভাবে সক্রিয় হতে পারে, আবার ধীরে ধীরে অকার্যকর ও পরিত্যক্ত হয়ে প্রত্ননদীখাতে পরিণত হতে পারে। গঙ্গার ক্ষেত্রে পানিপ্রবাহের একটা বড় অংশ পদ্মায় পরিণত হলেও, আগের নদীখাতে, অর্থাৎ ভাগীরথী-হুগলীর পানি পুরাপুরি স্থানান্তরিত হয় নাই। বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য ও পানিপ্রবাহ বজায় থেকেছে। পাশাপাশি, গঙ্গায় ছোটনাগপুর মালভূমি ও দক্ষিণ থেকে আসা দাতা নদীগুলোর পানি, এবং জোয়ার-ভাটার প্রভাববলয়ের মধ্যে

অংশের পানি ও নদীখাত ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছিল। এরই মধ্যে ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপে ভাগীরথী-হুগলীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারের সকল তৎপরতা ব্যর্থ হওয়ার পরে ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরি করে ভারত রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে প্রবাহহীনতার সঙ্কট কিছুটা মোকাবিলা করা গেলেও, বাংলাদেশের সীমার অভ্যন্তরে পদ্মার প্রবাহ ও পলির পরিমাণের ধরনে কৃত্রিম পরিবর্তন আসে।

প্রশ্ন হলো অ্যাভালশনের এই প্রক্রিয়ায় বর্তমান পদ্মা কি পুরাপুরি নতুন কোনো খাত তৈরি করে প্রবাহিত হওয়া নদী? বিভিন্ন আলামত বিচার করলে ধারণা করা যায় যে, মুর্শিদাবাদের দ্বিবিভাজনের স্থান থেকে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হওয়া অর্থাৎ প্রবাহধারাকে আমরা যদি পদ্মা হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে হলেও এই বর্তমান প্রবাহধারা পূর্বতন কোনো খাত বা প্রবাহকে অধিকার করে বড় নদী হিসেবে পুনর্জন্ম দিয়েছে। রেনেলের মানচিত্রের পদ্মা ও মেঘনার মিলনস্থল আর বর্তমান মিলনস্থলের মধ্যে দূরত্ব বিচার করলেই পদ্মার প্রবাহের প্রথমে পূর্বমুখী ও পরে উত্তরমুখী স্থানান্তর স্পষ্ট হবে। অন্যদিকে, অন্ততপক্ষে পঞ্চদশ শতকের পর থেকে নানা উৎসে বর্তমান পদ্মার প্রবাহপথের বরাবর বা আশেপাশে পদ্মাবতী নামে একটি নদীর নাম পাওয়া যায়। এর সবচেয়ে প্রামাণ্য উদাহরণ হলো আলাউদ্দীন ইস্পাহানী ওরফে মিজা নাথানের বাহারীস্তান-ই-গায়বী। বই হিসেবে ১৬৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও এই কিতাবে ১৬০৮ থেকে ১৬২৪ সালের বাংলায় মোগল শাসনের সামরিক অভিযানের বিবরণী মূলত পেশ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুসা খাঁয়ের সঙ্গে ইসলাম খাঁয়ের যুদ্ধের বিবরণীতে স্পষ্টভাবেই পদ্মাবতী নদীর উল্লেখ রয়েছে। ইছামতি/ইছামতি নদী ও পদ্মাবতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের যুদ্ধে পদ্মাবতী নদী পার হওয়ার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। অন্যদিকে, কুথারুইয়া ও কুদালিয়া মোহনা নামে দুটো স্থানের উল্লেখও পাওয়া যায়। কুথারুইয়াও পদ্মাবতীর প্রবাহধারার সঙ্গে সম্পর্কিত বা ভিন্ন আরেকটি শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। এধারাকেই পরে কীর্তিনাশা নামে আখ্যায়িত করা হয় বলে গবেষকগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিতাবে ইসলাম খাঁয়ের ইছামতি নদীতে প্রবেশের দিন হিসেবে ১১ জুলাই, ১৬০৮ তারিখের উল্লেখ রয়েছে।^{১৪}

রেনেলের বেঙ্গল অ্যাটলাসে অন্তর্ভুক্ত গঙ্গা-পদ্মার প্রবাহ ধরে পরিচালিত জরিপের মানচিত্র। প্রথম মানচিত্রটিতে বাহারীস্তান-ই-গায়েবীতে উল্লিখিত যাত্রাপুর (ক) ও ইছামতি নদী শনাক্ত করা যায়। বাহারীস্তান-এ বিবরণী ১৬০৮ সালের আর রেনেলের জরিপ ১৭৬০-এর দশকের। দুই ধরনের নথির মধ্যে দেড়শ বছরের বেশি ব্যবধান। এই বদ্বীপের নদীব্যবস্থা আর স্থাননামের পরিবর্তন দশকেরও কম সময়ে ঘটতে পারে। তাই বাহারীস্তানে উল্লিখিত ডাকছড়া ও কাটশগড় নাম এখানে শনাক্ত করা সম্ভব না। তবে বিবরণীর সাপেক্ষে অনুমান করা যায় যে, মানচিত্রে চিহ্নিত খ ও গ যথাক্রমে কাটশগড় মোহনা এবং ডাকছড়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যাত্রাপুর ও ডাকছড়ায় মুসা খান দুর্গ তৈরি করে মোগল সেনাপতি ইসলাম খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইসলাম খানের সেনাবাহিনীর অন্যতম অবস্থান ছিল কাটশগড় মোহনা। ঘ চিহ্নিত নদীপ্রবাহকে পদ্মাবতী বা পদ্মাবতীর খাতের ক্রমশ বৃদ্ধি ও জলপ্রবাহের স্থানান্তরের প্রক্রিয়ার সময়কালীন ধরা যেতে পারে। বাহারীস্তানের বিবরণী এবং রেনেলের মানচিত্রায়নের কালের মধ্যবর্তী সময়ে গঙ্গা (ভাগীরথী-হুগলী) থেকে জলপ্রবাহের স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলমান ছিল।

পাশাপাশি, আরেকটি কালানুক্রমিকভাবে অনিশ্চিত নথি হলো অবিভক্ত বাংলা অঞ্চলে কৃষ্ণিবাস ওবা বিরচিত রামায়ণ বা রামপাঁচালী। ঐতিহাসিকভাবে রামায়ণের বহু সংস্করণ এবং লোকায়ত জীবনে রামায়ণের পরিপ্রেক্ষিতায়নের জন্য এই কিতাবটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই কিতাবের এত সংস্করণ ঊনবিংশ শতকে কিতাব আকারে মুদ্রিত হওয়ার আগে ঘটেছে যে বিভিন্ন অংশের সময়কাল নির্ধারণ করা দুর্ভব। কৃষ্ণিবাস ওবার জন্ম ও বেড়ে ওঠা গঙ্গা-পদ্মা সংলগ্ন নদীয়ায় চতুর্দশ শতকের শেষভাগে হলেও সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে তিনি অবিভক্ত বাংলা অঞ্চলে প্রবল জনপ্রিয় রামায়ণ বা রামপাঁচালী রচনা করেন। লোকায়ত জীবনে পারফরমেন্সের সঙ্গে বিজড়িত যেকোনো কাহিনি ও কাব্যের মতনই এই পাঁচালীর কাহিনিভাগে নমনীয়তা ছিল। ফলে নানা জন নানাসময়ে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন। উনার এই রামায়ণে ‘সগরবংশ

উদ্ধার' অংশের কখনে গঙ্গার বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তন এবং অন্য নদী ও স্থানের সঙ্গে যুক্ততার ধারাবাহিক আখ্যান রয়েছে।

(দেখুন, <https://www.ebanglalibrary.com/22016/%e0%a7%a7%e0%a7%ae%e0%a6%b8%e0%a6%97%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%82%e0%a6%b6%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%b%e0%a6%b0/>)।

কালানুক্রম নিশ্চিত না হওয়ায় এই আখ্যানের সঙ্গে গঙ্গা ও পদ্মার বদলের ষোড়শ শতক পরবর্তী বা পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোকে প্রামাণ্যতার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা সম্ভব না।

পদ্মাবতী নামটি বা পদ্মা নামটির উল্লেখ আরো কয়েকটি উৎসে পাওয়া যায়। তবে এই উৎসগুলোর প্রামাণিকতা ও সময়কাল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। প্রথম উৎসটি একটি তাম্রলিপি, চন্দ্র বংশীয় শাসক শ্রীচন্দ্রের (আনু. সাধারণ ১০ম শতক) বর্তমান শরীয়তপুরের ইদিলপুর থেকে পাওয়া এই তাম্রলিপির একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ ১৯১২ সালে ঢাকা রিভিউতে প্রকাশ করেন জে. টি. র্যানকিন। পাঠটি মূলত করেন স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর। সেই পাঠটি আবার উল্লেখ করেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী কাছাকাছি কেদারপুর থেকে পাওয়া একই শাসকের সময়ে জারি করা একটি অসম্পূর্ণ তাম্রলিপির উপরে লিখিত *এফিছাফিয়া ইন্ডিকায়* (সপ্তদশ খণ্ড) প্রকাশিত প্রবন্ধে। গঙ্গামোহন লস্করের পাঠ অনুসারে উক্ত লিপিটির একপাশে উৎকীর্ণ লিপি অস্পষ্টতার কারণে পাঠোদ্ধার করা যায় নাই। সমকালীন ভূমিদানপত্র হিসেবে জারি করা লিপিগুলোর মতই মুখ্যপীঠে শাসকের প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে 'সতট-পদ্মাবতী' বিষয়ে (জেলার মতন প্রশাসনিক একক) কুমারতালকা মণ্ডলে (বিষয়ের অধীন প্রশাসনিক একক) লেলিয়া নামের গ্রামে ভূমি দান করার উল্লেখ ছিল। এখানে 'সতট-পদ্মাবতী বিষয়ের' অর্থ করা হয়েছে পদ্মাবতী নদীর তীরে অবস্থিত বিষয় বা প্রশাসনিক একক। মুশকিল হলো, লিপিটিতে গতানুগতিক ভূমি দানের লিখিত রীতি অনুসারে (অন্যান্য লিপিতে যা লক্ষণীয়) 'ভুক্তি'-এর উল্লেখ নাই। সাধারণত ভূমি দান ও বিক্রয়ের তাম্রলিপিগুলোতে বৃহত্তর প্রশাসনিক একক হিসেবে ভুক্তির (যেমন: পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি, বর্ধমান ভুক্তি ইত্যাদি) উল্লেখ থাকে। অন্যদিকে, লিপিটির কোনো ছবি বা ছাপ পাওয়া সম্ভব না হওয়ায় শ্রী গঙ্গামোহনের পাঠের নিরিখ করা সম্ভব হয় নাই। অভিলেখের পূর্ববর্তী পাঠ ও তর্জমার পুনর্নিরীক্ষণ, সম্পাদনা, পরিমার্জন ও পুনর্প্রকাশ বিদ্যাজগতে একটি প্রচলিত রীতি। কোনো পাঠ সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ থাকলে যদি কোনো লিপির পাঠ মূল উৎস হিসেবে মূল্যায়ন করার সুযোগ থাকে না, তখন সেই পাঠের শুদ্ধতা আর প্রামাণ্যতা প্রসঙ্গে দ্বিধা তৈরি হয়। এজন্য ইদিলপুর লিপিটির পাঠ নিয়ে লিপিবিশেষজ্ঞদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। পাশাপাশি, একথা উল্লেখ করা জরুরি যে, বর্তমান ফরিদপুর-

গোপালগঞ্জ-শরীয়তপুর অঞ্চল থেকে গুপ্তোত্তর সময়ের বেশ কয়েকজন শাসকের তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে ধর্মাদিত্যের দুটো লিপি, গোপচন্দ্রের একটি, কোটালীপাড়া থেকে পাওয়া দ্বাদশাদিত্যের একটি, ঘুঘরাহাটি থেকে পাওয়া সমাচারদেবের একটি, ইদিলপুর থেকে পাওয়া বিশ্বরূপসেনের একটি তাম্রশাসন উল্লেখযোগ্য। এসব তাম্রলিপির প্রাপ্তিস্থান এবং উল্লিখিত ভূমি দানের বিবরণীর বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। সে প্রসঙ্গে অন্যত্র বিশদ লেখার আশা রাখি।

কিন্তু এই গুপ্তোত্তর সময়ের এই তাম্রলিপিগুলো ও প্রাপ্তিস্থানের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে কয়েকটি কথা নোকতা হিসেবে বলা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। তাম্রলিপিতে উল্লিখিত ভূমি হিসেবে দানকৃত গ্রাম, দানকৃত ভূমির সীমানার বিবরণী এবং অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে রয়োসুকে ফুরুই এই তাম্রশাসনগুলোকে ফরিদপুর-শরীয়তপুর-গোপালগঞ্জ অঞ্চলে ও তারও দক্ষিণে নিচু, প্লাবিত, জঙ্গলাকীর্ণ জমিনে আবাদের বিস্তারের সাক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।^{১৫} সপ্তম-অষ্টম শতকে এই অঞ্চলে নদীবহুল জলাভূমি ও নিচুজমি বিশিষ্ট বাস্তুতন্ত্র বিদ্যমান থাকার আলামত এই তাম্রশাসনগুলো বহন করে। প্রত্ন-গড়াই-মধুমতি নদী ব্যবস্থার সক্রিয় অস্তিত্ব ছাড়া এতদাঞ্চলে মানববসতির আলামত হিসেবে প্রত্নস্থান ও লিপির প্রাপ্তিস্থান থাকা অসম্ভব ছিল। এই প্রত্নস্থানগুলোর সময়কালের উপরে ভিত্তি করে আমরা এগুলোর স্থানিক পরিপ্রেক্ষিতের সময়কাল আনুমানিক ভাবে নির্ধারণ করতে পারি। সপ্তম-অষ্টম শতকে গড়াই-মধুমতি নদীব্যবস্থা সক্রিয় ছিল বলেই সাপেক্ষিক সময়কাল অনুসারে প্রস্তাব করা যেতে পারে। উপরন্তু, শরীয়তপুরের পাশ থেকে প্রবাহিত বর্তমান পদ্মার প্রবাহের উল্টো পাড়েই সাধারণ অষ্টম-নবম শতক ও পরবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বসতি ও প্রত্নস্থানগুলো পদ্মা বা পদ্মার পূর্ববর্তী নদীব্যবস্থা দ্বারা গঠিত বিক্রমপুরের সক্রিয় প্লাবন সমভূমিতে অবস্থিত। ষষ্ঠ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক বা আরো পরের প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, কোনো-না-কোনো নদী বা নদীপ্রবাহমালা এখান দিয়ে প্রবাহিত হতো। নিচু, লবণাক্ত, জমি, বন্যার মৌসুমে জলমগ্ন জলাভূমির ভূমিও দান করা হতো।

অন্যান্য বিভিন্ন প্রত্নস্থান এবং অতীত মানবসতির উদাহরণও এই বদ্বীপে রয়েছে। ভৈরব নদীর শাখা কপোতাস্ক এবং সংলগ্ন নদীব্যবস্থা বিধৌত অঞ্চলে ভদ্রা-বুড়িভদ্রার পাশে ভরত ভয়নার বৌদ্ধ মন্দির-ডালিঝাড়া বৌদ্ধ বিহার-ঝুড়িঝাড়া মন্দির, আরো উত্তরে দমদম পিরস্থান টিবি-খেদাপাড়া টিবি রয়েছে। পশ্চিমে কপিলমুণি প্রত্নস্থানগুচ্ছ, আরো পূর্বে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের আগে এবং পরের মোহাম্মাদাবাদ/মাহমুদাবাদ (বারোবাজার)। দক্ষিণে ভৈরব নদীর তীরবর্তী খলিফতাবাদ (বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদকেন্দ্রিক বসতি সমেত)। আরো দক্ষিণে খুলনার কয়রার বড়বাড়ির আদি

মধ্যযুগীয়-মধ্যযুগীয় বসতিসহ গড়াই-মধুমতি নদীব্যবস্থা বিধৌত অঞ্চলে মাগুরার ভাত ভিটাসহ বিভিন্ন প্রত্নস্থান রয়েছে^{১০}। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের যৌথ গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র অনুসারে বদ্বীপের উত্তরাংশে ভৈরব-গড়াই-মধুমতি নদী ব্যবস্থা প্রবাহিত বদ্বীপীয় পলি এবং জলাভূমির কাদা-পিটময় ভূমিরূপে (যে এলাকাকে পূর্বেকার ভূমিরূপের শ্রেণিকরণ অনুসারে ভুলভাবে মৃত বদ্বীপ এবং পরিণত বদ্বীপ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো) এই প্রত্নস্থানগুলো অবস্থিত^{১১}। জোয়ায়-ভাটা প্রভাবিত ও সঞ্চিত পললের ভূমিরূপবিশিষ্ট পরিসরে (পূর্বেকার ভূমিরূপের শ্রেণিকরণ অনুসারে সক্রিয় বদ্বীপ হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হতো) ক্রমশ জটিল, পরিবর্তনশীল ও পরস্পরযুক্ত নদীব্যবস্থার নেটওয়ার্কের মধ্যে অবস্থিত অনেক প্রত্নস্থান বিস্তৃত রয়েছে। বর্তমান পদ্মার প্রবাহ যদি অস্তিত্বশীল এবং প্রবল হয়ে ওঠে ষোড়শ শতক পরবর্তী সময়ে তাহলে পদ্মা থেকে উদ্ভূত ভৈরব-গড়াই-মধুমতি নদীব্যবস্থা বিধৌত জমিনে এই নদীব্যবস্থায় যুক্ত বিভিন্ন নদী সংলগ্ন এসব প্রত্নস্থানের অস্তিত্ব থাকার কোনো যৌক্তিক কারণ থাকে না। এসব নদী সক্রিয় থাকার সঙ্গে এসব প্রত্নস্থানের কালানুক্রমেরও সম্পর্ক রয়েছে। এসব নদীর প্রবাহব্যবস্থার বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এখানকার মানুষের বসতির রূপান্তরের ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্ক ছিল। পদ্মানদীর পূর্বসূরী নদীর অস্তিত্ব ভিন্ন রূপ-দিকান্তিমুখ-আকার-জলপ্রবাহ নিয়ে অস্তিত্বশীল না থাকলে অথবা ভৈরব-গড়াই-আড়িয়াল খাঁ বা সেগুলোর পূর্বসূরী নদী এবং নদীব্যবস্থার অস্তিত্ব ছাড়া মানববসতির আলামতস্বরূপ এই প্রত্নস্থানগুলোর অস্তিত্ব থাকার কথা না। মানববসতি ও মানবীয় কর্মকাণ্ডের অন্যান্য আলামতও (যেমন: দিঘী/পুকুর, লবণ তৈরির চুল্লীর ভগ্নাবশেষ, লবণচুল্লীতে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত মৃৎপাত্র ও মৃৎপাত্রের টুকরো, ছাই, কয়লা ফেলে থেরি করা অনুচ্চ টিবি, বর্তমান দরগাহ/মাজারে উপাসিত বিভিন্ন পাথরের টুকরো, পোড়ামাটিরবলয় দিয়ে বানানো কূয়া, মৃৎপাত্রের ডিপোজিট, মুদ্রাসহপাত্র (কয়েনহোর্ড), পুকুর বা জমি খুঁড়তে গিয়ে প্রাপ্ত পাথরের প্রতীমা বা প্রতীমার ভগ্নাংশ, মাটি দিয়ে নির্মিত প্রাচীর, কলস বা মটকার মধ্যে প্রাপ্ত কড়ি, ইত্যাদি) থাকতো না। পদ্মা বা প্রত্নপদ্মা অথবা উত্তরপশ্চিম থেকে দক্ষিণপূর্ব বাহিনী কিংবা উত্তর থেকে দক্ষিণবাহিনী প্রত্ননদীব্যবস্থা ন্যূনতমপক্ষে সপ্তম-অষ্টম শতক বা তারও আগে থেকে এই অঞ্চলে সক্রিয়। এখানকার জমির বয়স, পলল সঞ্চয়ের কালানুক্রম এবং জমিনের-জলের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষ ও অন্যান্য জীব কীভাবে অভিযোজন করেছে এখানকার জমিন-জলের সঙ্গে, কীভাবে ভূমি-জল ব্যবহারের ধরন বদলেছে ক্ষুদ্র পরিসরে এবং বৃহৎ পরিসরে, স্বল্প মেয়াদে ও দীর্ঘ মেয়াদে, স্থায়ীত্ব আর অস্থায়ীত্বের দৌদুল্যমানতায় সেই পর্যালোচনা নিবিড় মনোযোগ আর শাস্ত্রান্তরী পদ্ধতির প্রয়োগের উপরে নির্ভর

করবে। বিভিন্ন শাস্ত্রের, বিশেষকরে ভূবিজ্ঞান-জীববিজ্ঞানের-প্রতিবেশবিদ্যার বিভিন্ন শাস্ত্র আর সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্নশাস্ত্রের গবেষকগণের পরস্পরের মধ্যে সংলাপ বোঝাপড়া-চিন্তার বিনিময়ের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন না হলে এই বদ্বীপ সম্পর্কে নানাবিধ অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ আর কল্পনাপ্রসূত ধারণা জারি থাকবে।

দ্বিবিভাজনের স্থান থেকে বর্তমান যমুনা অর্ধ পদ্মার প্রবাহ (যে প্রবাহকে মানচিত্রে গঙ্গা নামে অনেকে উল্লেখ করেন এবং হারুনুর রশিদের মতন ভূগোলবিদগণ জলবিদ্যাগতভাবে যে অংশকে গঙ্গা নামেই অবহিত করতে চান)^{১৮} নতুন করে খাত তৈরি করে বিকশিত প্রবাহপথের স্থানান্তর হওয়ার সম্ভাবনাও কম। জলঙ্গী, ভৈরব, গড়াই, মধুমতির মতন যে প্রবাহগুলো বর্তমান পদ্মার প্রবাহ থেকে উদ্ভূত হয়েছে সেগুলোসহ আরো দক্ষিণে কপোতাক্ষ, ইছামতির মতন প্রবাহগুলো যে অন্ততপক্ষে সাধারণ সপ্তম-অষ্টম শতকের বা তার পরে, সেই বিষয়, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক আলামতের সঙ্গে এই নদীপ্রবাহগুলোর সরাসরি সম্পর্ক পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। এই নদী অন্যান্য শাখা নদী ও উপনদীর সঙ্গে মিলে এতদাধ্বলে অ্যানাব্রানচিং নদী বিন্যাস তৈরি করেছে। এমন অ্যানাব্রানচিং বিন্যাস (একটি বা একাধিক নদী বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ভূখণ্ডকে যখন ঘিরে বিস্তৃত হয়। যমুনার বিনুনীসদৃশ বা ব্রেইডেড বিন্যাসে অন্যদিকে এই ভূখণ্ডগুলো অনেক বেশি পরিবর্তনশীল চর হিসেবে পরিচিত) প্রথমাংশে অন্তর্ভুক্ত বদ্বীপের পঞ্চদশ শতক পরবর্তী ঐতিহাসিক মানচিত্রগুলোতে উপস্থাপিত হয়েছে। আরো দক্ষিণে এসব নদী যখন বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হতে হতে বিভিন্ন মোহনা (রেনেলের মানচিত্রে ৯ টি মোহনা ছিল) হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে তখন অন্যান্য ম্যানগ্রোভ ইকোজোন তৈরি করেছে। এই সুন্দরবনের মধ্যে এবং সংলগ্ন সমুদ্রতটে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন জল ও জমিনের পরিবর্তনশীল সম্পর্কের মধ্যেও টিকে আছে বলে চিহ্নিত হয়েছে। লবণ তৈরির চুল্লী পাওয়া গেছে বেশ কিছু। এই চুল্লীগুলোর রেডিওকার্বন সময়কাল মোটামুটি সাধারণ নবম শতক থেকে শুরু হয়েছে^{১৯}। অষ্টাদশ শতক অর্ধে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই লবণ উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে চলেছে। তারও আগে টলেমির উল্লেখিত স্থাননাম এবং জিওকোঅর্ডিনেটেট, বা অচেনা নাবিকের লেখা *পেরিপ্লাস অব দ্য ইরাথ্রিয়ান সি* উল্লিখিত গঙ্গারিডি নামক স্থানে এবং কয়েকটি বসতির উল্লেখও এখানে বিবেচনার নেয়ার উপযুক্ত। কল্যাণ রুদ্র তার অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্ধর্ভে টলেমীর অভিক্ষেপ অনুসারে উল্লিখিত মোহনাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন^{২০}। এসব নথিই সাধারণত প্রথম শতক বা তারও আগের। এলিজাবেথ চেম্বারলিন এবং অন্যান্যদের লিখিত এবং এখনো অপ্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (যেটির শিরোনাম: Cascading hazards of a major Bengal basin earthquake and

abrupt avulsion of the Ganges River) বর্তমান গড়াই-মধুমতি নদীব্যবস্থা প্রবাহিত জমিনে একটি পুকুরের সেকশনে প্রত্নভূমিকম্পের সাক্ষ্য স্বরূপ পললস্তর শনাক্ত করার উল্লেখ রয়েছে। (প্রবন্ধের লেখকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগে জ্ঞাত)। এই ভূমিকম্পের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে প্রাক-বর্তমান আনু. ২৬০০ বছর। প্রবন্ধের লেখক গবেষকগণের পর্যালোচনা অনুসারে উচ্চমাত্রার ওই ভূমিকম্পে গড়াই নদী ব্যবস্থার উপরে এত প্রবল প্রভাব পড়েছিল যে প্রবাহপথের স্থানান্তর (অ্যাভালসন) ঘটান সম্ভাবনা রয়েছে। এখন থেকে ২৬০০-২৫০০ বছর আগে গড়াই নদী ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকা এবং সেই নদীব্যবস্থার উপরে ভূমিকম্পের প্রভাবের চিহ্ন শনাক্ত করা প্রমাণ করে যে, প্রত্নপদ্মা-গঙ্গা-মেঘনা বদ্বীপে বর্তমান পদ্মার অভিমুখী বিভিন্ন নদী সেই সময়ে ছিল।

সুন্দরবনের প্রতিবেশ এবং নদীব্যবস্থার মিথষ্ক্রিয়া দিকে ইশারা করা পদ্মা নদী এবং নদীব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ও ইতিহাসকে অনুধাবন করার জন্য আবশ্যকীয়। প্রচলিত আলাপচারিতায় অরণ্য-বনাঞ্চল-জঙ্গলের উপরে নদীব্যবস্থা ও জলব্যবস্থার প্রভাব যতটা মনোযোগ পায়, নদীপ্রবাহ ও জলের উপরে অরণ্য-বনের-উদ্ভিদের প্রভাব ততটা আলোচিত হয় না। আভিধানিকভাবে অরণ্য বা বনের যে অর্থ স্থানীয় আলাপচারিতায় সেই অর্থ সবসময় প্রকাশিত হয় না। কেবল বর্ষাকালে কোনো জমিনে যে ঘন ঝোপঝাড় গজায় তা-ও স্থানীয় কথনে জঙ্গল বা জংলা জায়গা নামে পরিচিত। এখানকার জঙ্গল মানেই তাই কেবল সুন্দরবন না। পাশাপাশি মনে রাখা জরুরি যে, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল জল ও জমির জটিল মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যে বিকশিত একটি অনন্য প্রতিবেশ ব্যবস্থা। এই পরিসরে সকল সপ্রাণ ও অপ্রাণ কুশীলব আণুবীক্ষনিক পর্যায়ে সম্পর্কিত। উপরের দিকে উত্তরাংশের বর্তমান পদ্মা নদীপ্রবাহ, হুগলী-ভাগীরথী প্রবাহ এবং মেঘনা প্রবাহের মধ্যবর্তী সকল প্রবাহমান ও স্থির জল ও জমিন উপকূলীয় অঞ্চলে এই ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের বিকাশে ও বিনাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে। ঔপনিবেশিক যুগের শুরু দিকে কোম্পানির প্রশাসক রুদ রাসেল ও টিলম্যান হেক্সেলের পরিকল্পনায় কোম্পানির রাজস্ব বাড়ানোর জন্য সুন্দরবনের বনাঞ্চল কেটে পরিস্কার করে আবাদের প্রকল্প শুরু হয়। এই কর্মকাণ্ডকে ‘পতিতাবাদ’ নাম দিয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশ ইজারা দেয়া হয়। এই ইজারা প্রদান, বিভিন্ন সময়ে ইজারার জমির সীমানা নিয়ে ইজারাদার ও কোম্পানির মধ্যের সংঘাত, পতিতাবাদের কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন বিপত্তি (ক্রমাগত রূপান্তরশীল ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশে প্রথাগতভাবে বন কেটে, জল ও জোয়ারকে নিয়ন্ত্রণ করে আবাদী জমি তৈরি করার প্রক্রিয়া বদ্বীপের অন্য অঞ্চল থেকে একেবারেই ভিন্ন ছিল। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সহজ শর্তেও ইজারা নিয়ে কাজ করতে উৎসাহে ভাটা পড়ে। একই সঙ্গে কোম্পানি আবাদী জমি তৈরি

করে রাজস্ব আদায় বাড়াতে, সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রাকৃতিক পণ্য আর লবনের মতন উৎপাদিত পণ্যের উপরে দখলদারিত্ব নিশ্চিত করতে নানাভাবে তৎপর ছিল। ১৮২৯-৩০ সালে ড্যাম্পিয়ার ও হজেস নামে দুজন জরিপকারী একটি কাল্পনিক সীমারেখা নির্ধারণ করেন সুন্দরবনের উল্টোদিকের। তাদের তৈরি করা এই কাল্পনিক সীমানাই ড্যাম্পিয়ার-হজেস লাইন নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে সুন্দরবনে একের পরে এক জরিপ, সুন্দরবনকে বিভিন্ন সীমানা ও স্থানিক বর্গে বিভাজন, নদী ও যোগাযোগের জরিপ ও মানচিত্রায়ন চলতে থাকে।

সতত পরিবর্তনশীল জল ও জমির প্রতিবেশকে কৃত্রিমভাবে মানুষের প্রয়োজনমত বিভিন্ন স্থানিক বর্গে বিভক্ত করা, জল ও জমিকে বিচ্ছিন্ন করা, আর স্থায়ী বাঁধ দিয়ে স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ও নদীর বেসিনকে বিঘ্নিত করার প্রবল এসব তৎপরতাকে এই বদ্বীপে জল ও জমির উপরে আধুনিক, মানবায়িত ও ভোগযোগ্য ক্ষমতা আরোপ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রেখে বিচার করতে হবে। স্থানিক ও প্রতিবেশগত বৈচিত্র্য আর বিবিধতাকে সমরূপ করে তুলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার দলিল হিসেবে পাঠ করতে হবে। এই ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই পরে ১৮৭০-এর দশকের শেষে সুন্দরবনের টিকে থাকা অংশকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করলেও সুন্দরবনের প্রতিবেশ ধ্বংস অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে নানাভাবে এই প্রকল্প বেগবান হয়েছে। বদ্বীপের নদী-জল-জমি-সমুদ্র উপকূলের উপরে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কায়ম করা এবং বনাঞ্চলকে পতিতজমি হিসেবে চিহ্নিত করে পতিতাবাদ নাম দিয়ে পরিকল্পিতভাবে এই অঞ্চলের জোয়ার-ভাটা, প্লাবন, উপকূলীয় এলাকার জলের সক্রিয়তা, লোনাপানি ও মিষ্টিপানির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের তৎপরতা একদিকে জারি থাকে। অন্যদিকে আবাদ চলতে থাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। প্রচলিত আলাপচারিতায় জমিন-বসতি-আবাদের উপরে নদী ও জলের প্রভাব নিয়ে অনেক প্রসঙ্গ থাকলেও, জমিনের বদল-ব্যবহারে ধরন-জমি ব্যবহারের প্রক্রিয়া জল ও নদীর প্রবাহকে কীভাবে প্রভাবিত করে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপচারিতা অনেক গৌণ। জমি ব্যবহারের ধরন ও প্রক্রিয়া জলজ পরিসরকে নানাভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে। ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু হওয়া এখানকার জমিনের ব্যবহারের ধরনের ও প্রক্রিয়ার বদলের নানামুখী প্রভাব এখানকার জল ও জলপ্রবাহের উপরে পড়েছে। এমনকি, কেবল সুন্দরবনকে জল ও জমি থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পরিসর হিসেবে নির্মাণ করার প্রভাব পদ্মা-মেঘনা-হুগলী সমেত অন্যান্য নদীপ্রবাহের উপরে কীভাবে পড়েছে সেটা নিয়ে বিশদ গবেষণা আমার নজরে এখনো পড়ে নাই। একইভাবে ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরি করার প্রভাব সুন্দরবনের উপরে পড়েছে সেটা নিশ্চিত। কিন্তু সেই প্রভাবের বিশদ পর্যালোচনাও আমার নজরে পড়ে নাই এখনো। নিচে তিনটি মানচিত্র উপস্থাপন করে

ঔপনিবেশিক আমলে সুন্দরবনের পরিবর্তন এবং ছোট হয়ে আসা চিহ্নিত করার চেষ্টা করলাম।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল অর্থাৎ বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের পরিসরগত সঙ্কোচন, এই পরিসরে নতুন পলল সঞ্চয়ের ফলে জমির বিস্তার আর পলল ক্ষয়ের কারণে জমির সঙ্কোচনের মিশ্রিত মানচিত্র। ড্যান্ডিয়াল ও হজেস রেখাও এই মানচিত্র মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে [সূত্র: : Sunando Bandyopadhyay, S. 2019. Sundarban: A Review of Evolution and Geomorphology. World Bank Group. Washington, D.C. [<http://documents.worldbank.org/curated/en/119121562735959426/Sundarban-A-Review-of-Evolution-and-Geomorphology>)]

ঔপনিবেশিক আমলে সুন্দরবনের স্থানিক পরিসরের সঙ্কোচন (সূত্র: Camelia Dewan, Misreading the Bengal Delta: Climate Change, Development, and Livelihoods in Coastal Bangladesh. University of Washington Press, 2021. (open access version available at: <https://library.oapen.org/handle/>))

মানববসতির ও মানবীয় কর্মকাণ্ডের আলামতের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে এই বদ্বীপের স্থানিক ও কালিক পরিসর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণত, লিখিত উৎস বা মানচিত্রনির্ভর বদ্বীপের এতদঅঞ্চলের বোঝাবুঝিতে এবং নির্বাচিত প্রত্নস্থান বা কতগুলো বিশেষ ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে ইতিহাসের প্রচলিত আলাপচারিতায় প্রত্নতত্ত্বীয় ধারণা, পদ্ধতি আর পরিপ্রেক্ষিতকে বোঝা ও গুরুত্ব প্রদানের চর্চাগত ঐতিহ্য আমাদের এই অঞ্চলে খুবই দুর্বল। একথা বিবেচনায় নিয়ে বদ্বীপের প্রত্নস্থানগুলোর স্থানিক বিস্তৃতি পর্যালোচনা করলে এখানকার জল-জমিন-নদীব্যবস্থার ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি সমস্যা স্পষ্ট হয়, যার কোনো সমাধান আপাতত নাই। এই সমস্যার সঙ্গে গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা নদীব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কিত। ভারতের পশ্চিম বাংলার ভাগীরথী-হুগলী নদী সংলগ্ন প্লাবনভূমিতে তমলুক (আদি ঐতিহাসিক তাম্রলিপ্তি বন্দর হিসেবে চিহ্নিত), চন্দ্রকেতুগড়, তিলপী, নাটশালসহ প্রাক সাধারণ চতুর্থ-তৃতীয় শতকের বেশ কয়েকটি প্রত্নস্থান রয়েছে। মিড অ্যালাসন ও অন্যান্যদের প্রস্তাবিত বদ্বীপের বিকাশের কালানুক্রমিক মডেল অনুসারে বর্তমান বাংলাদেশের সীমার মধ্যের সাতক্ষীরা-খুলনা-বাগেরহাটের উপকূলীয় ভূমিরূপের বয়স (গ ১ ও ২ এর বিশেষকরে) পশ্চিম বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলের আদি ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নস্থানগুলোর সমসাময়িক বা পুরানো। ভূমিরূপগত আড়াআড়ি সময়কাল নির্ণয়ের পদ্ধতির/ক্রস ডেটিংয়ের বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় সীমানা ইছামতী নদীর পূর্ব ও পশ্চিমপাড়ের ভূমিরূপের বয়স সমসাময়িক। তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের সীমানার মধ্যের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে এখনো সাধারণ অষ্টম-নবম শতক পূর্ববর্তী কোনো প্রত্নস্থান কিংবা মানবীয় কর্মকাণ্ডের আলামত পাওয়া যায় নাই [যদিও এখনো কালমিতিক পদ্ধতিতে (উদা. রেডিওকার্বন সময়কাল) বাংলাদেশের প্রত্নস্থানগুলো থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো আলামতের সময়কাল নির্ণয় করা হয় নাই]। মিড এলাসন ও অন্যান্যদের বদ্বীপের বিকাশের মডেলের সীমাবদ্ধতা হলো রেডিওকার্বন সময়কাল নির্ণয় করা নমুনার সংখ্যা এবং স্থানিক পরিসরগত প্রতিনিধিত্বশীলতা কম। এত বিস্তৃত একটি উপকূল ও সংলগ্ন এলাকার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বিভিন্ন অবস্থান থেকে আরো বেশি সংখ্যক নমুনার সময়কাল নির্ণয় করে এই মডেলটিকেও পরিমার্জন ও নির্ভুল করা সম্ভব হবে। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একটির উপরে একটি জড়ানো বৃত্তাকার প্রক্ষিপ্ত অংশ বা লোবের গঠন প্রক্রিয়া এবং সাপেক্ষিক কালানুক্রমিক অনুক্রম অনায়াসে যৌক্তিক হিসেবে আপাতত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোবগুলোর সময়কালের যে মোটাদাগের ব্যাপ্তি অনুমান করা হয়েছে সেই ব্যাপ্তি আরো সুনির্দিষ্ট ও পরিশোধিত হতে পারে। এক্ষেত্রে আপাতত যে লোবটির সময়কাল ২০০ থেকে বর্তমান কাল অর্ধ প্রস্তাব করা হয়েছে (গ১) সেই লোবটির বয়স আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বিশেষ করে লোবের অন্তর্ভুক্ত সন্দীপের যে উল্লেখ আমরা পঞ্চদশ

শতক ও পরবর্তী পূর্বাঙ্গিক নথিগুলোতে একটি সক্রিয় ও চট্টগ্রাম সংলগ্ন বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে পাই সেই উপাঙ আমলে নিতে হবে। তখন সন্দীপের বয়স এখন থেকে ৫০০ বছর বা তারও আগের হবে। পূর্বোল্লিখিত ১৯ নম্বর টিকায় সন্দীপের বসতি ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সূত্র পাওয়া যাবে।

প্রত্নস্থানগুলোর সময়কাল প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং প্রত্নবস্তুর প্রকারতাত্ত্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, প্রাক সাধারণ চতুর্থ-তৃতীয় শতক থেকে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের প্রত্নতাত্ত্বিক আলামত এবং মানবীয় কর্মকাণ্ডের শনাক্তযোগ্য কোনো প্রমাণ এখনো চিহ্নিত করা যায় নাই। ভূমিরূপগতভাবে বয়স সমসাময়িক হলেও এই অনুপস্থিতির কারণ কী? এই প্রশ্নের কোনো সরল ও চটজলদি উত্তর আপাতত আমাদের কাছে নাই। সম্ভাব্য কারণ কয়েকটি হতে পারে। প্রথমত, পশ্চিমবাংলার তুলনায় বাংলাদেশের বদ্বীপ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার নিবিড়তা, বিস্তৃতি, ধারাবাহিকতা এবং প্রাবল্য কম। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা পদ্ধতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক আলামত শনাক্ত হওয়া, বা না হওয়া এই প্রভাবকগুলোর উপরে নির্ভর করে। ভবিষ্যতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আদি ঐতিহাসিক সময়কালের সমসাময়িক প্রত্নস্থান শনাক্ত হবে না সেকথা বলা পদ্ধতিগতভাবেই ভ্রান্ত হবে। দ্বিতীয়ত, আলোচ্য সতত পরিবর্তনশীল নদী-জমি-জলের মিথস্ক্রিয়াময় একটি পরিসরে মানুষের কর্মকাণ্ডের আলামত ও চিহ্ন টিকে থাকা, শনাক্তযোগ্য থাকা এবং শনাক্ত করতে পারা প্রত্নতাত্ত্বিক আলামতের গঠন প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার এসব চিহ্ন রূপান্তরিত, ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। আবার, পুরু পলির স্তরের নিচে চাপা পড়ে যেতে পারে। মানবীয় নানা কর্মকাণ্ডও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে যেমন ত্বরান্বিত ও প্রবল করে তুলতে পারে, তেমনই সরাসরি ধ্বংসও করতে পারে। প্রত্নতত্ত্বে মানবীয় কর্মকাণ্ডের চিহ্ন ও আলামত শনাক্ত হওয়া কিংবা না-হওয়া তাই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতির পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেশের প্রভাবকগুলোর উপরেও নির্ভর করে। এই পরিপ্রেক্ষিতই আবার মানবীয় কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি, পরিবর্তনশীলতা এবং ধারাবাহিকতাকে বহুমাত্রিকভাবে প্রভাবিত করে। স্থায়ীত্ব আর অস্থায়ীত্বের স্থানিক ও কালিক চক্রে এই মিথস্ক্রিয়াকে সম্ভবত প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্রগুলোর রৈখিক কালানুক্রমের রূপরেখায় ফেলে ব্যাখ্যা করা মুশকিল। স্থায়ীত্বকে উৎকৃষ্টতম মানবিক সামর্থ্য ও দশা হিসেবে বিবেচনা করার বিবর্তনবাদী-ব্যুত্তিবাদী পূর্বানুমান দিয়ে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব না। এই পরিসরে মানুষ ও জীবন জলজ-স্থলজের সীমানা ভেঙ্গে ফেলে। পদ্মা নদীর বুকে সঞ্চিত চরে যেমন নতুন আবাদ ও আবাস গড়ে তোলে নদী ভাঙ্গনের শিকার উদ্বাস্তু মানুষ। তেমনই তারা জানে যে অনাগত কোনো এক সময়ে তাদের ওই আবাদ ও আবাস আবারও জলে বিলীন হয়ে যাবে। উপকূলীয় অঞ্চলে বিংশ শতকের

শুরুর দিকেও মানুষজন জলে বছরের অনেকটা সময় কাটাতেন, জীবনের জন্য। হঠাৎ করে জেগে ওঠা চরে, বা দ্বীপের মতন জমিনে, ভাটার সময় উন্মোচিত শুকনা মৌসুমের অল্প গভীর পানির নিচের ডুবোচরে মানুষ আবাদ করার জন্য কয়েকমাসের জন্য বসত গড়তেন। মৎসজীবীগণ বছরের নির্দিষ্ট মৌসুমে কয়েকমাসের জন্য জলচর হয়ে ওঠেন। জমিনে বা স্থলেই মানুষের ঠিকানা ও আবাস— এই ধারণা তৈরি হয়ে ওঠার সঙ্গে আধুনিকতার ও প্রগতির ধারণার সম্পর্ক এখন আর অস্বীকার করার উপায় নাই। এখানকার জীবন একঅর্থে উভচর যাপনও বটে। সেই যাপন মানুষ থেকে শুরু করে রয়েল বেঙ্গল টাইগারেরও। সমুদ্র-মোহনা-লোনাঙ্গল-কাদাচর-বালুচর-শীতকালে বা ভাটার সময় উন্মোচিত চর-জোয়ারের জল-ভাটার টান-বিল মিলেমিশে এই টেরা অ্যাকুয়ার উভচর জল ও জীবনের প্রণয় ও বিচ্ছেদের কাহিনি সরল-সাধারণীকরণের তরিকায় বলার উপায় নাই।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক এসব তথ্যের কয়েকটি উল্লেখ করার কারণ হলো যেভাবে অনেক গবেষক ভাগীরথীর পূর্বদিকের জল ও জমিনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে আরো অনেক পরের বা নবীনতর বলে ধারণা করেন সেই ধারণাগুলোর বিভিন্ন বুনিনাদী ভ্রান্তির দিকে ইশারা করা। বর্তমান পদ্মার প্রবাহ গত তিনশ বছরে বিকশিত হওয়ার অর্থ এই না যে, এই প্রবাহের দক্ষিণের নদী-জল-জমিনের অস্তিত্ব আর সেই অস্তিত্বের সঙ্গে মানবীয় ঘনিষ্ঠ ও প্রগাঢ় অভিযোজনের সময়কালও গত ৩-৪শ বছরের। ভাগীরথী-হুগলী নদীর অববাহিকার বিভিন্ন মানববসতির সাক্ষ্য হিসেবে থাকা প্রত্নস্থানগুলোর কথা এখানে উল্লেখ নাই করলাম। পশ্চিম ও পূর্ব হিসেবে স্থানিক বিভাজন এখানকার জল-জমি-নদী-মানুষের সম্পর্ক বোঝার জন্য খুব একটা কার্যকর না। তেমনই পদ্মা নদীর বর্তমান রূপ পালটানো মানেই এই নদীব্যবস্থার পূর্বতন নদীব্যবস্থার অনস্তিত্বের প্রমাণ না।

সেক্ষেত্রে পদ্মা নিয়ে আলাপ যেমন ভাগীরথী-পদ্মা-গঙ্গা-মেঘনা জারিত বদ্বীপ অঞ্চলকে সামগ্রিকভাবে বোঝা, তেমনই এই নদীপ্রবাহ-জল-জমিকে ঐতিহাসিক পরিশ্রেক্ষিতে আন্তঃশাস্ত্রীয় বিভিন্ন হালনাগাদ গবেষণার ভিত্তিতেও বোঝার চেষ্টা করা।

স্থায়ীত্ব-স্থিতিশীলতা-চিরন্তনতার যে অনুমানগুলো আমাদের প্রচলিত নদী-জল-জমি-মানুষের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার এবং পরিবেশন করার তৎপরতাগুলোর বুনিনাদ হিসেবে কাজ করে, সেই বুনিনাদ ধ্বংস করতে না পারলে আমরা পদ্মাকে বা অনেক পদ্মাকে হারাতেই থাকবো। হারিয়ে যাওয়া কারো রাঙা পা খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা, সেই খোঁজের কল্পনাও আমরা করতে হয়ত পারবো না কোনোকালেও।

০১ জানুয়ারি, ২০২৪; অরুণাপল্লী, সাভার।

[লেখকের টিকা: মানচিত্রগুলো আরো পরিমার্জিত করে প্রদান করা যেত যদি এগুলোর স্পষ্টতা বাড়ানোর জন্য আরো সময় পাওয়া যেত। মননরেখার মতন যত্ন ও পরিশ্রম করে সম্পাদিত পত্রিকার জন্য সম্পাদক যেভাবে আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং ধৈর্য ধরে আমার বিলম্বিত লেখা শেষ করার জন্য অপেক্ষা করেছেন তাতে আমি মিজানুর রহমান নাসিম ভাইয়ের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি নিরন্তর তাগাদা না-দিলে লেখাটি হয়ে উঠতো কিনা সংশয় রয়েছে আমার। মো. মাসুম বিভিন্ন মানচিত্রগুলো পরিমার্জন ও বাংলাকরণে সাহায্য করেছে। মাসুমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। রাত জেগে জেগে কাজ করার সময় আমার সারমেয় সঙ্গী জুলি মাঝেমাঝেই সঙ্গ দিয়েছে। আমার শিক্ষার্থীদের প্রতি এবং যাদের সঙ্গে নিরন্তর বাহাস ও সংলাপের একটি প্রাথমিক বোঝাপড়া ও পরিবেশনা এই লেখাটিতে পাওয়া যাবে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ রইলো।]

সূত্র:

1. Camelia Dewan, *Misreading the Bengal Delta: Climate Change, Development, and Livelihoods in Coastal Bangladesh*. University of Washington Press, 2021. (open access version available at: <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/50931>). Debjani Bhattacharyya, (2018) *Empire and Ecology in the Bengal Delta: The Making of Calcutta*, Cambridge University Press, Cambridge.
2. Dilip Da Cunha, *The Invention of Rivers*. হার্ভার্ড গ্রাজুয়েট স্কুল অব ডিজাইনে উপস্থাপিত ডেভিড কেলি বক্তৃতা ২০১৯। বক্তৃতার লিঙ্ক পাওয়া যাবে: <https://www.youtube.com/watch?v=39qJ3DKnPk&t=43s>. Kuntala Lahiri-Dut, *Beyond the Water-Land Binary in Geography: Water/Lands of Bengal Re-Visioning Hybridity*, *ACME: An International Journal for Critical Geographies*. 13(3), 2014. Lafaye de Micheaux, F, J Mukherjee & CA Kull, *When hydrosociality encounters sediments: Transformed lives and livelihoods in the lower basin of the Ganges River*. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 1 (4). [doi: 10.1177/2514848618813768]. Lindsay Vogt and Casey Walsh, *Parsing the Politics of Singular and Multiple Waters*. *Water Alternatives*, 14(1), 2021 [<https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol14/v14issue1/614-a14-1-9/file>]. Rohan D'Souza, *Drowned and Dammed: Colonial Capitalism and Flood Control in Eastern India*, Oxford University Press, Delhi, 2016. Debjani Bhattacharyya, *Empire and Ecology in the*

- Bengal Delta: The Making of Calcutta*, Cambridge, 2018. Sudipta Sen, and May Joseph, eds., *Terra Aqua: The Amphibious Lifeworlds of Coastal and Maritime South Asia*. Routledge, London, 2023.
৩. Lilley, K D, *Surveying empires: Archaeologies of colonial cartography and the Great Trigonometrical Survey of India*. In A. Kent, S. Vervust, I. Demhardt, N. Millea eds., *Mapping Empires: Colonial Cartographies of Land and Sea*, New York, 2020. Gloria Kuzur and Swagata Basu., *Mapping governmentality of Colonial spaces in India* *Indian Cartographer*, 35. 2015. U. Kalpagam, *Cartography in Colonial India. Economic and Political Weekly*, 30 (30), 1995. Ujjayan Bhattacharya, *From Surveys to Management: The Early Colonial State's Intervention in Water Resources of Bengal*. *Indian Historical Review*, 44(2). [<https://doi.org/10.1177/0376983617726471>]. Richard Drayton, *Nature's Government: Science, Imperial Britain and the 'Improvement' of the World*, Delhi, 2005. Matthew Edney, *Mapping an Empire: The Geographical Construction of British India 1765–1843*, Chicago, 1997. Ravi Baghel, Lea Stepan, Joseph K.W. Hill, eds., *Water, Knowledge and the Environment in Asia: Epistemologies, Practices and Locales*. London, 2017. Nilanjana Mukherjee, *Spatial Imaginings in the Age of Colonial Cartographic Reason Maps, Landscapes, Travelogues in Britain and India*, Routledge, 2020. Theodore Grudin, ed., *Nature and Colonialism: A Reader*, Santa Clara, 2020. Alfred Crosby, *Ecological imperialism, the biological expansion of Europe, 900-1900*, Cambridge, 2004. Jared Diamond, *Collapse, how societies choose to fail or succeed*, New York, 2005. Clarence Glacken, *Traces on the Rhodian shore, nature and culture in western thought from ancient times to the end of the eighteenth century, reprint*, California, 1990. R. Guha and M. Gadgil, *This fissured earth; towards an ecological history of India*, Delhi, 1992. Ravi Rajan, *Modernising nature, Forestry and imperial eco-development*, Delhi, 2008. K. Sivaramakrishnan, *Modern Forests, state making and environmental change in eastern India*, Delhi, 1999. Simon L. Lewis and Mark A. Maslin, *The Human Planet: How We Created the Anthropocene*. London, 2018. Christopher H. Trisos, Jess Auerbach & Madhusudan Katti, *Decoloniality and anti-oppressive practices for a more ethical ecology*. *Nat Ecol E* vol 5, 2021. [<https://doi.org/10.1038/s41559-021-01460-w>]. Stoll, Mary Lyn. *Environmental Colonialism*. *The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and Society*, 2018, [<http://dx.doi.org/10.4135/9781483381503.n393>]. Luke Godfrey, *How has Nature Been Conceptualised in Modernity?* 2012. [<https://www.e-ir.info/2012/12/04/how-has-nature-been-conceptualised->

- in-modernity/]. Uggla, Y., What is this thing called ‘natural’? The nature-culture divides in climate change and biodiversity policy. *Journal of Political Ecology* 17(1). 2010. [doi: <https://doi.org/10.2458/v17i1.21701>]. Ujjayan Bhattacharya, From Surveys to Management: The Early Colonial State’s Intervention in Water Resources of Bengal. *Indian Historical Review*, 44(2). [<https://doi.org/10.1177/0376983617726471>].
8. Swati Chattopadhyay, Traverse, Territory and the Ecological Uncanny: James Rennell and the Mapping of the Gangetic Plains,” in Karen Bishop, ed., *The Cartographic Necessity of Exile* London: Routledge, 2016, 89-109. আরো দেখুন, Stevenson-Moore, C.J., Ryder, C.H.D., Nandi, M.C., Law, R.C., Hayden, H.H., Campbell, J., Murray, Stevenson-Moore, C.J., Ryder, C.H.D., Nandi, M.C., Law, R.C., Hayden, H.H., Campbell, J., Murray, A. R., Addams-Williams, C. and Constable, E.A., *Report on the Hooghly River and its Headwaters*. 1, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1919.
 ৫. Allison, M.A., Khan, S.R., Goodbred Jr., S.L., Kuehl, S.A., Stratigraphic evolution of the late Holocene Ganges-Brahmaputra lower delta plain, *Sedimentary Geology*, 2003, 155. 317-342. Sunando Bandyopadhyay, Evolution of the Ganga Brahmaputra Delta: A review, *Geographical Review of India*, 2007, 69, 3:235-268. Heroy, D.C., Kuehl, S.A. and Goodbred Jr., S.L. (2003): Mineralogy of the Ganges and Brahmaputra Rivers: implications for river switching and Late Quaternary climate change, *Sedimentary Geology*, 2003, 155. 343-359. Steven A. Kuehl, Mead A. Allison, Steven L. Goodbred, and Hermann Kudrass, The Ganges-Brahmaputra Delta. In Liviu Giosan, and Janok P. Bhattacharya eds., *River Deltas—Concepts, Models, and Examples*. SEPM Special Publication No. 83, 2005. Society for Sedimentary Geology. <https://doi.org/10.2110/pec.05.83>. Jakia Akter, Maminul Haque Sarker, Ioana Popescu, and Dano Roelvink “Evolution of the Bengal Delta and Its Prevailing Processes. *Journal of Coastal Research* 32(5), 1212-1226, (1 September 2016). <https://doi.org/10.2112/JCOASTRES-D-14-00232.1>. A. Gupta. *Large Rivers Geomorphology and Management*, Chichester, U.K.: Wiley. J.L. Best, P. J. Ashworth, M. H. Sarker, J. E. Roden, The Brahmaputra–Jamuna River, Bangladesh. In A. Gupta ed., *Large Rivers: Geomorphology and Management*, Wiley: Chichester; 395–430. T. Hanebuth, H. Kudrass, J. Linstädter, B. Islam, and A. Zander, Rapid coastal subsidence in the central Ganges–Brahmaputra Delta (Bangladesh) since the 17th century deduced from submerged salt-producing kilns. 2013. *Geology*, 41, 987–990.
 ৬. Dipesh Chakrabarty, *The Climate of History in a Planetary Age*. The

- Chicago University Press, 2021. Fluck, H. and Guest, K., *Climate Change and Archaeology. An Introduction*, *Internet Archaeology* 60. <https://doi.org/10.11141/ia.60.1>. 2022. Ariane Burke et al. The archeology of climate change: the case for cultural diversity. *PNAS* [doi: 10.1073/pnas.2108537118, 2021. Debjani Bhattacharyya, *Empire and Ecology in the Bengal Delta: The Making of Calcutta*, Cambridge, 2018. Deniss Martinez and Ans Irfan, Colonialism, the climate crisis, and the need to center Indigenous voices, [<https://www.ehn.org/indigenous-people-and-climate-change-2655479728/colonialism-and-the-climate-crisis>], C. Ross, *Ecology and power in the age of empire: Europe and the transformation of the tropical world*. Oxford: Oxford University Press, 2017. D.N. Livingstone, *The empire of climate*, series for BBC Radio 4. [<http://www.bbc.co.uk/programmes/b00wfhgg>]. J. Beattie, *Empire and environmental anxiety: Health, science, art and conservation in South Asia and Australasia, 1800–1920*. Basingstoke, England, 2011. Martin Mahony, and Georgina Endfield, *Climate and colonialism*, *Wires Climate Change*, 9(2), 2018, [<https://doi.org/10.1002/wcc.510>]. Matthias Heymann, *The evolution of climate ideas and knowledge*, *Wires Climate Change*, 1(4), 2010. [<https://doi.org/10.1002/wcc.61>]. Megan Sickmueller, *Capitalism, Colonialism, and Climate*, *Retrospect Journal*, [<https://retrospectjournal.com/2021/11/14/capitalism-colonialism-and-climate/>]. Daniel Macmillen Voskoboynik, *To fix the climate crisis, we must face up to our imperial past*, 2018. [<https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/to-fix-climate-crisis-we-must-acknowledge-our-imperial-past/>]. Rohan D’Souza, *Drowned and Dammed: Colonial Capitalism and Flood Control in Eastern India*, Oxford University Press, Delhi, 2016.
৭. James Rennell, *An Account of the Ganges and Burrampooter Rivers*, read at the Royal Society, Jan. 25, 1780
 ৮. (London, 1781).
 ৯. R. H. Phillimore, *Historical Records of the Survey of India*, vol. 1 (Dehradun, 1945), 64.
 ১০. Swati Chattopadhyay, *Traverse, Territory and the Ecological Uncanny: James Rennell and the Mapping of the Gangetic Plains*. In Karen Bishop, ed., *The Cartographic Necessity of Exile*, London: Routledge, 2016, 89-109
 ১১. Swati Chattopadhyay, *Traverse, Territory and the Ecological Uncanny*, 106.
 ১২. F. C. Hirst, *Report on the Nadia Rivers*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1915. C. J. Stevenson-Moore, C. H. D. Ryder, M. C. Nandi, R. C. Law, H. H. Hayden, J. Campbell, A. R. Murray, C. Addams-Williams, and E.

- A. Constable, *Report on the Hooghly River and its Headwaters*. 1, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1919 (Maps in vol. 2).
১০. W. S. Sherwill, *Report on the Rivers of Bengal and Papers of 1856. 1857 and 1858 on the Damoodah Embankments etc.*, Selections from the Records of the Bengal Government, G. A. Savielle Printing and Pub. Co. (Ltd.), Calcutta, 1-18, 1958. J. Fergusson, On recent changes in the delta of the Ganges, *Quarterly Journal of the Geological Society of London*, 19, 321-354, 1863. T. Oldham, *President's address. Proceedings*, Asiatic Society of Bengal for February, 1870, Calcutta. 40-52. H. G. Reaks, *Report on the physical and hydraulic characteristics of the delta*. In C. J. Stevenson-Moore, C. H. D. Ryder, M. C. Nandi, R. C. Law, H. H. Hayden, J. Campbell, A. R. Murray, C. Addams-Williams, and E. A. Constable, eds., *Report on the Hooghly River and its Headwaters*. 1, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1919. C. S. Fox, *Physical Geography for Indian Students*, Being a Completely Revised and Enlarged Edition of Simmon and Stenhouse's 'Class-Book of Physical Geography', McMillan and Co. Ltd., London, 1938. R. K. Mukerjee, *The Changing Face of Bengal: A Study of Riverine Economy*, Calcutta University, Calcutta. 7, 1938. N. K. Bhattasali, *Antiquity of the lower Ganges and its courses*, *Science and Culture*, 7(5), 1941, 233-239. S. C. Majumdar, *Rivers of the Bengal Delta*, Calcutta University, Calcutta, 1942. K. Bagchi, *The Ganges Delta*. Calcutta University, Calcutta, 1944. ব্যতিক্রমীরা হলেন, Calcutta Willcocks, W., *Lectures on the ancient system of irrigation in Bengal and its application to modern problems*. University of Calcutta, 1930. S. R. Basu and S. Chakraborty, *Some considerations over the decay of the Bhagirathi drainage system*. In K. Bagchi, ed., *The Bhagirathi-Hooghly Basin (Proceedings of Interdisciplinary Symposium)*, Calcutta University, Calcutta, 1972, 57-77. M. A. Bakr, Human settlement in the Bengal basin in relation to geologic setting, *Journal of Asiatic Society of Pakistan*, 1971, 16 (1). 89-100. S. Chattopadhyay, *Landscape system of littoral tract of deltaic West Bengal - a case study*. In S. Mukhopadhyay, ed., *Geographical Mosaic*, Modern Book Agency Pvt. Ltd., Calcutta, 1985, 211-223. M. I. Chowdhury, On the gradual shifting of the Ganges from west to east in the delta building operation, *Proceedings*, Symposium Scientific Problems of the Tropical Zone Deltas and their Implications, Dhaka, 1964, 35-40. D. Niyogi, D. (1975): Quaternary geology of the coastal plain in the West Bengal and Orissa, *Indian Journal of Earth Science*, 2 (1), 1975, 51-61. D. Niyogi, Correlation between the coastal landforms and the morphology of the northwestern Bay of Bengal

- (Abstr), Workshop on Coastal Processes and Coastal Quaternaries of India, *Geological Survey of India (Eastern Region), 1989*. K. Rudra, Quaternary history of the lower Ganga distributaries. *Geographical Review of India, 49(3), 38-48, 1987*.
১৪. B. Maitra, Hydrological characteristics of the rivers of the Bhagirathi basin. In K. Bagchi, K., ed., *The Bhagirathi-Hooghly Basin (Proceedings of Interdisciplinary Symposium)*, Calcutta University, Calcutta, xxv-xxvi, 1972. C. S. Fox, Physical Geography for Indian Students, Being a Completely Revised and Enlarged Edition of Simmon and Stenhouse s 'Class-Book of Physical Geography', McMillan and Co. Ltd., London, 1938. R. K. Mukerjee, *The Changing Face of Bengal: A Study of Riverine Economy*, Calcutta University, Calcutta. 7, 1938. F. C. Hirst, *Report on the Nadia Rivers*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1915. H. G. Reaks, Report on the physical and hydraulic characteristics of the delta. In C. J. Stevenson-Moore, C. H. D. Ryder, M. C. Nandi, R. C. Law, H. H. Hayden, J. Campbell, A. R. Murray, C. Addams-Williams, and E. A. Constable, eds., *Report on the Hooghly River and its Headwaters*. 1, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1919. K. Rudra, *The History of Development of the Bhagirathi Hooghly River System and Some Connected Considerations*, Unpublished Ph.D. Thesis, Department of Geography, Calcutta University, Calcutta, 1986. R. K. Mukerjee, *The Changing Face of Bengal: A Study of Riverine Economy*, Calcutta University, Calcutta. 7, 1938.
১৫. মির্জা নাথান, *বাহারীস্তান-ই-গায়বী* (অখণ্ড সংস্করণ)। ইংরেজি থেকে অনুবাদ: খালেকদাদ চৌধুরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২.
১৬. Ryosuke Furui, *Land and Society in Early South Asia: Eastern India 400–1250 AD*. Delhi: Routledge, 2019.
১৭. Swadhin Sen and A. K. M. Syfur Rahman, webinar: searching for the entangled land-water-livings in the pasts: archaeological engagement with the Bengal Delta, *Webinar (2021)*, doi 10/13140/RG.2.2.36315.08488. A. K. M. Syfur Rahman, and Afroza Khan Mita, *Early medieval and medieval settlements on the littoral and active part of a delta: An archaeological study of the southwestern part of Bangladesh*. In Swadhin Sen, Supriya Varma, and Bhairabi Prasad Sahu eds. *The Archaeology of Early Medieval and Medieval South Asia: Contesting Narratives from the Eastern Ganga-Brahmaputra Basin, (2023)*. London: Routledge.
১৮. M. K. Alam, A. K. M. S. Hasan, M. R. Khan J. W. Whitney, *Geological map of Bangladesh*. F. M. Persits, C. J. Wandrey, R. C. Milici, A. Manwar (Editors).

- U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, USA, 2001. [https://pubs.usgs.gov/of/1997/ofr-97-470/OF97-470H/ofr97470H_geo.pdf].
১৯. Haroun Er Rashid, *Geography of Bangladesh*. Dhaka, Bangladesh: University Press, 1991.
২০. Hermann R. Kudrass, T.J.J. Hanebuth, A.M. Zander, et al. Architecture and function of salt-producing kilns from the 8th to 18th century in the coastal Sundarbans mangrove forest, Central Ganges-Brahmaputra Delta, Bangladesh, *Archaeological Research in Asia*, 32 (2022), 100412, <https://doi.org/10.1016/j.ara.2022.100412>; <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352226722000630>). স্বাধীন সেন, নিমকনামার নোকতা: গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা বদ্বীপে লবণ উৎপাদন প্রসঙ্গে। *সিঙ্করট*, বণিক বার্তা, ২৮ নভেম্বর, ২০২৩। https://bonikbarta.net/magazine_details/4684.
২১. K. Rudra, *The History of Development of the Bhagirathi Hooghly River System and Some Connected Considerations*, Unpublished Ph.D. Thesis, Department of Geography, Calcutta University, Calcutta, 1986.

স্বাধীন সেন: প্রত্নতত্ত্ববিদ ও অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।